

Die Behindertenrechtskonvention an der Hochschule für Heilpädagogik

Das Menschenbild in der Lehre

eingereicht von:

Angela Bauer

begleitende Dozentin:

Corinne Wohlgensinger

These eingereicht am:

11. Dezember 2016

Abstract

Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse wurde das Menschenbild der Dozierenden der HfH in den zwei Aspekten Selbstbestimmung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die in der BRK formulierten Ziele untersucht.

Die Umfrageergebnisse wurden qualitativ-evaluativ sowie qualitativ-inhaltlich analysiert. Im Bereich der Selbstbestimmung sind noch viele Verunsicherungen und Bedenken feststellbar. Demgegenüber sind bzgl. Inklusion eine hohe Akzeptanz, der Wille zur Unterstützung und Fachwissen zur Umsetzung erkennbar.

Die wenigen Antworten auf die Umfrage lassen zudem die Frage offen, wie wichtig dieses Thema von den Dozierenden der HfH eingeschätzt wird.

Für künftige Arbeiten zum Thema wird auf alternative Untersuchungsmethoden hingewiesen.

Dank

Ganz herzlich bedanke ich mich bei meiner Mentorin, Corinne Wohlgensinger, für ihre sehr gute Begleitung, ermutigende und begeisternde Unterstützung und ihr unermüdliches Beantworten meiner Fragen. Bei Corinne Wohlgensinger und Michaela Studer bedanke ich mich für das Organisieren und Durchführen des World Cafés im Rahmen der Studie, welches mir einen wertvollen Einblick in die Forschungsarbeit, aber auch in die Thematik der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention an der HfH ermöglichte. Bei meinen Pretest-Beantworterinnen und Beantwortern bedanke ich mich herzlich für ihren Einsatz und die Gedanken, die sie sich zu den drei Dilemma-Situationen gemacht haben. Allen Dozierenden, Lehrbeauftragten und Wissenschaftlichen Mitarbeitenden, welche sich Zeit genommen haben, die Umfrage auszufüllen, spreche ich ebenfalls ein herzliches Dankeschön aus. Für das Lektorat und die vielen anregenden Gedanken und Diskussionen bedanke ich mich bei Markus Bauer. Regula Bernhardsgrütter verdient ein Dankeschön für die anregenden Gespräche und last but not least ein grosses Dankeschön an meinen Freund, Thomas Kägi, welcher mich die ganze Zeit über unterstützt und mit vielen guten Ratschlägen begleitet hat und sowohl für meine Begeisterung als auch meine Verzweiflung stets ein offenes Ohr hatte.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Dank	II
1 Einleitung	1
2 Ausgangslage	3
2.1 Vorverständnis und persönlicher Bezug.....	3
2.2 Ausgangslage der Studie.....	3
2.3 Heilpädagogische Relevanz.....	4
3 Die Behindertenrechtskonvention (BRK)	5
3.1 Warum braucht es die BRK? Grundsätzliches zur Entstehung.....	5
3.2 Aufbau der BRK.....	6
3.3 Hauptanliegen und Ziele der BRK.....	7
3.3.1 Selbstbestimmung.....	9
3.3.2 Barrierefreiheit.....	11
3.3.3 Nichtdiskriminierung.....	12
3.3.4 Chancengleichheit.....	13
3.3.5 Inklusion/ Teilhabe /Partizipation.....	14
3.3.6 Bewusstseinsbildung.....	15
4 Das Menschenbild	19
4.1 Was ist ein Menschenbild.....	19
4.2 Das Menschenbild in der Heilpädagogik.....	20
4.2.1 Definition Behinderung.....	20
4.2.2 Menschenbild.....	21
4.2.3 Menschenwürde.....	22
4.2.4 Zwischenfazit.....	22
4.3 Das Menschenbild der BRK.....	22
4.3.1 Definition von Behinderung.....	22
4.3.2 Das Menschenbild.....	23
4.3.3 Menschenwürde.....	24
4.3.4 Zwischenfazit.....	26
4.4 Bedeutung der BRK für die Heilpädagogik.....	27
4.5 Bedeutung der Umsetzung der BRK für die HfH.....	28
5 Formulierung der Fragestellung	31
6 Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens	33
6.1 Der qualitative und der quantitative Ansatz, Grenzen und Möglichkeiten der Methoden.....	33
6.2 Fall-Vignetten.....	34
6.3 Dilemmata.....	35
6.3.1 Die persönliche Ebene.....	36
6.3.2 Die institutionelle Ebene.....	36
6.3.3 Die Ebene „Lehre“.....	36
6.4 Die qualitative Inhaltsanalyse.....	36
6.4.1 Die evaluative qualitative Inhaltsanalyse.....	38
6.4.2 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.....	41
7 Durchführung des forschungsmethodischen Vorgehens	43

7.1 Pretest.....	43
7.2 Umfrage.....	43
7.3 Auswertung.....	43
7.3.1 Initiierende Textarbeit.....	43
7.3.2 Kategoriendefinitionen zum Aspekt: Selbstbestimmung.....	44
7.3.3 Kategoriensystem zum Dilemma 1: Selbstbestimmung.....	44
7.3.4 Kategoriendefinition zum Aspekt: Inklusion.....	45
7.3.5 Kategoriensystem zum Dilemma 2: Inklusion am Arbeitsplatz.....	45
7.3.6 Kategoriensystem zum Dilemma 3: Inklusion in der Ausbildung.....	46
7.3.7 Codierleitfaden.....	47
8 Interpretation.....	49
8.1 Einleitung.....	49
8.2 Aspekt 1: Selbstbestimmung.....	49
8.2.1 Dilemma Elternschaft.....	49
8.3 Aspekt 2: Inklusion.....	50
8.3.1 Dilemma Inklusion am Arbeitsplatz.....	50
8.3.2 Dilemma Inklusion in der Ausbildung.....	50
8.4 Auswertung mittels der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse.....	51
8.4.1 Selbstbestimmung.....	51
8.4.2 Inklusion am Arbeitsplatz.....	52
8.4.3 Inklusion in der Ausbildung.....	52
8.5 Auswertung mittels der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse.....	53
8.5.1 Selbstbestimmung.....	53
8.5.2 Inklusion am Arbeitsplatz.....	54
8.5.3 Inklusion in der Ausbildung.....	55
8.6 Alle drei Dilemmata gemeinsam.....	56
8.7 Beantwortung der Forschungsfrage.....	57
9 Fazit.....	61
9.1 Methodenkritik.....	61
9.2 Ausblick.....	62
10 Abkürzungsverzeichnis.....	65
11 Quellenverzeichnis.....	67
12 Literaturverzeichnis.....	69
13 Anhang.....	73

1 Einleitung

In jedem Menschen liegt die ganze Menschheit.

Aber in jedem ist sie auf eine ganz eigene, persönliche in sich einzige Weise dargestellt und ausgeprägt.¹

Seit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention durch die Schweiz am 14. April 2014 sind Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gefordert, sich neu zu hinterfragen und neu auszurichten. Die BRK stellt einen Wendepunkt in der Behindertenpolitik und im Verständnis von Behinderung, sowie Menschen mit Beeinträchtigungen dar. Auch die HfH muss sich die Frage gefallen lassen, wo sie die Inhalte der BRK bereits hervorragend umsetzt und wo sie den Menschen mit Beeinträchtigungen noch Barrieren in den Weg legt. Sie muss sich ebenfalls fragen, welches Bild sie von Menschen mit Beeinträchtigungen hat und welches Bild sie als Ausbildungsinstitut vermitteln möchte.

Diese Arbeit widmet sich denn auch dem Menschenbild der Dozentinnen und Dozenten der HfH. Genauer gesagt, aller Menschen, welche in der Lehre der HfH tätig sind. Es interessieren vor allem zwei Aspekte, welche eine Umsetzung des Gedankengutes der BRK besonders gut illustrieren: die Selbstbestimmung und die Inklusion. Was sagt die BRK darüber und wie positionieren sich die in der Lehre der HfH tätigen Personen zu diesen Aspekten? Befürworten sie die Inklusion und die Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigungen oder lehnen sie sie klar ab? Wie ist die Verteilung der verschiedenen Personen auf einer Skala von Inklusion – Separation und von Selbstbestimmung – Fremdbestimmung und welche Zwischenstufen sind vorhanden?

Zuerst soll ein Überblick und ein Einblick in die BRK skizziert werden, die Entstehung, der Aufbau und die Hauptanliegen und Ziele werden beschrieben und erklärt. Anschliessend wird erörtert, was ein Menschenbild ist und welches Menschenbild von der BRK und der Heilpädagogik vertreten wird. Es werden Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede herausgearbeitet und daraus Konsequenzen für die Heilpädagogik und im Besonderen auch für die HfH formuliert.

Danach geht's in die Praxis. Anhand von drei Dilemma-Situationen wird untersucht, welches Menschenbild die Dozierenden der HfH denn nun in Realität wirklich haben. Deckt sich dieses Bild mit Aussagen der Theorie über das vorherrschende Fürsorge-Prinzip in der Heilpädagogik oder lässt ein grosser Teil der Lehrenden der HfH menschenrechtliche Ansätze in seinem bzw. ihrem Menschenbild erkennen? Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse werden die Antworten auf die Dilemmata ausgewertet und es wird ein Bild gezeichnet, wo sich die Befragten in den einzelnen Aspekten einerseits und als Person, also in der Gesamtheit der Aspekte, andererseits positionieren. Die gewonnenen Erkenntnisse werden analysiert und interpretiert und es werden Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Diese Arbeit beschränkt sich auf die Analyse des Menschenbildes. Also der Einstellungen und Grundüberzeugungen, welche unser Handeln leiten. Die tatsächlichen Handlungsweisen und das tatsächliche Verhalten können im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht untersucht werden. Sehr spannend wäre in einer Nachfolge-Untersuchung die Umsetzung der Haltungen, also die Auswirkungen dieses Menschenbildes zu untersuchen. Stimmen die Menschenbilder mit den tatsächlichen Verhaltensweisen überein? Wo gibt es Diskrepanzen?

Nun aber wollen wir uns erst einmal mit der Behindertenrechtskonvention auseinandersetzen und erfahren, was denn die Menschen, die an der HfH in der Lehre, d.h. in der Ausbildung von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen tätig sind, über Selbstbestimmung und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen denken.

1 Fröbel, F., (1826). Die Menschenerziehung, S.27 zitiert nach Schradi, M. (2016) *Fröbelpädagogik – Frühkindliche Bildung - Zitate* [Film] (Stelle: 2:45 min) Zugriff am 20.07.2016 unter <http://www.friedrich-froebel-online.de/z-i-t-a-t-e/frühkindliche-bildung/>

2 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird mein persönliches Interesse an dieser Thematik erörtert werden, es wird beschrieben, warum die Menschenrechte von Bedeutung sind und warum sie im Speziellen auch für die HfH von Bedeutung sind. Danach wird kurz auf die Relevanz des Menschenbildes für die Umsetzung der Inhalte der BRK eingegangen.

2.1 Vorverständnis und persönlicher Bezug

Als ich eine Email von der HfH bekam, in welcher StudentInnen für die Mitarbeit in einem Forschungsprojekt zum Thema „Behindertenrechtskonvention – Wo hat die HfH ihre Barrieren?“ gesucht wurden, war mein Feuer sofort entfacht. Nicht dass ich über ein grosses Vorwissen in diesem Bereich verfügte, ganz im Gegenteil. An der ersten Infoveranstaltung zum Forschungsprojekt verstand ich überhaupt nichts. Von Menschenrechten hat jeder und jede schon mal gehört, ich assoziierte damit Amnesty International, Menschenrechtsverletzungen und Missachtungen in Ländern wie Burma, aber auch USA oder Europa (vor allem durch Konzerne oder wirtschaftliche Interessen, welche vor soziale oder ökologische gestellt werden). Ich wusste, dass Menschenrechte Grundrechte sind, die für alle Menschen gelten und kannte vielleicht noch das Verbot der Folter und das Recht auf freie Meinungsäusserung.

Das Feuer, das entfacht wurde, also mein persönliches Interesse an der Mitarbeit an diesem Projekt kann in vier Worten zusammengefasst werden:

- *Faszination*: Das Thema interessierte mich brennend, denn die Bedeutsamkeit und die Relevanz war mir trotz des kleinen Vorwissens bestens bekannt und bewusst. Dass man wenig weiss über ein Thema, merkt man ja auch oft erst, wenn man merkt, was alles noch dahinter steckt, wenn man also beginnt sich mit dem Thema ernsthaft auseinander zu setzen.
- *Zusammenarbeit*: In einem Projekt mitzuarbeiten, anstatt zu Hause im eigenen Kämmerlein vor mich hin zu bröseln, motivierte mich enorm. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, empfinde die Diskussion sehr oft als gewinnbringend. Auch eine gewisse soziale Kontrolle findet statt, es sind mehrere Augenpaare und Gehirne damit beschäftigt zu schauen, dass die Arbeit sich nicht verliert in unwichtigen Details oder sich in eine Richtung entwickelt, die man gar nicht will. Diese vorliegende Arbeit begann darum auch als Zweierarbeit, was zu Beginn sehr fruchtbar war. Es kam aber leider der Punkt, wo die Arbeitsweisen sich in einem untragbaren Mass zu unterscheiden begannen, so dass gemeinsam entschieden wurde, getrennte Wege zu gehen.
- *Relevanz*: Sie wurde bereits im ersten Punkt angesprochen. Auch durch die Zusammenarbeit in einem Team oder in diesem Fall in einem Forschungsprojekt der HfH war für mich ein Zeichen eines relevanten Themas und dies war mir ein äusserst wichtiger Punkt in meiner Entscheidung. Wenn man so viel Zeit und Energie in eine Arbeit steckt, wie das mit einer Masterarbeit immer der Fall ist, sollte es sowohl persönlich, wie auch im übergeordneten Sinn relevant sein. So, dass die Energie und Arbeit etwas Nützliches hervorbringt.
- *Nützlichkeit*: Wer forscht, möchte etwas bewegen, etwas aufzeigen. Möchte, dass die gewonnenen Erkenntnisse gehört und wahrgenommen werden. Ein Projekt, das sich damit befasst, was die HfH in Bezug auf die Umsetzung der Menschenrechte noch verbessern kann, bietet dafür gute Chancen. Es ist wahrscheinlicher, dass dabei etwas heraus kommt, was man weiter verwenden kann. Sei es für weitere Forschung oder aber auch zur konkreten Umsetzung.

2.2 Ausgangslage der Studie

Menschenrechte geben nach Graumann (2011, S.34) einen interkulturellen Referenzrahmen. Sie stellen eine Einigung über Grundwerte dar und über eine Entwicklungsrichtung, in die sich eine Gesellschaft entwickeln will. Es ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, den verschiedene Kulturen miteinander teilen.

Die Menschenrechte dienen auch als übergeordneter grosser Richtungsweiser, um bei den vielen kleinen Problemen, die gelöst werden müssen, nicht den Überblick zu verlieren und man sich in eine Richtung entwickelt, die man gar nicht will. Und es ist die Einigung darüber, dass diese Rechte für alle Menschen gelten, unabhängig von allen anderen Faktoren, Unterschieden und Eigenschaften. Dies führt zu einem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen, eine Errungenschaft aus der Französischen Revolution, welche letztlich zu Frieden führt.

Die Behindertenrechtskonvention sind Menschenrechte, welche explizit auf die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen hinweisen und dazu verpflichten, diese auch zu respektieren oder zu ermöglichen. Es sind also keine Spezialrechte für Menschen mit Behinderungen, sondern sie sorgen dafür, dass auch diese Menschen, ihre Rechte, die gleichen Rechte, wie sie alle Menschen geniessen, leben können. Warum es eine solche Spezifizierung braucht und wie sie entstanden ist, wird im Kapitel 3.3 ausführlich beschrieben. An dieser Stelle, soll das Augenmerk darauf liegen, warum die BRK für die HfH von Bedeutung ist. Dass sie das ist, ist nämlich eine Voraussetzung für die Fragestellung der Studie, in dessen Rahmen diese Masterarbeit stattfindet.

Liesen et al (2012, S.23) bezeichnen die BRK als wichtigen Referenz- und Orientierungsrahmen für die Heilpädagogik. Dieser ist insofern wichtig, da die Heilpädagogik mit Menschen mit Beeinträchtigungen zusammen arbeitet, demzufolge ist es wichtig, dass deren Grundrechte anerkannt und berücksichtigt werden. Die HfH als Institution und mit ihrer Funktion in der Lehre von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen könnte als gesellschaftliches Vorbild dienen, im Umgang mit dem Thema „Behinderung“ und „Menschen mit Beeinträchtigungen“. Sie kann einen grossen Einfluss darauf nehmen, wie Menschen mit Beeinträchtigungen wahrgenommen werden. Als ein Teil der Gesellschaft oder als schutzbedürftige Spezies.

Das Forschungsprojekt „Die Bedeutung der BRK für unsere Hochschule – Wo hat die HfH ihre Barrieren?“ will darum auch wissen, ob die BRK an der HfH wahrgenommen wird. Wird sie ernst genommen? Sind ihre Inhalte bekannt und wird die eigene Praxis darauf ausgerichtet? Wo hat die HfH noch Potenzial oder sogar Handlungsbedarf in der Umsetzung der BRK?

2.3 Heilpädagogische Relevanz

Da dies ein riesiges Themenfeld ist, welches nie und nimmer in einer Masterarbeit bearbeitet werden kann, muss eine Auswahl getroffen werden. Diese wurde unter der Berücksichtigung der grossen Bedeutung der Bewusstseinsbildung für das Umsetzen der Rechte und Pflichten, welche in der BRK konkretisiert werden, getroffen. Innerhalb des immer noch grossen Bereiches der Bewusstseinsbildung in der Lehre, wurde erneut eine Auswahl getroffen. Der Blick soll sich auf das Menschenbild der Dozierenden richten.

Häberlin (1994, S.18) betont die Relevanz des Menschenbildes, welches unser (heil-) pädagogisches Handeln lenkt und beeinflusst. Eine Auseinandersetzung mit den eigenen Einstellungen und Grundwerten erachtet er als Voraussetzung, um der Verantwortung gerecht zu werden, welche wir als (Heil-) Pädagogen haben. Auch Moor (2008, S.198) betont diesen Zusammenhang zwischen unseren Einstellungen und Grundüberzeugungen und unserem heilpädagogischen Handeln. Es scheint darum hoch relevant, das Menschenbild der Dozierenden der HfH zu untersuchen, da dieses einerseits das Gesamtbild der HfH prägt und andererseits ihr persönliches pädagogisches Handeln leitet und so einen grossen Einfluss auf die Ausbildung zukünftiger Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hat.

3 Die Behindertenrechtskonvention (BRK)

In diesem Kapitel wird die Entstehung und der Aufbau der Behindertenrechtskonvention beleuchtet, die Ziele und Hauptanliegen der Konvention werden erläutert, wobei ein besonderes Augenmerk auf dem Bereich der Bewusstseinsbildung liegen wird, welche für die Erreichung der Ziele der Konvention eine besondere Stellung einnimmt. Des Weiteren wird das Verständnis von Behinderung, welches hinter der Konvention steht, herausgearbeitet, da dieses Auswirkungen auf das im Anschluss thematisierte Menschenbild der BRK hat.

3.1 Warum braucht es die BRK? Grundsätzliches zur Entstehung

Das Ziel der Behindertenrechtskonvention ist nach Wohlgensinger (2014, S.39) die 'Sichtbarmachung' der Menschen mit Behinderungen in einem menschenrechtlichen Kontext. In den allgemeinen Menschenrechten von 1948, sowie dem Sozialpakt und im Zivilpakt von 1966 werden Menschen mit Behinderungen zwar mitgedacht, aber nicht explizit erwähnt. Die Konvention weist darauf hin, dass gerade diese Menschen besonders gefährdet sind, von Menschenrechtsverletzungen betroffen zu sein (ebd. S.14), entweder weil sie nicht in der Lage sind, ihre Rechte zu beanspruchen oder weil ihnen schlicht das Lebensrecht abgesprochen wird (ebd., S.69). Darauf wird im Kapitel 3.3 Hauptanliegen und Ziele der BRK noch genauer eingegangen. Um besser zu verstehen, warum es eine Konvention, welche auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen hinweist, nötig ist, machen wir einen Ausflug in die Entstehung und Entwicklung der Menschenrechtsidee.

Menschenrechte sind „Rechtsansprüche von Personen gegen den Staat (...) zum Schutz grundlegender Aspekte der menschlichen Person und ihrer Würde (...)“ (Kälin; zitiert nach Wolfisberg, 2016, S.1). Es sind Rechte, „die jedem Menschen unabhängig seiner erworbenen Eigenschaften wie bspw. Nationalität, Religionszugehörigkeit, politischer Überzeugung oder sozialem Status zustehen“ (Wohlgensinger, 2014, S.26).

Diese Idee des Schutzes des Menschen vor Übergriffen und Eingriffen in sein Privatleben als ein Naturrecht² findet sich bereits in der Antike und im frühen Christentum. Es waren aber genau wie zur Zeit des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und der Französischen Revolution - wo die ersten Menschenrechtserklärungen, so wie wir sie heute kennen, verfasst wurden - nur bestimmte Menschen angesprochen. In der amerikanischen Verfassung steht: „Alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig und besitzen bestimmte angeborene Rechte“ (ebd., S. 21). Es waren aber nicht „alle Menschen“ gemeint, sondern nur der weisse, christliche, freie Mann. „Skaven, indianische Völker und Frauen waren ausgeschlossen“ (ebd., S.21). Im 19. Jahrhundert setzte sich der Menschenrechtsgedanke in Form von Bürgerrechten durch. Es war also nicht das „Mensch sein“, das zu den Rechten berechtigte, sondern eine Staatsangehörigkeit. Nach 1945 kehrte der Gedanke des Naturrechts zurück und er besass von nun an einen universellen Charakter. Das bedeutet, dass er nicht an Bedingungen geknüpft ist, sondern universell, also für alle Wesen gilt (ebd., S.26).

Der Kreis, wer zu den Menschen zählt, wer also in den Genuss dieser grundlegenden Rechte kommt, wurde seit der Französischen Revolution ständig erweitert. Mit der Behindertenrechtskonvention sollen nun auch Menschen mit Behinderungen in den Kreis der Menschen aufgenommen werden. In diesem Sinne weist Heiner Bielefeldt darauf hin, dass die BRK keine „Spezialkonvention“ sei, denn es gehe in der BRK nicht um Sonderrechte für Menschen mit Behinderungen, sondern darum, diesen Menschen zu ermöglichen, von den Rechten aller Menschen, also auch ihren, Gebrauch zu machen (Bielefeldt, 2012, S.150). Insofern vervollständigt die BRK die allgemeinen Menschenrechte, in dem sie das Augenmerk auf „die Erfahrungsperspektive marginalisierter Gruppen von Menschen“ richtet (ebd., S.151).

2 Ein Naturrecht ist ein Recht, welches dem Menschen zugesprochen wird, auf Grund seiner Natur ein Mensch zu sein (vgl. Wohlgensinger, 2014, S.26).

3.2 Aufbau der BRK

Die BRK ist in eine Präambel, einen allgemeinen Teil, einen eigentlichen Rechtskatalog und ein Fakultativprotokoll eingeteilt. In der Präambel werden Grundlagen, sowie das Menschenbild, das der Konvention zu Grunde liegt, dargestellt. Sie ist unverbindlich.

Der allgemeine Teil beinhaltet acht allgemeine Grundsätze, welche das „normative“ Kernstück darstellen (Wohlgensinger, 2014, S.49). Dies sind:

1. Achtung der Menschenwürde, der Autonomie, Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen und der Unabhängigkeit
2. Nichtdiskriminierung
3. volle und wirksame Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
4. Respekt vor der Unterschiedlichkeit und Akzeptanz vom Menschen mit Behinderung als Teil der menschlichen Vielfalt und des Menschseins
5. Chancengleichheit
6. Barrierefreiheit
7. Gleichberechtigung von Mann und Frau
8. Respekt vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und Achtung des Rechtes von Kindern mit Behinderungen auf Wahrung ihrer Identität

Ebenfalls enthält der allgemeine Teil drei Arten der Verpflichtung (ebd. S.53): das „rechtliche“ Kernstück

1. Unterlassungs- resp. Achtungspflicht (duty to respect) Der Staat darf den Menschen nicht an der Ausübung der Menschenrechte hindern.
2. Schutzpflicht (duty to protect) Der Staat muss verhindern, dass die Rechte durch dritte verletzt werden.
3. Erfüllung- resp. Gewährleistungspflicht (duty to ensure/fulfil) Der Staat muss die Ausübung eines Rechtes ermöglichen durch das Schaffen entsprechender Voraussetzungen z.B. gesetzgeberische und administrative Massnahmen.

Nach dem allgemeinen Teil der Konvention werden im besonderen Teil in den Artikeln 10 – 30 die eigentlichen Menschenrechte beschrieben. Diese beschreiben die Lebensbereiche, welche von den Menschenrechten tangiert werden und die geltenden Rechte (ebd. S.55).

- Art. 10: Recht auf Leben
- Art. 11: Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen
- Art. 12: Gleichberechtigte Anerkennung als rechtsfähige Person
- Art. 13: Zugang zur Justiz
- Art. 14: persönliche Freiheit und Sicherheit
- Art. 15: Freiheit vor Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
- Art. 16: Freiheit vor Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch
- Art. 17: Schutz der Unversehrtheit der Person
- Art. 18: Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit

- Art. 19: Unabhängige Lebensführung und Teilhabe an der Gesellschaft
- Art. 20: persönliche Mobilität
- Art. 21: Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Information
- Art. 22: Achtung der Privatsphäre
- Art. 23: Achtung von Heim und Familie
- Art. 24: Bildung
- Art. 25: Gesundheit
- Art. 26: Habilitation und Rehabilitation
- Art. 27: Arbeit und Beschäftigung
- Art. 28: angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz
- Art. 29: Teilnahme am politischen und öffentlichen Leben
- Art. 30: Teilnahme am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit, Sport

In der Schlussbestimmung und im Fakultativprotokoll geht es vor allem um die Überwachung der Umsetzung der BRK. Dazu sieht der Ausschuss der BRK folgende Massnahmen vor (ebd. S.57):

Staatsberichtsverfahren: jeder Vertragsstaat verfasst zwei Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens einen Bericht über getroffene Massnahmen und gemachte Fortschritte, danach wird alle 4 Jahre ein solcher Bericht zuhanden des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eingereicht.

Individualbeschwerdeverfahren: Einzelpersonen oder Personengruppen können Verletzungen des Übereinkommens an den Ausschuss richten. Dieser gibt Empfehlungen an den Vertragsstaat ab, welche nicht rechtsverbindlich sind.

Untersuchungsverfahren: schwerwiegende oder systematische Verletzungen des Übereinkommens können vom Ausschuss untersucht werden.

staatliche Anlaufstellen, die sich mit der Umsetzung und der Durchführung befassen.

unabhängige Stellen, die die Durchführung fördern, schützen und überwachen.

Das Staatsberichtsverfahren, sowie die staatlichen und unabhängigen Anlaufstellen treten bei allen Staaten in Kraft, welche die BRK ratifizieren. Das Individualbeschwerde- sowie das Untersuchungsverfahren werden erst durch eine Ratifizierung des Fakultativprotokolls ermöglicht (vgl. Wohlgensinger, 2014, S.57f; ³).

Die Schweiz hat die Behindertenrechtskonvention ratifiziert, nicht aber das Fakultativprotokoll. „Der Bundesrat möchte zuerst mit dem Staatsberichtsverfahren seine Erfahrungen sammeln.“⁴

3.3 Hauptanliegen und Ziele der BRK

Im folgenden Kapitel wird auf die Hauptanliegen der BRK eingegangen, drei verschiedene „Wechsel“ die zu einem Paradigmenwechsel führen, beschrieben, drei Grundprinzipien der BRK erläutert und drei Massnahmen, die die BRK zur Umsetzung in den Mitgliedstaaten vorsieht, ausgeführt.

Im Anschluss daran werden die Begriffe: Selbstbestimmung, Barrierefreiheit, Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit, Inklusion und Bewusstseinsbildung geklärt, da sie wichtig sind fürs Verständnis der Forderungen der BRK, aber auch für den weiteren Verlauf dieser Forschungsarbeit.

³ Vgl. <http://www.behindertenrechtskonvention.info/die-entstehung-des-fakultativprotokolls-3961> (Zugriff: 02.03.2016)

⁴ Vgl. <http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/gruppen/behinderte/behindertenkonvention-uno-vernehmlassung> (Zugriff: 16.02.2016)

„Das Hauptanliegen der Konvention ist die internationale Durchsetzung des Menschenrechtsansatzes in der Behindertenpolitik“ (Graumann, 2011, S.34).

Sigrid Graumann spricht in diesem Zitat den Paradigmenwechsel vom behinderten Menschen als Objekt karitativer Wohltätigkeit hin zum Menschen mit gleichen Rechten und Pflichten an (ebd. S.34). Menschen mit Behinderungen wurden in der Vergangenheit (und bis zum heutigen Tage) oft mit „entmündigender, aussondernder und oftmals diskriminierender Fürsorge“ (ebd. S.7) konfrontiert. Sie wurden in Institutionen untergebracht, was ihnen zwar einen geschützten Rahmen und auch spezifische Unterstützung, aber eben auch gesellschaftliche Isolation einbrachte (Graumann, 2011, S.8). Ausserdem mussten sie sich oft den Abläufen und Regeln der Institution unterordnen. Ein Leben in stationärem Kontext reduziert, laut Regina Klemenz (2015, S.25), die Möglichkeit erheblich, individuelle Lebenspläne zu realisieren oder einen eigenen Lebensstil zu entwickeln. Aus diesen Erfahrungen der Entmündigung und Bevormundung resultiert die Forderung:

Den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern (BRK, Art. 1).

Dies bedeutet, dass alle Menschen mit Behinderung, auch diejenigen mit einem hohen Unterstützungsbedarf als „Subjekte mit elementaren Rechten“, also als Rechtssubjekt betrachtet werden. Als Menschen, deren Würde geachtet und geschützt wird und die dazu berechtigt sind, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen, sowie volle und gleichberechtigte gesellschaftliche Inklusion zu erleben (Graumann, 2011, S.34).

Eng damit verbunden ist auch der angestrebte Wechsel vom medizinischen Modell von Behinderung zum sozialen Modell. Im medizinischen Modell wird Behinderung als ein Defekt im Menschen selbst gesehen, welcher nach Möglichkeiten mit Rehabilitation und Therapien kleiner gemacht oder ganz ausgemerzt werden soll. Im sozialen Modell geht man davon aus, dass eine Beeinträchtigung eines Menschen auf Barrieren im alltäglichen Leben stösst. Diese Barrieren können einstellungs- oder umweltbedingt sein. z.B. bauliche Massnahmen, Kommunikationsbarrieren, Benachteiligungen und Zuschreibung von Andersheit (ebd., S.13). Das Zusammenwirken der Beeinträchtigung und der Barriere behindern den Menschen (ebd. S.40). Graumann veranschaulicht dies mit einer Parallelen zur Genderdiskussion. Der Begriff „sex“ steht für das biologische Geschlecht, der Begriff „gender“ für die Rollenzuschreibung, die mit dem Geschlecht einhergehen. So wird analog dazu mit dem Begriff „impairment“ die Beeinträchtigung gemeint und mit dem Begriff „disability“ ist die Behinderung gemeint, die aber erst im Zusammenhang mit den einstellungs- und umweltbedingten Barrieren auftritt. Diese Analogie soll verdeutlichen, „dass Behinderung (...) eine soziale Konstruktion darstellt, ohne dass die individuelle Beeinträchtigung negiert, vernachlässigt oder verharmlost wird“ (ebd., S.41).

Ein dritter grundlegender „Wechsel“ ist nötig, um die Ziele der BRK zu erreichen und den Menschen mit Behinderungen „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten“ (BRK, Art. 1) zu gewährleisten. Es ist dies der Wechsel von negativen Bewertungsschemata (Graumann, 2011, S.34), vom Mensch mit Behinderung als „Mängelwesen“ (Zirfas, 2012, S.77) als negativer Pol der Funktionalität (Waldschmidt, 2003, S.98), hin zum wertvollen Menschen, der zur Vielfalt der Gesellschaft und zum allgemeinen Wohlergehen beiträgt (Graumann, 2011, S.37). Diese Wertschätzung ist nach Graumann (2011, S.37) darum so wichtig, weil „die gesellschaftliche Bewertung von Behinderung eine ganz entscheidende Bedeutung für die Möglichkeiten behinderter Menschen hat, sich selbst zu entfalten und zu verwirklichen.“

Gerade diese Entfaltung wird von der BRK für alle Menschen, also auch für Menschen mit Behinderung gefordert: „umfassende, körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten, (...) zu erreichen und zu bewahren (BRK, Art. 26, Abs.1) (...) um sein kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potential zu entwickeln und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft“ (BRK, Art.30, Abs.2).

Nach Brugger ist das Ziel eine „eigenständige, sinnhafte und verantwortliche Lebensführung“ (Brugger, n.d. S.225).

Der Menschenrechtsblickwinkel wird also die Behindertenpolitik massgeblich verändern. „Damit [mit dem internationalen Inkrafttreten der BRK] ist ein Prozess in Gang gesetzt worden, von dem zu erwarten ist, dass er die gesellschaftliche Stellung behinderter Menschen in Zukunft weltweit nachhaltig verändern wird“ (Graumann, 2011, S.26). Die Gesellschaft wird eine Humanisierung erleben, die Unsichtbarkeit durch Isolierung und Ausgrenzung wird aufgehoben, Probleme und Herausforderungen werden in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht und behinderte Menschen als Teil der Gesellschaft verstanden (ebd. S.31).

Der Blickwinkel der behinderten Menschen auf die Menschenrechtsthematik hat diese ebenfalls im Verständnis erweitert und herausgefordert. So fordert die BRK mit den drei Grundprinzipien „Inklusivität des Schutzbereiches der Menschenrechte, Universalität der Geltung der Menschenrechte und Unteilbarkeit der Menschenrechte“ (Graumann, 2011, S.80), dass explizit alle Menschen mit Behinderungen einbezogen werden, auch die mit hohem Unterstützungsbedarf (Inklusivität), dass die Menschen mit Behinderung den Anspruch auf gleiche Achtung der Menschenrechte haben (Universalität) und dass sowohl negative, wie auch positive⁵ Rechte gleichermaßen gelten (Unteilbarkeit) (ebd. S.80).

Um die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention zu gewährleisten, verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten der Konvention zu drei Massnahmen (Wohlgensinger, 2014, S.53): respect, protect, fulfill

- die Menschenrechte selbst zu achten (respect)
- vor Missachtung durch Dritte zu schützen (protect)
- Wirksame Massnahmen zu ihrer vollen Verwirklichung ergreifen (fulfill)

Nach Graumann (2011, S.77) war sich das Ad-hoc Komitee, welches die Behindertenrechtskonvention erarbeitet hat, sehr bewusst, dass sich einige Forderungen nicht von heute auf morgen umsetzen lassen. So bezeichnet Sigrid Graumann dies nicht als Ende eines politischen Prozesses, sondern als deren Anfang (ebd. S.77). „Die Umsetzung der Konvention ist Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe, an deren Ende die vollständige Verwirklichung der Rechte behinderter Menschen, wie sie die Konvention vorsieht, stehen soll“ (ebd. S.77). Damit spricht sie das „Gebot der unmittelbaren Einhaltung“ (ebd. S.77) und das „Gebot der progressiven Verwirklichung“ (ebd. S.77) an. Einige Rechte müssen ab sofort eingehalten und befolgt werden, andere müssen als Entwicklungsziele gesehen werden. Die Schlüsselprinzipien der BRK stellen also sowohl dem Menschen innewohnende Rechte, wie auch gesellschaftliche Ziele dar.

Wenn man von den Hauptanliegen und Zielen der BRK spricht, muss man sich auch mit den Schlüsselprinzipien *Selbstbestimmung*, *Barrierefreiheit*, *Nichtdiskriminierung*, *Chancengleichheit*, *Inklusion* und *Bewusstseinsbildung* auseinandersetzen. In den folgenden Kapiteln wird nun auf diese Schlüsselprinzipien eingegangen. Diese Begriffe können natürlich nicht gänzlich voneinander getrennt behandelt werden, weil die Prinzipien ineinander greifen und sich gegenseitig bedingen. Es wird aber versucht, eine grundlegende Begriffsbestimmung zu gewährleisten, welche es ermöglicht, die Besonderheiten und wichtigsten Grundsätze jedes Prinzips hervorzuheben, um eine Basis für die weitere Arbeit zu legen.

3.3.1 Selbstbestimmung

„Wir wollen über unser Leben selbst bestimmen. Das sind Worte, die leidenschaftliche Zustimmung finden, und wir haben den Eindruck, dass sie von den beiden wichtigsten Dingen handeln, die wir kennen: von unserer Würde und unserem Glück“ (Bieri, 2011, S.7).

5 Als negative Rechte werden Schutzrechte verstanden. z.B. Schutz vor Diskriminierung oder Fremdbestimmung. Als positive Rechte werden Leistungsrechte verstanden. Es muss ein Unterstützungsangebot vorhanden sein oder geschaffen werden, das es den Menschen mit Behinderung erst ermöglicht, von den Rechten Gebrauch zu machen. z.B. Assistierte Selbstbestimmung (vgl. Graumann, 2011, S.15).

„Für mich bedeutet ein selbstbestimmtes Leben, dass ich – egal mit welcher Behinderung – als gleichberechtigtes Rechtssubjekt behandelt werde. Es muss oberster Grundsatz sein, dass ich, wann immer irgend möglich, meinen eigenen Willen rechtsverbindlich äussern kann und dieser auch anerkannt wird“ (Kunert, H. 2013⁶).

Wie das Zitat von Heiko Kunert vermuten lässt, ist Selbstbestimmung für viele Menschen mit Behinderung keine Selbstverständlichkeit. „Behinderte Menschen haben oft nicht die Möglichkeit zu wählen, wo sie lernen, leben und arbeiten wollen“ (Graumann, 2011, S.46). Vor allem Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderungen sind stark gefährdet, von therapeutischen, pädagogischen oder behördlichen Massnahmen bevorzugen zu werden oder sich schlicht nicht von der familiären Unterstützung im Erwachsenenalter unabhängig machen zu können (vgl. ebd., S.46).

Um sich als Subjekt und nicht als Objekt karitativer Wohltätigkeit zu erleben, ist die selbstbestimmte und unabhängige Lebensführung inkl. dem Recht, eigene Entscheidungen zu treffen, (BRK, Art. 3a) eine wichtige Voraussetzung. Nach Graumann ist dieses Prinzip (Selbstbestimmung) massgeblich mitverantwortlich für die emanzipatorische und freiheitliche Ausrichtung der Konvention (vgl. Graumann, 2011, S.46) und sie bietet die Chance, den defizitorientierten Blick auf Behinderung zu überwinden (Wohlgensinger, 2014, S.129).

Umgesetzt werden kann dieses Recht zur Selbstbestimmung nur durch gesellschaftliche Unterstützungsleistungen, (Bielefeldt, 2012, S.155) z.B. in einem Modell der persönlichen Assistenz (Graumann, S.69). Dazu können praktische alltägliche Handgriffe gehören, welche eine Person nicht selbst ausführen kann, sowie Unterstützungsangebote der Beratung oder auch unterstützte Kommunikation, bei Menschen, welche sich nicht verbal ausdrücken können (Klemenz, 2015, S.23).

Auch Corinne Wohlgensinger (2014, S.72) sieht die „Assistenz (...) [als] ein zentrales Mittel, wenn es darum geht, dass Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben führen können“ und sie zitiert Shakespeare (vgl. Wohlgensinger, 2014, S.129), welcher ausführt, dass ein selbstbestimmtes Leben zu führen, eben nicht heisst, dass man auch alles selbstständig tun können muss, man muss nur entscheiden können, „wie die Dinge für einen erledigt werden. Kontrolle macht einen unabhängig, nicht Fähigkeit“ (Shakespeare, 2011, S.20).

Wie im Eingangszitat von Heiko Kunert betont wird, ist der rechtsgültige Anspruch, dass der „Wille und die Präferenz der betroffenen Personen respektiert werden müssen“ (Graumann, 2011, S.57) entscheidend. Und nach Graumann (2011, S.15) ist in der Konvention nicht nur ein negatives Nichtinterventionsrecht, sondern auch ein positives Leistungsrecht verankert. Dies bedeutet, dass ein Mensch nicht davon abgehalten werden darf, sein Recht auszuüben, sowie dass ihm durch geeignete Unterstützungsangebote ermöglicht wird, sein Recht auszuüben.

Das Prinzip der Selbstbestimmung hat einen besonderen Stellenwert (Graumann, 2011, S.45), eben weil es für die emanzipatorische und freiheitliche Ausrichtung der Konvention grundlegend wichtig ist. Gleichzeitig ist es aber auch eines, das Kontroversen auslöst. Um selbstbestimmt und unabhängig zu leben, braucht es die Fähigkeit, dieses Recht beanspruchen zu können (ebd., S.9). „Es wird befürchtet, dass der Menschenrechtsschutz dann nicht gesellschaftlich wirksam ist, wenn einem Menschen die Fähigkeit zu Selbstbestimmung und Unabhängigkeit ganz oder teilweise fehlen“ (ebd. S.81).

Wohlgensinger (2014, S.132) beruft sich auf Speck (2012, S.97), welcher betont, dass eine Orientierung am Prinzip der Selbstbestimmung nicht zur Negierung der Abhängigkeit gerade von Menschen mit geistiger Behinderung führen darf, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der einzelne überfordert wird, seine menschliche Berechtigung vernachlässigt und somit die Verantwortung gegenüber abhängigen Menschen reduziert würde.

6 Vgl. Kunert, H. (2013). Zugriff am 28.03.2016 unter <https://www.aktion-mensch.de/blog/beitraege/was-bedeutet-selbstbestimmt-leben-fuer-mich/> Heiko Kunert (36) ist Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg. Er ist mit sieben Jahren vollständig erblindet.

Corinne Wohlgensinger verdeutlicht am Beispiel „Elternschaft“, dass das Recht zur Selbstbestimmung auch voraus setzt, dass jemand die Konsequenzen abschätzen kann, also „dass jemand mehr oder weniger weiss, was es bedeutet, Mutter oder Vater zu werden“⁷ (Wohlgensinger, 2014, S.131).

Und die Philosophin Eva Kittay – welche eine schwer geistig behinderte Tochter hat – betont, dass ihre Tochter trotz Antidiskriminierungsgesetzen und Chancengleichheit, die ihr vom Gesetz her zusteht, nie für sich selbst sorgen können wird und sich auch nicht als „sich selbst bestimmendes Subjekt“ (Wohlgensinger, 2014, S.140) erfahren wird.

Die BRK ist aber auch für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen nicht bedeutungslos, denn „auch wenn die BRK nicht alle in die Lage versetzen kann, ein gänzlich autonomes Leben zu leben, so gibt sie doch die Richtung vor und bietet eine Reihe von Anknüpfungspunkten“ (Wohlgensinger, 2014, S.140f).

Einerseits spricht Wohlgensinger (2014, S.140f) in diesem Zusammenhang von Hinweisen auf spezifische Gefährdungen, denen Menschen mit schweren Beeinträchtigungen ausgesetzt sind (z.B. Missbrauch, ungenügender Schutz der Privatsphäre usw.), andererseits von konkreten Zielen wie z.B. Selbstbestimmungsmöglichkeiten im Alltag zu schaffen, ein adäquates Bildungsangebot oder möglichst gemeindenahes Wohnen zu ermöglichen.

Auch Klemenz (2015, S.24) betont, dass gerade, weil Menschen mit geistigen oder Mehrfachbehinderungen grosse Gefahr laufen, fremdbestimmt zu werden, die Ausrichtung auf Selbstbestimmung besonders wichtig ist. „Alltagsroutinen und Regelwerke sind als Ergebnis gemeinsamer Aushandlungsprozesse zu betrachten und ein dienstleistungsorientiertes Verständnis von Hilfe umfasst, dass auch bei Menschen mit Kommunikationseinschränkungen Bedürfnisse differenziert erfragt werden, auch mit Hilfe von unterstützter Kommunikation.“ (ebd., S.24)

Zu beachten ist des weiteren, dass die Fähigkeit zur Selbstbestimmung auch von der Sache abhängt. Wohlgensinger (2014, S.130) nennt das Beispiel, von einem Menschen, welcher sehr gut selbstständig wohnen kann, aber bei buchhalterischen Angelegenheiten Hilfe benötigt.

Es ist, so Wohlgensinger (2014, S.77) sowohl wichtig vom konkreten Bedürfnis und dessen Anerkennung auszugehen, wie auch, so betont Klemenz (2015, S.23), die Möglichkeit zu haben, ein Problem oder eine Situation aus der eigene Sicht zu deuten und eigene Akzente setzen zu können.

„Selbstbestimmung zielt, anthropologisch betrachtet, darauf anzuerkennen, dass Menschen ihr Leben in einer spezifischen Weise verstehen, bewerten sowie praktizieren können und wollen“ (Zirfas, 2012, S.80).

3.3.2 Barrierefreiheit

Im sozialen Modell von Behinderung wird den Barrieren eine bedeutende Rolle zugeteilt. Es ist eben nicht mehr nur die Beeinträchtigung im Menschen selbst (medizinische Sichtweise), welche ihn oder sie behindert, sondern es ist das Zusammentreffen einer Beeinträchtigung auf eine Barriere. So eine Barriere kann nach Wohlgensinger (2014, S.65) ein anderer Mensch sein, welcher dem Menschen mit Beeinträchtigung mit Vorurteilen und Annahmen begegnet und diese ihm oder ihr „überstülpt“ (Bleidick, zitiert nach Wohlgensinger, 2014, S.65).

Neben Barrieren aus der oben beschriebenen direkten Interaktion, welche nach Graumann (2011, S.43) eine Erweiterung des Barrierebegriffs in der BRK gegenüber herkömmlichen Definitionen darstellen, können auch

7 Dies bedeutet nicht, betont Wohlgensinger, dass Menschen mit Behinderungen schlechtere Eltern oder „per se unvermögend sind, über einen Kinderwunsch zu entscheiden oder ein Kind zu erziehen“ (2014, S.131). Mit professioneller Unterstützung kann laut Wohlgensinger sehr viel erreicht werden. Es bedeutet aber, dass man verstehen muss, dass mit einer Elternschaft auch Pflichten verbunden sind und es besteht die Gefahr, dass die Einlösung des Rechts zur Überwindung von Fremdbestimmung und Benachteiligung instrumentalisiert werden kann und so das Kindeswohl gefährdet wird. z.B. wenn die Familiengründung die Möglichkeit, mit dem Partner zusammen zu ziehen eröffnet oder wenn die Familiengründung zu mehr gesellschaftlichem Ansehen führt (ebd., S.131).

bauliche, gesellschaftspolitische oder rechtliche Umweltgegebenheiten oder die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu Unterstützungsmassnahmen eine Barriere darstellen (vgl. Wohlgensinger, 2014, S.66; S.98).

Zu Barrierefreiheit gehören ebenfalls angemessene Formen der Kommunikation und Kooperation – vor allem bei Menschen, welche nonverbal kommunizieren (vgl. Klemenz, 2015, S.23) – und hinreichenden Zugang zu Information (vgl. Wohlgensinger, 2014, S.48).

Das angestrebte Ziel, das durch den Begriff „Barrierefreiheit“ ausgedrückt wird, ist den Menschen mit Behinderung „eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilnahme an allen Aspekten des Lebens zu ermöglichen“ (BRK, Art. 9 Absatz 1).

Damit wird einerseits ausgedrückt, „dass behinderte Menschen oft gleichermassen qualifiziert sind wie Nicht-behinderte, eine Tätigkeit auszuüben, wenn die Bedingungen der Tätigkeit, ihr Kontext oder ihr Umfeld an die individuelle Beeinträchtigung der behinderten Person angepasst werden“ (Degener, 2009, S.205).

Andererseits wird der Umstand angesprochen, dass alleine das Recht ohne Ermöglichungsbedingungen wenig nützen. Einer Rollstuhlfahrerin nützt das formale Recht, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen nichts, wenn keine baulichen Massnahmen getroffen werden (vgl. Wohlgensinger, 2014, S.50).

Aus diesem Prinzip der Barrierefreiheit ergeben sich einerseits ein gesellschaftlicher, staatlicher Auftrag „durch Vorschriften, Massnahmen und Sanktionen, Barrieren abzubauen und zu garantieren, dass Menschenrechte auf der Basis der Nichtdiskriminierung in Anspruch genommen werden können“ (Wohlgensinger, 2014, S.78) Andererseits wird grosser Wert darauf gelegt, dass nicht der behinderte Mensch geändert wird, sondern eine befähigende Umwelt geschaffen wird (vgl. Graumann, 2011, S.44).

Dieses Prinzip werden wir im Kapitel 3.3.5 Inklusion/ Teilhabe /Partizipation noch einmal antreffen. Inklusion bedeutet nämlich, dass die Umweltbedingungen so gestaltet werden, dass sie für alle Menschen passen, im Gegenteil zu Integration, die den Menschen anpasst und in ein bestehendes System integriert.⁸

3.3.3 Nichtdiskriminierung

Geht man vom sozialen Erklärungsmodell von Behinderung aus und sieht diese [die Behinderung] nicht primär als individuelles Problem, sondern in Umweltbedingungen und Einstellungen der Gesellschaft begründet, scheint es nach Wohlgensinger (2014, S.70) einfach nachvollziehbar zu sein, dass „von Menschen geschaffene Barrieren in der Umwelt und diskriminierende gesellschaftliche Einstellungen (...) als Hauptproblem behinderter Menschen analysiert [werden]“ (Degener, 2005, S.890) und dort zu handeln begonnen werden muss.

Wohlgensinger (2014, S.134) sagt in einem Zitat von Haug sogar:

„Mit den körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen können behinderte Menschen leben, doch die gesellschaftliche Entmündigung und Diskriminierung, die ihr Leben täglich bestimmen, sind für sie nicht hinnehmbar“ (Haug, 2010, S.277).

Obwohl „diskriminieren“ im lateinischen Wortursprung lediglich „unterscheiden“ bedeutet, wird es im politischen und rechtlichen Kontext zwingend mit Benachteiligung, Ungleichbehandlung und Herabwürdigung verbunden (vgl. Graumann, 2011, S.11).

Es werden mittelbare von unmittelbaren Diskriminierungen unterschieden. Unmittelbare Diskriminierungen sind solche, welche auf „eine individuelle Ungleichbehandlung ohne einen rechtfertigenden sachlichen Grund“ (Graumann, 2011, S.12) schliessen lassen. Also eine offensichtliche, „bewusste“ (Bielefeldt, 2012, S.157) und „willkürliche“ (Graumann, 2011, S.45) Ungleichbehandlung. Mittelbare Diskriminierungen sind

⁸ Deshalb ist der Übersetzungsfehler von der englischen offiziellen Version der BRK ('inclusion') zur deutschen Arbeitsfassung ('Integration' anstatt 'Inklusion') bedeutend und gravierend. Graumann vermutet, dass die deutschsprachigen Länder mit diesem Übersetzungstrick versucht haben, all zu starker Kritik an ihrem Sonderschulwesen zu entgehen. (Graumann, 2011, S.47)

solche, die „dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren [darstellen], Personen gegenüber anderen Personen [aber] in besonderer Weise benachteiligen (...)“ (AGG⁹ § 3 Abs. 2, zitiert nach Graumann, 2011, S.12). Also eine indirekte oder auch versteckte mentale oder strukturelle Ungleichbehandlung (Bielefeldt, 2012, S.157).

Abwertende Einstellungen und negative Bewertungsmuster der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen gehören nach Graumann (2011, S.11f) zu den Phänomenen der mittelbaren Diskriminierung.

Diesem Problem wird einerseits mit einem Diskriminierungsverbot (Bielefeldt, 2012, S.156) und andererseits mit Bewusstseinsbildung begegnet (Wohlgensinger, 2014, S.147).

Es geht also einerseits darum, Vorurteile, Stereotypen und diskriminierende Praktiken, sowie Stigmatisierung und Aussonderung abzubauen und andererseits gesellschaftliche Wertschätzung und Respekt aufzubauen und aktiv zu fördern“ (Graumann, 2011, S.38f).

Erreicht werden soll „die volle und gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens“ (BRK, Art.3, Absatz c ; Art. 9, Absatz 1).

3.3.4 Chancengleichheit

Aus dem Nichtdiskriminierungsgrundsatz kann man ableiten, dass wir alle als Gleiche behandeln sollen. Was aber laut Wohlgensinger (2014, S.50) nicht heisst, dass wir alle gleich behandeln sollen. „Eine gleiche Behandlung von Menschen mit ungleichen Bedürfnissen kann sogar diskriminierend sein“ (Ladwig, zitiert nach Wohlgensinger, 2014, S.50).

Nach Dworkin zielt laut Wohlgensinger (2014, S.50) eine gleiche Behandlung „auf die gleiche Verteilung von Chancen, Ressourcen oder Lasten ab“ sowie das Recht „mit derselben Achtung und Rücksicht behandelt zu werden“ (Dworkin, zitiert nach Wohlgensinger, 2014, S.50).

Auch Graumann (2014, S.6) betont, dass es für die „Anerkennung als Person mit gleichen Rechten, (...) vor allem um konsequente Gleichberechtigung unter Beachtung der individuellen Bedürfnisse“ geht.

„Gleichheit ohne Chancengleichheit ignoriert die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, die behinderte Menschen oft haben. Gleichheit ohne Zugänglichkeit bedeutet die Tore für Behinderte zu öffnen, ohne die Barrieren zu beseitigen, die vor ihnen stehen. Und Gleichheit ohne Inklusion bedeutet Assimilation um den Preis der Unterdrückung oder der Vernachlässigung von Differenzen, die wichtig für die Identität oder die Entwicklung der einzelnen Menschen sind“ (Degener, 2009, S.205).

Eine Gleichbehandlung von Ungleichen ist also nicht wünschenswert, sie führt nicht dazu, dass jeder Mensch als ein Gleicher verstanden wird. Die Differenz, die Andersartigkeit ist wichtig für die Bildung der Identität oder die Entwicklung der einzelnen Menschen. Deshalb wird eine Integration als Assimilation auch abgelehnt (vgl. Wohlgensinger, 2014, S.50, Cloerkes, 2007 S.83). Es ist ausserordentlich wichtig, die „aussergewöhnlichen Bedingungen (...), die geschaffen werden müssen, um die Selbstbestimmung, Entwicklungsmöglichkeit und Bildungsnotwendigkeit von Menschen zu gewährleisten“ (Zirfas, 2008, S.87) anzuerkennen und auf Ermöglichungsbedingungen zu setzen (Wohlgensinger, 2014, S.50f), denn wie bereits erwähnt, sind Menschen mit Beeinträchtigung oft gleich qualifiziert, wenn man die speziellen Bedürfnisse berücksichtigt (Degener, 2009, S.205). Wenn das Umfeld und die Bedingungen so angepasst werden, dass die speziellen Bedürfnisse berücksichtigt werden, haben Menschen mit und ohne Beeinträchtigung die selben Möglichkeiten, und somit die gleichen Chancen.

Nach Graumann ist die Herstellung von Chancengleichheit, die Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der Beeinträchtigung und ein expliziter Einschluss derjenigen, die intensive Hilfe und Unterstützung brauchen,

9 Sigrud Graumann bezieht sich hier auf das deutsche Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG).

ein Zeichen für eine Gesellschaft, welche die volle und gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen verwirklicht hat (Graumann, 2011, S. 50).

Dem Ad-hoc Komitee war bei der Entwicklung der BRK sehr wichtig, dass diese Konvention nicht auf eine Antidiskriminierungs-Vereinbarung beschränkt wird, sondern die sozialen Menschenrechte zur Herstellung von Chancengleichheit besonders berücksichtigt werden. Die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Menschenrechte sind aus diesem Grund für behinderte Menschen besonders wichtig (Graumann, 2011, S.30).

3.3.5 Inklusion/ Teilhabe /Partizipation

Sowohl Chancengleichheit, Barrierefreiheit wie auch Nichtdiskriminierung und auch alle anderen Schlüsselprinzipien können in einer inklusiven Gesellschaft umgesetzt und verwirklicht werden. Das bedeutet, dass die inklusive Gesellschaft, das gesellschaftliche Einbezogen sein, das Ziel ist, wohin sich die Gesellschaft nach den Vorstellungen der BRK entwickeln muss. Weg von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Marginalisierung hin zu gesellschaftlichem Einbezogen sein (vgl. Graumann, 2011, S.13f).

Daher müssen „alle wirksamen und angemessenen Massnahmen (...) [ergriffen werden], die notwendig sind, um behinderte Menschen zu befähigen, maximale Unabhängigkeit sowie Inklusion und Partizipation in allen Aspekten des Lebens zu erreichen (BRK, Art. 26).

Nach Graumann (2011, S.14) betrifft das die gesellschaftliche Arbeitsteilung, soziale Netze, sowie materielle, politisch-institutionelle und kulturelle Teilhabe mit dem Ziel der vollen und gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen.

Inklusion ist nicht wie von der deutschen Übersetzung der BRK falsch übersetzt wurde, identisch mit Integration. Es gibt da einen bedeutenden Unterschied. Bei Inklusion werden das Umfeld und die Bedingungen so gestaltet, dass sie für alle Menschen passen. „So dass von vornherein alle miteinbezogen sind“ (Graumann, 2011, S.14). Im Gegensatz dazu wird mit Integration gemeint, „dass sich Individuen an Lebensbereiche anpassen, damit sie sich integrieren können“ (Graumann, 2011, S.14).

Diese Art von Integration – als Assimilation, also Anpassung – lehnen viele Menschen mit Beeinträchtigung ab, da sie sie [die Menschen mit Beeinträchtigung] überfordert und in ihrer Entwicklung und Herausbildung der eigenen Identität hindert (vgl. Cloerkes, S.82f).

„Inklusion bedeutet nicht das Negieren bestehender Unterschiede zwischen den Menschen, sondern beinhaltet das Recht auf Verschiedenheit“ (Cloerkes, 2007, S.360).

Die Beachtung dieser individuellen Beeinträchtigungen und die Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, sind für die Entwicklung der eigenen Identität wichtig und genauso für die Gewährleistung von Chancengleichheit (vgl. Kap. 2.3.4). Dem sozialen Modell von Behinderung entsprechend ist Behinderung ein soziales Konstrukt, „ohne die individuellen Beeinträchtigungen zu negieren, vernachlässigen oder verharmlosen“ (Graumann, 2011, S. 41). Es wird aber besonders wert darauf gelegt, die Vielfalt, sowie die verschiedenen Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Menschen als Bereicherung zu sehen und wertzuschätzen.

Folgende Zitate zur Umsetzung einer inklusiven Pädagogik von Sigrid Graumann unterstreichen die Bedeutung der Anerkennung der Unterschiedlichkeit als Bereicherung:

„Ein pädagogisches Konzept der Inklusion sollte Gleichberechtigung unter Beachtung individueller Bedürfnisse anstreben und mit Ansprüchen auf gesellschaftliche Wertschätzung verknüpfen (...)“ (Graumann, 2014, S.7).

„Ganz entscheidend ist hier, dass die Defizitorientierung im eigenen professionellen Denken in der Pädagogik überwunden wird. Darüber hinaus gilt es geeignete Mittel zu finden, um eine wertschätzende Einstellung gegenüber allen besonderen Eigenschaften, Fähigkeiten, Zugehörigkeiten und Lebensentwürfe der Kinder zu fördern“ (ebd., S.6).

Irene Glockengiesser erklärt den Unterschied zwischen Inklusion und Integration im Bezug auf das Bildungssystem folgendermassen:

„Ein inklusives Bildungssystem bedingt eine strukturelle Anpassung des Systems ausgerichtet auf die Diversität aller Beteiligten. D.h. das Bildungssystem wird in die Verantwortung genommen und muss eine Anpassungsleistung vollbringen und sich am Bedarf des Individuums ausrichten.

Das integrative Bildungssystem zielt auf die individuelle Integration des Einzelnen. Die Integration verlangt die Anpassungsleistung vom Menschen mit Behinderung, damit dieser in das System (zurück-) integriert werden kann.“ (Glockengiesser, I. Film zur UNO-Behindertenkonvention, 2015, 21:50)

Beim inklusiven System wird also nicht der behinderte Mensch geändert, sondern eine befähigende Umgebung wird geschaffen (vgl. Graumann, 2011, S.44).

3.3.6 Bewusstseinsbildung

Die Herausforderungen, die sich mit der konkreten Umsetzung der oben beschriebenen Leitprinzipien bieten, stellen nach Graumann nur die Spitze des Eisberges dar. „Darunter verborgen liegt eine noch viel umfassendere Herausforderung, nämlich ganz grundsätzliche Einstellungen zu verändern, was den Umgang mit behinderten Menschen in der Gesellschaft betrifft“ (Graumann, n.d., S.1).

Generell wird in der BRK der Bewusstseinsbildung einen wichtigen Stellenwert eingeräumt. Im Artikel 8 werden die Vertragsstaaten dazu aufgefordert: „Sofortige, wirksame und geeignete Massnahmen zu ergreifen, um

- a) in der Gesellschaft einschliesslich auf allen Ebenen der Familie, das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern;
- b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen, einschliesslich aufgrund des Geschlechtes oder des Alters, in allen Lebensbereichen zu bekämpfen;
- c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen zu fördern“ (BRK, Art. 8).

Die Massnahmen, mit denen die Förderungen erreicht werden sollen, werden ebenfalls beschrieben:

„a) die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kampagnen zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit mit dem Ziel:

- i) die Aufgeschlossenheit gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen,
- ii) eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen und ein grösseres gesellschaftliches Bewusstsein ihnen gegenüber zu fördern,
- iii) die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen und ihres Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu fördern;

- b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von früher Kindheit an;
- c) die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in einer dem Zweck dieses Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen;
- d) die Förderung von Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit Behinderungen und für deren Rechte“ (BRK, Art.8).

Für den Bereich der Bewusstseinsbildung gibt es drei wichtige Aspekte, die in diesem Kapitel beschrieben werden. Erstens ist es grundlegend wichtig, dass Menschen mit Behinderungen positiv dargestellt und auch

positiv wahrgenommen werden, denn nur durch Anerkennung lässt sich der defizitorientierte Blick überwinden, was zwingend für die Umsetzung der BRK nötig ist. Zweitens soll vom Problembewusstsein der Menschen mit und ohne Behinderung die Rede sein und drittens wird die Solidarität als Prinzip gezeichnet, welches von der Gesellschaft als Ganze getragen wird und nicht von individuellen karitativen und freiwilligen Zuwendungen abhängig ist.

Um die Ziele der BRK zu erreichen und eine inklusive Gesellschaft zu gestalten, in welcher die Menschen in ihrer Vielfalt und Verschiedenheit geschätzt und als selbstbestimmende Rechtssubjekte angesehen werden, die von der Gesellschaft ausgehenden Barrieren abgebaut und Chancengleichheit ermöglicht wird, um diese Prinzipien umsetzen zu können, ist es wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigungen positiv dargestellt und auch positiv wahrgenommen werden (Cloerkes, 2007, S.142). Werden sie „als blosse Kostenfaktoren deklariert und die Meinung verbreitet, es werde genug für sie getan“ (Speck, zitiert nach Wohlgensinger, S.135), wird sich kaum ein Anspruch auf Anerkennung einstellen und verwirklichen lassen. Auch der „im schweizerischen Recht tief verankerte despektierliche Begriff 'Invalid'“¹⁰ lässt sich laut dem Zentrum für Selbstbestimmtes Leben nicht mit der BRK in Einklang bringen, denn er transportiert und zementiert eine Sichtweise auf Behinderte als „unnütze, unfähige und wertlose Wesen“¹¹

Wohlgensinger (2014, S.141) bezeichnet in Anlehnung an Fornefeld, die Anerkennung für die Umsetzung der Leitprinzipien als unerlässlich, denn:

- „ohne Wertschätzung werde niemandem Selbstbestimmung ermöglicht werden
- ohne dass man Menschen mit Behinderung anerkenne und schätze, sei keine Inklusion möglich
- und Teilhabe gelinge nur, wenn der Teilzuhabende als Mensch gewollt sei“

(Fornefeld, zitiert nach Wohlgensinger, 2014, S.141)

Die Aufgeschlossenheit und positive Darstellung und Wahrnehmung von Menschen mit Beeinträchtigungen soll z.B. durch Sensibilisierungskampagnen, sowie auch über die Medien oder Schulungsprogramm aktiv, von frühester Kindheit an und auf allen Ebenen des Bildungssystems gefördert werden (vgl. Wohlgensinger, 2014, S.134).

Graumann (2011, S.38) stützt sich auf eine Studie von Charles Taylor, welche festgestellt hat, dass fehlende oder verzerrte Anerkennung dazu führt, dass Mitglieder einer marginalisierten Gruppe das Bild, das ihnen von der Gesellschaft gespiegelt wird, verinnerlichen und ein Selbstbild einer minderwertigen Person entwickeln. „Ein Mensch könne wirklich Schaden nehmen, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ein einschränkendes, herabwürdigendes, verächtliches Bild seiner selbst zurück spiegelt“ (Graumann, 2011, S.38f). Taylor nennt das „imprisoning someone in a false, distorted, and reduced mode of being“ (Taylor, zitiert nach Graumann, 2011, S.39).

Auswirkungen fehlender Anerkennung sind nach Taylor schwache Selbstachtung, das Fügen in Unterordnung und Unterdrückung und die Unfähigkeit, Chancen der Selbstverwirklichung zu ergreifen. Anerkennung muss darum als menschliches Grundbedürfnis und nicht nur als Ausdruck von Höflichkeit angesehen werden (Taylor, zitiert nach Graumann, 2011, S.39).

Cloerkes (2007, S.101, S. 155, S. 358) sowie Waldschmidt (2003, S.98) weisen auf eine starke Orientierung der Gesellschaft am Gesunden und an der Leistungsfähigkeit hin. Dies führt dazu, dass über Leistung der Wert eines Menschen definiert wird und Menschen mit Beeinträchtigung als unnützlich wahrgenommen werden.

Auch die fortschreitende Technologisierung und dessen Machbarkeitsfantasien vom idealen Menschen hinterlassen nach Cloerkes, welcher sich auf Bonfranchi stützt, ihre Spuren. Behinderung ist nicht länger unveränderbar und hat in einer Welt, wo Fitness und Wellnes fetischisiert werden, wo in der Werbung Leistung,

¹⁰ Vgl. http://zslschweiz.ch/uploads/2014/1397397502_diskrepanzen-uno-konvention-schweiz.pdf (Zugriff: 16.2.16)

¹¹ Vgl. Fussnote 10

Erfolg, Karriere, Wettbewerb als vorherrschende Motive mit den Attributen schön, gut, gesund, und ordentlich umgesetzt werden, wo ein zweckrationales Kosten- Nutzen denken vorherrscht, keinen Platz (Bonfrachi, zitiert nach Cloerkes, 2007, S.358). „Behinderte Menschen verstossen gegen zeitgeistadäquate und durch Massenmedien zementierte Normvorstellungen“ (Cloerkes, 2007, S.257). „Solange es uns gibt, so lange zerstören wir ihren schönsten Traum. Der Traum, alles sei möglich, alles sei zu optimieren, alles sei machbar“ (Udo Sierck, zitiert nach Cloerkes, 2007, S. 358).

Cloerkes (2007, S.114, S.104, S.136) weist ebenfalls darauf hin, dass diese Einstellungen sehr früh im Sozialisationsprozess passieren und affektiv, also im Gefühlsleben verankert sind. Daher kommt die Forderung, Menschen mit Behinderungen schon früh und auf allen Ebenen des Bildungssystems einzubinden.

Einstellungen der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen haben also einen grossen und entscheidenden Einfluss auf deren Selbstachtung¹² (Wohlgensinger, 2014, S.135 , Zirfas, 2012, S.85). Es ist also wichtig, dass sich Menschen ohne Behinderungen bewusst sind, welche Wirkung ihr Denken und Handeln hat.

Wie bereits angesprochen, ist nicht nur das Problembewusstsein der Menschen ohne Behinderung von Bedeutung. Auch für die Betroffenen hat Bewusstseinsbildung laut Bielefeldt eine Bedeutung, nämlich die, „dass die Menschen ein 'Bewusstsein ihrer Würde' entwickeln und aufrecht erhalten können“ (Bielefeldt, 2012, S.153) und ein Zugehörigkeitsgefühl stärken, (ebd., S.160) „das bisher vielfältig gebrochen ist durch persönliche Erfahrung mit sozialem Ausschluss und Bevormundung“ (Jantzen, zitiert nach Wohlgensinger, 2014, S.134).

Dies geschieht nach Cloerkes (2007, S.153) durch die Stärkung der Handlungskompetenz behinderter Menschen – welche er als wichtigste Rahmenbedingung zur Überwindung von negativen Einstellungen und Handlungstendenzen beschreibt – und durch die Selbstvertretung in der Öffentlichkeitsarbeit, an Stelle von Experten (Cloerkes, 2007, S.143).

Im folgenden wird noch auf den dritten Punkt, der Solidaritätspflicht eingegangen. Nach Graumann (n.d., S.8) ist es wichtig zwischen Wohltätigkeitspflichten und Solidaritätspflichten zu unterscheiden. Während Wohltätigkeitspflichten individuell, freiwillig und meist von Mitleid motiviert sind, sind Solidaritätspflichten enge, strikte Verpflichtungen, die in einer Gesellschaft gemeinsam getragen werden müssen.

Emanuel Kant hat schon im 18. Jahrhundert die Armenversorgung in Form von Wohltätigkeit als paternalistisch und demütigend kritisiert und gefordert, dass die Versorgung der Armen eine gemeinschaftliche Aufgabe ist (vgl. Graumann, n.d., S.2), die also der Staat stellvertretend für die Bürger übernehmen muss.

„Für Kant ist es die Freiheit und Autonomie des Menschen als Menschen, in der die Würde des Menschen und der Anspruch auf gleiche Achtung seiner Rechte begründet sind“ (ebd., S.7). Die Aufgabe einer Rechtsordnung ist nach der Auffassung von Kant, maximale Freiheit aller Menschen zu gewährleisten, dies aber ist nur möglich, wenn die individuelle Freiheit einzelner miteinander verträglich gemacht werden (ebd. S.8).

„Die Beiträge des Einzelnen in Form von Abgaben und Steuern darf der Staat legitimerweise erzwingen, weil damit – sofern die Lastenverteilung gerecht ist – keine individuellen Rechte verletzt werden“ (ebd. S. 8).

Solche Freiheitseinschränkungen erfordert das Rechtssystem, um gleiche maximale Freiheit für alle Menschen garantieren zu können. Genauer gesagt fordert die Garantie gleicher Freiheit aller Menschen, dass der Gemeinschaft Solidaritätspflichten auferlegt werden. Dabei handelt es sich nicht um individuelle Sorgepflichten, die wir bsp. gegenüber unseren Kindern haben, sondern „um gemeinschaftliche Pflichten, die wir allen gegenüber haben, die darauf angewiesen sind“ (ebd., S.8). Graumann argumentiert, dass sich so

12 Einschränkung muss hier bemerkt werden, dass Cloerkes (2007, S.190ff) beschreibt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen oft trotz allem über Strategien verfügen, ein positives Selbstbild entwickeln zu können und Bleidick (zitiert von Bohlken, 2012, S. 65) meint, dass die ungerechtfertigte Gleichsetzung von Behinderung und Leid, nicht dem Erleben von Menschen mit Behinderung entsprechen.

gemeinschaftliche Pflichten gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen rechtfertigen lassen, da es eben keine freiwillige grosszügige Leistung der Bürger darstelle, behinderten Menschen gleiche Freiheit zu garantieren, sondern eine allgemeine Solidaritätspflicht (vgl. Graumann, n.d., S.8).

Im Kapitel 4.3.3 Menschenwürde wird erneut und eingehend auf diese Argumentation eingegangen.

Bewusstseinsbildung muss insofern stattfinden, dass man sich des Unterschieds zwischen einer Wohltätigkeits- und einer Solidaritätspflicht und den jeweiligen Auswirkungen bewusst ist. Eine Wohltätigkeitspflicht sieht den Menschen als schutz- und fürsorgebedürftiges Wesen, dem geholfen werden muss. Es ist also eine freiwillige, gute Tat. Eine Solidaritätspflicht sieht den Menschen als gleichwertiges, gleichberechtigtes Wesen, welches ein Recht auf den Genuss der gleichen Rechte und Pflichten hat. Die Ermöglichung ist eine solidarische Pflicht der Gemeinschaft und wird von dieser getragen.

Soziale Arbeit gelingt nach Schäper, welche sich auf Manderscheid bezieht, dann, wenn sie sich „deutlicher darauf verlege, Solidarität zu stiften, statt Fürsorge zu organisieren“ (Manderscheid, zitiert nach Schäper, 2006, S.237).

4 Das Menschenbild

Im folgenden Kapitel wird zuerst erörtert, was unter einem Menschenbild verstanden wird. Auf Grund dieser Analyse wird das Menschenbild in der Heilpädagogik und der BRK beschrieben, um wichtige Erkenntnisse und deren Konsequenzen für die Heilpädagogik und die Umsetzung der BRK in der HfH zu erlangen.

4.1 Was ist ein Menschenbild

„Das Menschenbild ist die Gesamtheit der Annahmen und Überzeugungen, was der Mensch von Natur aus ist, wie er in seinem sozialen und materiellen Umfeld lebt und welche Werte und Ziele sein Leben hat oder haben sollte.“¹³

Das Menschenbild gibt eine Antwort auf die Frage: Was ist der Mensch? (Speck, 2008, S.125; Siegenthaler, 1993, S.12)

Im Menschenbild sind demnach die Wertvorstellungen versammelt, welche die Einstellungen und Überzeugungen über das Wesen des Menschen bestimmen (Cloerkes, 2007, S.103, S.113). Eine Einstellung wiederum ist „ein stabiles System von positiven oder negativen Bewertungen, gefühlsmässigen Haltungen und Handlungstendenzen in Bezug auf ein soziales Objekt“ (Krech, Crutchfield, Ballachey, zitiert nach Cloerkes, 2007, S.104). Die Einstellung besteht nach Cloerkes (2007, S.104) aus drei Komponenten, der kognitiven oder Wissenskomponente, der affektiven oder Gefühlskomponente und der konativen oder Handlungskomponente¹⁴.

Diese Einstellungen oder Überzeugungen lassen sich auf wenige fundamentale Grundannahmen reduzieren, welche sich „durch ihre systematische Bedeutung, gedanklich den Grund zu legen und durch ihre persönlich empfundene Gültigkeit, Gewissheit und Wichtigkeit“¹⁵ auszeichnen.

Diese Annahmen über den Menschen sind sehr individuell. Sie sind durch Erziehung und persönliche Erfahrung entstanden. Menschenbilder dienen der Orientierung in der persönlichen Lebenswelt (vgl. Fussnote 15). Sie fungieren als Leitbilder und beeinflussen durch ihre hohe persönliche Gültigkeit, wie wir die Welt wahrnehmen und uns verhalten¹⁶. Ein Menschenbild kann man von sich selbst (Selbstbild), von anderen Menschen, vom Menschen an sich, von einer Gruppe von Menschen haben (vgl. Fussnote 15). Dabei ist im Menschenbild sowohl viel persönliches, da es von jedem Menschen durch persönliche Erfahrungen und „vom Wissen (...), das der Einzelne auf dem Wege seiner Erfahrung erwirbt“ (Speck, 2008, S.126), geprägt wird, wie auch „vieles, was auch für die Auffassungen anderer Personen oder grösserer Gruppen und Gemeinschaften typisch ist. Es enthält Traditionen der Kultur und Gesellschaft, Wertorientierungen und Antworten auf Grundfragen des Lebens“ (vgl. Fussnote 15).

Da der Mensch Teil der Welt ist, ist das Menschenbild Teil des Weltbildes. Siegenthaler (1993, S.12) betont, dass „das Bild, das der Mensch entwirft, von dem was er für sich als wesentlich erachtet“ (ebd., S.12), nie ganz der Wirklichkeit entspricht. Das Wesen des Menschen sei weit mehr, als das, was wir im Menschenbild zu erfassen versuchen. Trotzdem hätten wir mit der „Wendung zum Menschenbild“ (ebd., S.12) etwas Bedeutsames gewonnen, nämlich die Möglichkeit „denkerisch einen Weg zu beschreiten“ (ebd., S.12), um mit der Frage nach dem Menschenbild als Methode zumindest einige Aspekte aufzudecken und der Grundfrage nach dem Wesen des Menschen etwas näher zu kommen (vgl. Siegenthaler, 1993, S.12).

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Das Menschenbild ist die Gesamtheit der Einstellungen, was ein Mensch ist. Einstellungen entstehen auf Grund von Werten, die sich hinter den Einstellungen verstecken. (Cloerkes, 2007, S.103) Diese lassen sich auf ein paar fundamentale Grundannahmen zurückführen. Es sind

13 Vgl. Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenbild#Was_macht_den_Menschen_aus.3F (Zugriff: 23.03.2016)

14 Beim Thema Behinderung ist nach Cloerkes (2007, S.104) vor allem die affektive, also die Gefühlsebene aktiv.

15 www.monkisch.de (Zugriff: 23.05.2016)

16 Vgl. www.offeneslernen.ch (Zugriff: 23.05.2016)

also einige grundsätzliche Werte, die ein Bild davon entwerfen, wie und was für uns ein Mensch ist (vgl. Fussnote 15).

4.2 Das Menschenbild in der Heilpädagogik

Da im vorhergehenden Kapitel erörtert wurde, dass ein Menschenbild aus Werten besteht, welche zu Einstellungen und somit zu Überzeugungen führen, was den Menschen in seiner Essenz ausmacht, wie und was er ist, so erscheint es sinnvoll anzuschauen, welche Werte der Heilpädagogik – und im nachfolgenden Kapitel der BRK – zu Grunde liegen. Auf Grund dieser Werte können Einstellungen, Überzeugungen und das daraus folgende heilpädagogische Denken und Handeln erschlossen und verstanden werden.

4.2.1 Definition Behinderung

Nach Bleidick (1998, S.12) gelten Personen als behindert, „die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Funktion soweit beeinträchtigt sind, dass ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft erschwert werden.“

Cloerkes (2007, S.4f) gibt zu bedenken, dass bei dieser weiten Fassung der Definition alle Menschen in der einen oder anderen Weise behindert wären. „Aber wäre diese Überlegung so unberechtigt?“ (ebd., S.5)

Er konkretisiert, dass „eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen, oder seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden negativer Wert zugeschrieben wird“ (ebd., S.8) vorhanden sein muss. Ein Mensch ist nach Cloerkes (2007, S.8) behindert, „wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist.“

Es können drei Kriterien heraus geschält werden, die gegeben sein müssen, um nach Cloerkes (2007, S.7ff) von einer Behinderung zu sprechen:

- Stimulusqualität: Also Merkmale, die eine Reaktion auslösen. Ob diese Reaktion positiv oder negativ ist, lässt er offen, „entscheidend ist das Auslösen einer Reaktion“ (ebd., S.7).
- Andersartigkeit: Damit meint Cloerkes (2007, S.7) eine Abweichung von sozialen Erwartungen. Die Bewertung der Andersartigkeit ist ebenfalls noch offen.
- negative Bewertung: von einer Behinderung wird nach Cloerkes (2007, S.7) erst gesprochen, wenn die Andersartigkeit in einer bestimmten Kultur als negativ bewertet wird. Es besteht also eine unerwünschte Abweichung von den Normen und Erwartungen.

Mit der „sozialen Reaktion“ (ebd., S.8) spricht er die Ebene der zwischenmenschlichen Interaktionen an.

Nach Cloerkes (2007, S.7ff) ist also eine Behinderung eine negativ bewertete Abweichung einer Erwartung oder Norm, welche ein soziale Reaktion auslöst. Diese muss nicht automatisch auch negativ sein¹⁷. Es zeigt aber trotzdem, dass die Behinderung in der Interaktion, also dem Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung entsteht, als Zuschreibung von Andersartigkeit.

Auf der Website von „Heilpädagogik Thurgau¹⁸“ lässt sich zwar keine Definition von Behinderung, dafür eine Definition von Heilpädagogik finden. „Unter Heilpädagogik verstehen wir die Erziehung und Bildung des in seiner Entwicklung gestörten Kindes.“

17 Blindheit wird nach Cloerkes (2007, S.8) sehr negativ bewertet, „die soziale Reaktion auf blinde Personen ist jedoch vergleichsweise moderat“.

18 <http://www.heilpaedagogik-tg.ch/sonstiges/informationen/allgemeines-ueber-die-heilpaedagogik.html>

Stand:

26.05.2016

Das ist keine abschliessende Aufzählung, denn das Verständnis von Behinderung in der Heilpädagogik ist ein „facettenreiches“ (Liesen et al., 2012, S.21). Sie haben aber einen gemeinsamen Kern, den man herausarbeiten kann.

Nach Liesen C., Wolfisberg, C. und Wohlgensinger, C. (nachfolgend Liesen et al.) (2012, S.21f) haben alle diese Definitionen gemeinsam, dass sie von einem Menschen ausgehen, der idealtypisch nicht voll urteils- und autonomiefähig ist. Die Heilpädagogik geht von einem erziehungs- und bildungsbedürftigen Menschen mit Entwicklungsbedarf aus, der Begleitung und professionelle Unterstützung braucht. Die Heilpädagogik steht anwaltschaftlich für ihn ein. Durch die professionelle Unterstützung und Begleitung wird die Situation des Menschen verbessert. Dies entspricht nach Wolfisberg (2016, S.4) einer „Entwicklungsorientierung“ (vgl. Wolfisberg, 2016, S.3f; Liesen et al., 2012, S.22).

Siegenthaler (1993, S.103) bezeichnet die Behinderung als „Störfaktor der Ganzheit“ im gängigen Menschenbild. Eine Randnotiz eines Kollegen zu einem seiner Aufsätze veranschaulicht das hervorragend: „Aber der Behinderte ist doch gerade kein ganzer Mensch“ (Siegenthaler, 1993, S.103).

4.2.2 Menschenbild

Wie die Begriffsdefinitionen von Behinderung in der Heilpädagogik gezeigt haben, hat die Heilpädagogik ein Menschenbild, das den Menschen als bedürftiges Wesen darstellt (Liesen et al., 2012, S.22). Sie beschreiben Menschen mit Behinderungen als „Klientel“ (ebd., S.21), welches „der Unterstützung, des Schutzes, der Fürsorge und des anwaltschaftlichen Einstehens durch die Heilpädagogik“ (ebd., S.21) bedarf. Dies nennt Liesen et al. (2012, S.22) eine „protektive“ Grundhaltung.

Cloerkes (2007, S.85) formuliert noch pointierter, dass ein „berufsspezifisches Interesse“, nämlich der Erhalt des Arbeitsplatzes und der eigene Wert auf dem Arbeitsmarkt im Kontrast zur Aufgabe den Menschen zu einem selbstbestimmten und unabhängigen Leben zu erziehen und zu verhelfen, stehe. Er kritisiert, dass die traditionelle Sonderpädagogik mitverantwortlich für das negative Bild und die behindertenfeindlichen Tendenzen sei, in dem sie die Aussonderung, den Wunsch die „Behinderten von sich fernzuhalten bzw. aus dem Bewusstsein auszurotten“ (Bonfranchi, zitiert nach Cloerkes, 2007, S.359), organisierte. „Durch ihre vermeintliche Anerkennung als Profession und Wissenschaft (...) haben sie sich kaufen lassen. (...) ihre Aufgabe wäre es gewesen, Aussonderung gar nicht erst aufkommen zu lassen“ (Cloerkes, 2007, S.359).

Cloerkes (2007, S.149) beschreibt, dass beruflicher Kontakt nicht unbedingt zu „günstigen Einstellungen“ führe, Sonderpädagogen haben zwar im Vergleich zu ihren Kollegen der Regelklasse ein positiveres Bild, aber gerade Sonderpädagogen, die beruflich Kontakt zu Menschen mit Behinderungen haben, hätten besonders viele Vorurteile (vgl. Cloerkes, S.149). Des Weiteren stellt Cloerkes (2007, S.349, S.82) fest, dass unter den professionellen Helfern ein „Helfer-Syndrom“ weit verbreitet sei „mit beachtlichen negativen Konsequenzen für die Entwicklungsmöglichkeiten der Hilfebedürftigen“ (ebd., S.82). „Das berufsspezifische Interesse der Helfer ist naturgemäss darauf gerichtet, dass es (möglichst viele) Behinderte gibt und dass man von ihnen gebraucht wird“ (Cloerkes, S.85). Dies führt zu einem hohen Mass an Betreuungsdenken und Entmündigung, welche die Klienten in die Behindertenrolle hineinsozialisiert (vgl. Cloerkes, 2007, S.149, S.82). Auch Häberlin (1994, S.73) weist auf die Gefahr des Gebraucht werden Wollens seitens der Professionellen Helfer hin. Die Arbeit mit behinderten Kindern und das Gebraucht werden von ihnen bezeichnet er als eine „Fluchtmöglichkeit“ aus der gebrochenen Identität als gesellschaftlich verwendete Altruisten.

Kuhn (2012, S.45) bezieht sich auf Lindmeier (1993) und Moser (2003) wenn er von einer „spezifischen Klientelbeschreibung in direkter Koppelung mit der Reklamation eines Schutzbedürfnisses bzw. einer besonderen Gefährdung dieser Klientel und der Legitimation der Behindertenpädagogik als Profession und Disziplin in direkter Koppelung an ein (nicht ausschliesslich pädagogisches) Mandat für diese bestimmte Gruppe von Menschen“ spricht.

Diese mehrfach genannte Klientenorientierung und die protektive Grundhaltung tragen nicht dazu bei, dass Menschen primär als rechtstragende Individuen gesehen werden, darum sieht die BRK die heilpädagogische

Intervention nicht nur als ermöglichend, sondern auch als potenzielle Barriere an (Liesen et al., 2012, S.22; Wolfisberg, 2016, S.5).

4.2.3 Menschenwürde

Obwohl die Heilpädagogik als Profession und Wissenschaft genau wie die Menschenrechte die Menschenwürde als Grundlage und „als unabänderlichen Kern“ (Liesen et al., 2012, S.21) ihres Denkens und Handelns verstehen, unterscheiden sich diese beiden doch grundlegend. Die Heilpädagogik vertritt eine „defensive“ (ebd., S.20) Grundhaltung. Mit der Bezugnahme auf die Menschenwürde hat man etwas in der Hand, um „Angriffe auf die fundamentalsten Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (ebd., S.20) abwehren zu können. Auch „drohenden Dambrüchen, Orientierungslosigkeit und Marginalisierung“ (ebd., S.21) kann etwas entgegengesetzt werden. Menschenwürde dient als „Abwehrstellung“ (ebd., S.21) und legitimiert einen geführten „diziplinären Spezialdiskurs“ (ebd., S.21), wo sie, wie wir im Kapitel 3.3.3 sehen werden, für die BRK einen gemeinsamen Ausgangspunkt bedeutet.

In der Heilpädagogik haben Rechte meistens eine „legitimatorische“ Bedeutung. „Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf etwas, also legitimiert sich auch die Heilpädagogik, weil sie Menschen mit Behinderung dabei hilft, dieses Etwas zu erreichen“ (ebd., S.22).

„Reklamiert [die Heilpädagogik] doch spätestens seit den 1970er Jahren eine umfassende Zuständigkeit für die Problemstellung Behinderung und begründet damit nicht nur die Notwendigkeit ihrer Spezialisierung innerhalb der Pädagogik, sondern legitimiert sich selbst als gesellschaftliche Praxis der Unterstützung und Hilfe für Ausgeschlossene und Benachteiligte“ (Kuhn, 2012, S.41).

4.2.4 Zwischenfazit

Trotz einem „facettenreichen“ (Liesen et al., 2012, S.21) Verständnis von Behinderung in der Heilpädagogik, sind es im Grundsatz die Werte Unterstützung, Fürsorge und Anwaltschaft, welche das heilpädagogische Denken und Handeln leiten (vgl. ebd., S. 22).

Die Heilpädagogik hat ein Menschenbild, das den Menschen als erziehungs- und bildungsbedürftig anschaut und der einen Entwicklungsbedarf aufweist. Der Mensch mit Behinderung ist nicht voll autonomiefähig und unabhängig. Dies wird eine Entwicklungsorientierung genannt. Die Heilpädagogik hat eine protektive Einstellung dem behinderten Menschen gegenüber und sieht ihn vor allem auch als ihr Klientel. Sie läuft deshalb Gefahr zu paternalistischen, entmündigenden Interventionen zu greifen und wird dadurch auch als potenzielle Barriere angesehen (vgl. ebd., S.21f).

Sowohl die Menschenrechte wie auch die Heilpädagogik stützen sich auf die Menschenwürde als einen unabänderlichen Kern von Grundrechten. Die Heilpädagogik hat eine defensive Ausrichtung. Für sie bedeutet die Menschenwürde Schutz vor Angriff auf die fundamentalsten Rechte eines Menschen, wie z.B. das Recht auf Leben. Das Bezugnehmen auf die Menschenwürde schützt ebenfalls vor drohenden Dambrüchen, Orientierungslosigkeit und Marginalisierung. Rechte von Menschen mit Behinderungen werden vor allem als Legitimation von heilpädagogischen Leistungen gesehen, da die Heilpädagogik hilft, das Erstrebte und Gewünschte zu erreichen (vgl. ebd., S.20f).

4.3 Das Menschenbild der BRK

4.3.1 Definition von Behinderung

In der BRK wird Behinderung explizit nicht definiert, da „das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt“ (BRK, Präambel e). Es wird aber beschrieben, wer alles zum Kreis dieser Personen gehört:

„Der Begriff Menschen mit Behinderungen umfasst Menschen mit langfristigen körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesschädigungen, die sie im Zusammenwirken mit verschiedenen Barrieren daran hindern können, gleichberechtigt mit anderen uneingeschränkt und wirksam an der Gesellschaft teilzunehmen“ (BRK, Art.1).

Das Zusammenwirken einer Beeinträchtigung und einer unüberwindbaren umwelt- oder einstellungsbedingten Barriere, führt dazu, dass ein Mensch an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehindert wird (vgl. Wohlgensinger, 2014, S.48). Die Menschenrechte sehen den Menschen mit Behinderung als voll urteils- und autonomiefähig. Seine Autonomie ist vor allem durch die Barriere eingeschränkt. Sie wird durch Aufhebung der Barriere wieder ermöglicht. Wolfisberg (2016, S.4) nennt das eine „Autonomieorientierung“ (vgl. Wolfisberg, 2016, 3f).

Dem Behinderungsverständnis der BRK entsprechend sind Menschen mit Behinderungen also erwachsene Menschen mit hoher Autonomiefähigkeit, die daran gehindert sind, ihre Rechte auszuüben (vgl. Liesen et al., 2012, S.22). Sie werden also als Subjekte mit Rechten, als Rechtssubjekte angeschaut. Autonomie und Selbstbestimmung werden als Voraussetzung betrachtet (vgl. Liesen et al., 2012, S.22; Graumann, 2011, S.18).

4.3.2 Das Menschenbild

Neben dem voll urteils- und autonomiefähigen Menschen, ist der Mensch ein „soziales, auf gesellschaftliche Teilhabe angewiesenes und an gesellschaftlicher/politischer Mitwirkung interessiertes Wesen“ (Wolfisberg, 2016, S.2).

Um sich zu einer Gesellschaft zugehörig zu fühlen und mitwirken zu können, muss der Mensch als individuelles Wesen mit seinen persönlichen Stärken und Schwächen und in seiner „positiven Eigenwertigkeit“ (Bohlken, 2012, S.62f) wahrgenommen und geschätzt werden (vgl. Graumann, 2011, S.38; Wohlgensinger, 2014, S.134f). Ein grundlegendes Prinzip, welches das Bild des Menschen, welches der BRK zugrunde liegt, bezeichnet, ist das Diversity-Prinzip (vgl. Graumann, 2011, S.40). Es sieht den Menschen mit Behinderung als natürlichen Teil der Vielfalt der Menschheit und anerkennt seinen Beitrag zur Gesellschaft. Durch den Diversity-Ansatz wird versucht, den Menschen nicht nur als negativen Pol der Funktionsfähigkeit (ebd., S.42; Waldschmidt, 2003, S.96; Cloerkes, 2007, S.7) zu sehen, sondern ihn als ebenbürtiges, gleichberechtigtes Mitglied einer inklusiven Gesellschaft wahrzunehmen (Wohlgensinger, 2014, S.134), der sein kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial“ (BRK, Art.30, 2) ausleben und entwickeln möchte, „nicht nur für sich selbst, sondern auch als Bereicherung für die Gesellschaft“ (BRK, Art.30, 2).

Es steht also der schöpferische, eigenständige, oft gleich qualifizierte Mensch – wenn die Umweltbedingungen so angepasst werden, dass er nicht behindert wird – im Vordergrund, der ein Gewinn für die Gesellschaft und ein natürlicher Bestandteil deren Vielfalt darstellt.

Das höchste Ziel dieses autonomen Menschen ist das Ausleben seiner Rechte, um selbstbestimmt und unabhängig zu leben und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dazu ist es notwendig, dass sich Menschen mit Beeinträchtigungen von Abhängigkeit und Schutzbedürftigkeit lösen (Liesen et al., 2012, S.23), dass sie gestärkt und befähigt werden, möglichst viel selbst zu tun, selbst zu entscheiden und sich selbst zu vertreten. Dies nennt sich „Empowerment“¹⁹ (Theunissen, 2013, S.27).

Spezielle Bedürfnisse, welche sich aus der Beeinträchtigung ergeben, werden nicht negiert oder marginalisiert, sie werden als Bedingungen gesehen, „die geschaffen werden müssen, um die Selbstbestimmung, Entwicklungsmöglichkeit und Bildungsnotwendigkeit von Menschen zu gewährleisten“ (Zirfas, 2012, S.87).

19 Empowerment kann nach Theunissen (2013, S.27) mit den Begriffen „Selbst-Bemächtigung“, „Selbst-Ermächtigung“ oder „Selbstbefähigung“ übersetzt werden. Die Philosophie, welche hinter dem Begriff steht, kann mit folgendem Zitat verdeutlicht werden:

„[Empowerment ist die] Gewinnung oder Wiedergewinnung von Stärke, Energie und Fantasie zur Gestaltung eigener Lebensverhältnisse“ (Lenz; zitiert nach Theunissen, 2013, S.27).

Dabei wird von den vorhandenen Stärken ausgegangen und versucht ein tragfähiges soziales Netzwerk oder „Formen kollektiver und autonomer Selbsthilfefzusammenschlüsse“ aufzubauen, welche „Selbstbestimmungsfähigkeiten und Kompetenzen (Zuständigkeiten) zur Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände zum Ziel haben“ (Theunissen, 2013, S.27).

Der Mensch²⁰ wird als *bedürftigen und fähigen* Menschen angesehen (Gröschke, 2012, S.66) und der Vorrang gilt der Innenperspektive vom Menschen mit Behinderung, welche die „ungerechtfertigte Gleichsetzung von Behinderung und Leid“ (Bleidick, zitiert nach Bohlken, 2012, S.65) als nicht ihrem Erleben entsprechend beschreibt (vgl. ebd., S.65).

Dem Prinzip der inklusiven Gesellschaft und dem Autonomieprinzip entsprechend muss die Umwelt – nicht der Mensch – angepasst werden, so dass sie alle Menschen einschliesst und befähigt, ihr Leben so selbstbestimmt und unabhängig wie möglich zu leben (Graumann, 2011, S.14, S.44).

Nach Graumann (2011, S.40) wird durch diesen Diversity Ansatz, welcher die ganze Konvention durchzieht, die Defizit- Orientierung mit individueller Unterschiedlichkeit ersetzt und den jeweiligen Stärken und Schwächen von Vornherein mit Respekt begegnet.

4.3.3 Menschenwürde

Wie im Kapitel 3.2.3 bereits angesprochen, ist die Menschenwürde die gemeinsame Grundlage der Heilpädagogik und der Menschenrechte. Beide leiten aus ihr unumstössliche Grundrechte ab. Die Heilpädagogik tut dies auf eine „defensive“ Weise, indem sie die Menschenwürde als „Schutzschild“ vor Angriffen auf die grundlegendsten Rechte benutzt. Die BRK nutzt die Menschenwürde auf eine „offensive“ Art und Weise. Die Menschenwürde ist Begründung und Berechtigung zu einer Reihe von Rechten (vgl. Liesen et al., 2012, S.20). Sie wird also nicht als Verteidigungsschild, sondern als „Verwirklichungsrahmen“ gesehen (ebd., S.21). Ebenfalls wird mit Bezugnahme auf die Menschenwürde im Sinne der Menschenrechte „einen gemeinsam geteilten Ausgangspunkt mit einer gewissen Bindungskraft“ (ebd., S.21) zwischen verschiedenen Akteuren hergestellt. Die Menschenwürde ist nach Graumann (2011, S.34) ein Referenzpunkt, „eine gemeinsame normative Grundlage des Menschenrechtsschutzes jenseits nationaler, kultureller, religiöser Unterschiede (...)“. Wohingegen, wie bereits beschrieben, in der Heilpädagogik mit Bezugnahme auf die Menschenwürde ein fachlicher Spezialdialog gerechtfertigt wird (vgl. Kapitel 3.2.3).

Menschenwürde bezeichnet nicht mehr wie zu Zeiten Ciceros „das Ansehen, die Geltung oder den Wert eines Menschen (...) aufgrund ihrer sozialen Herkunft und Stellung und auch aufgrund ihres Verhaltens (...)“ (vgl. Schaber, 2012, S.136f), also eine Art Lebensideal, sondern sie ist ein dem Menschen innewohnender²¹ innerer Wert mit dem ein Anspruch verbunden ist, „den seine Träger anderen gegenüber geltend machen können“ (ebd., S.137).

Nun ist diese Grundlage, dieser Anspruch zu einer Reihe von Rechten aber nicht so klar und eindeutig, wie das bis jetzt den Anschein macht. Gerade aus der Perspektive von Menschen mit Behinderungen wirft dieser menschenrechtliche Ansatz Fragen auf. Die Menschenrechte stützen sich in ihrem Menschenbild auf Kant, welcher, wie oben beschrieben, den Menschen als autonomie- und entscheidungsfähig anschaut.

Auf einen grossen Teil der Menschen mit Behinderung trifft dies zu, aber vor allem geistig oder mehrfach behinderte Menschen verfügen nicht oder nicht in jeder Situation über die Fähigkeit, selbstständig eine gut informierte Entscheidung zu treffen, eine Situation abschätzen zu können, sich der Konsequenzen einer Entscheidung bewusst zu sein usw. (vgl. Wohlgensinger, S.130). Liesen, Felder & Lienhard (2012, S.197) kritisieren, dass diese Definition von Menschenwürde Menschen mit schweren Behinderungen ausschliessen und ihnen so den Menschenrechtsschutz vorenthalten.

Ebenfalls auf Kant zurück geht die Begründung gleicher Rechte mit gleichen Pflichten in einem Gesellschaftssystem, das sich gegenseitig als Gleiche anschaut (ebd., S.197). Wird, wer diese Pflichten nicht leis-

20 Dies gilt für Gröschke (2012, S. 66) für alle Menschen, ob behindert oder nicht. Unterschiedlich ist nur die „graduelle“ Ausprägung, d.h. die „Menge“. Einige Menschen sind mehr auf andere angewiesen als andere. Aber angewiesen aufeinander sind alle.

21 Oft hört man auch: dem Menschen inhärente Würde. Inhärent wird mit innewohnend oder anhaftend übersetzt. Der Begriff Inhärenz bezeichnet in der Philosophie „den Umstand, dass manche Eigenschaften notwendig zu bestimmten Sachen dazugehören“ (Zugriff am 31.05.2016 unter: de.m.wikipedia.org/wiki/Inhärenz).

ten kann, ausgeschlossen von den Rechten? Sind einige Eigenschaften und Grundvoraussetzungen, wie z.B. die Fähigkeit, Glück oder Schmerz zu empfinden oder Beziehungen mit anderen Menschen eingehen zu können, usw. (Anstötz, 1990, S.83, S.89, S.95f) notwendig, damit ein Mensch Menschenwürde besitzt? Nach Graumann (2011, S.36) ist dies die Sichtweise, welche die Menschenwürde als relativ, also abhängig von einigen grundlegenden Eigenschaften anschaut. Dem gegenüber steht die absolute Sichtweise, welche dem Menschen die Menschenwürde auf Grund seines Menschseins zuschreibt (vgl. ebd., S.36).

Für Liesen, Felder & Lienhard, (2012, S.197) ist klar, dass diese auf Reziprozität²² beruhende soziale Gerechtigkeit unter Gleichen darauf beruht, dass sich Menschen als Gleiche anerkennen, die das dafür erforderliche Mindestmass an Fähigkeiten und Voraussetzungen mitbringen. In dieser - klassischen - Definition von sozialer Gerechtigkeit haben Menschen mit schweren, vor allem geistigen Behinderungen keinen Platz.

„Wenn sie bei der Verteilung von Ressourcen und Gütern berücksichtigt werden, dann geschieht dies weniger aus Gerechtigkeitserwägungen als vielmehr aufgrund von Motiven wie Mitleid oder der Kompensation unverdienter Nachteile. Dass sich darin eine herablassende Haltung ausdrücken kann, wurde bereits erörtert“ (ebd., S.197).

Immer mehr, so betonen die drei Autoren, setze sich eine Gerechtigkeitsvorstellung durch, die zum Ziel hat, „jedem die Möglichkeit zu einem gelungenen Leben zu geben und den Ausschluss aus der Gesellschaft zu verhindern“ (ebd., S.197). Dies ist kein reziprozitätsorientierter Ansatz, sondern ein subjektorientierter und alle Wesen sind angesprochen, welche „substanziell leiden können, d.h. welche von ihrem Wohlergehen depriviert werden können“ (ebd., S.197). Diese subjektorientierte Sichtweise „stellt den Menschen als Wesen mit bestimmten Bedürfnissen und daraus folgenden Ansprüchen auf deren Befriedigung ins Zentrum ihrer Überlegungen“ (ebd., S. 197).

Häberlin (1994, S.11) wiederum weist darauf hin, dass es nur ein Menschenbild für alle Menschen geben darf. „(...) müsse ein Menschenbild zugrunde legen, das zwar die Realität und die Bedürfnislagen behinderter Menschen positiv berücksichtige, aber letztlich in gleicher Weise für alle Menschen gelte“ (Häberlin, zitiert nach Bohlken, 2012, S.64). „Der Umgang mit Schwerbehinderten als den „Extremvarianten menschlichen Seins“ könne dabei gewissermassen als „Prüfstein“ für die Angemessenheit des eigenen Begriffs von Entwicklung und menschlicher Vervollkommnung dienen“ (ebd., S. 64).

„Die Entscheidung für die gleiche Würde aller Menschen ist nicht rationallogisch begründbar. Es handelt sich um eine Wertentscheidung und ist als solche einer rationalen Begründung nicht zugänglich. Es lässt sich aber zeigen, dass derartige anthropologische Entscheidungen das praktische Handeln der Erzieher, die Erkenntnisse der Wissenschaft und Vorstellungen der Wissenschaft von der Heilpädagogik angemessenen Erkenntnismethoden beeinflussen“ (Häberlin, 1994, S.11).

Für Häberlin (1994, S.94) steht fest, dass die Entwicklung jedes Menschen in die gleiche Richtung gehen muss, nämlich in die Richtung einer religiös-sittlichen Identität²³. Wie weit ein Mensch in dieser Entwicklung

22 Reziprozität bezeichnet ein System, dass sich als ein „Geben und Nehmen“ beschreiben liesse. Wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Wer seine Pflichten erfüllt, hat auch Anspruch auf Rücksicht auf seine Rechte. „Um als Subjekte von Gerechtigkeit gelten zu können, müssen Menschen also moralische Akteure sein und gegebenenfalls auch die Pflichten zur Gerechtigkeit übernehmen können“ (Liesen, Felder & Lienhard, 2012, S.196).

23 Dank der sittlich-religiösen Identität soll es dem Menschen möglich sein, innere Freiheit trotz seiner gesellschaftlichen Abhängigkeit zu finden. Mit Sittlichkeit meint Häberlin (1994, S.71f) auf den Punkt gebracht eine Handlung. Religiös steht für ihn für das Gefühl. Kleine Kinder sind einem Reiz-Reaktionszwang unterworfen, sowohl was das Handeln wie auch das Fühlen angeht. Durch Erziehung kann das Kind lernen, sich von diesem Zwang zu lösen und sich für längere Zeit auf eine Handlung zu konzentrieren oder in einem Gefühlszustand zu verweilen, ohne von jedem Reiz abgelenkt (zu einer Reaktion gezwungen) zu werden. Die Verbindung dieser zwei Elemente ist für Häberlin elementar. „Sittliches Handeln kann nur dann Ausdruck innerer Freiheit sein, wenn es auf Aufgaben ausgerichtet ist, die in der Emotionalität als Lebensinhalte verankert sind“ (Häberlin, 1994, S. 80).

kommt, wird unterschiedlich sein, wichtig ist, dass jeder Mensch – mögen seine Schritte auch noch so klein sein – „befähigt und berechtigt“ (ebd., S.94) zu Entwicklungsschritten in diese Richtung ist.

Graumann (n.d., S.7) wiederum argumentiert mit Kant, dass es die Aufgabe einer Rechtsordnung sei, „die maximale Freiheit für wirklich alle Menschen zu gewährleisten.“ Dies aber nur möglich ist, „wenn die individuellen Freiheiten einzelner miteinander verträglich gemacht werden“ (ebd., S.7).

Wie im Kapitel 3.1 zur Entstehung der BRK beschrieben, wird seit den ersten Menschenrechtsverträgen, der „Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung“ oder der „Französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ (ebd., S.3) als oberster Wert „Freiheit und Gleichheit aller Menschen“ (ebd., S3) postuliert. Dies galt aber vorerst nur für „erwachsene, ökonomisch selbstständige Haushalte und Bürger“ (ebd., S.3) Frauen, Kinder, Mägde und Knechte usw. waren ausgeschlossen. Diese Bürgerrechte begründeten keinen inklusiven Menschenrechtsschutz, da sie ja eben nur Bürger miteinbezogen und alle anderen Menschen ausschlossen. Nach dem 2. Weltkrieg und dessen Gräueltaten wurde die Forderung laut, „dass nur eine einzige Bedingung an den Menschenrechtsschutz geknüpft sein darf: Mensch zu sein“ (ebd., S.4). Mit der Frauenrechtskonvention (1979), der Kinderrechtskonvention (1989) und der Behindertenrechtskonvention (2006) wird das Augenmerk vermehrt auf „vulnerable Gruppen“ gelegt und diese werden explizit in den Menschenrechtsschutz einbezogen. Damit werden keine neuen Rechte „erfunden“, sondern es wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es für diese Gruppen nicht reicht, Freiheit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit einfach voraus zu setzen, sondern es müssen die inneren und äusseren Bedingungen mitbeachtet werden, die es diesen Gruppen von Menschen ermöglichen, die „gleiche Achtung der Rechte aller Menschen“ (ebd., S.4f) konsequent wahrzunehmen.

Das bedeutet, so Graumann (n.d., S.7), dass eine Rechtsordnung, die maximale Freiheit für alle garantieren will, sich nicht auf den Schutz vor Eingriffen des Staates oder Dritten beschränken kann, sondern ebenfalls Solidaritätspflichten beinhaltet. Zumal Menschen nicht als „unabhängige und selbstgenügsame Wesen“ (ebd., S.7) geboren werden und deren Freiheit immer potenziell von Krankheit oder Unfall bedroht sei. Also auch wenn sich ein „erwachsener Bürger frei und unabhängig fühlt, ist er in seiner Freiheit immer von anderen abhängig“ (ebd., S.7). „Das heisst, damit Menschen ihre Freiheit entwickeln, entfalten, behaupten und bewahren können, sind sie fundamental auf Hilfe, Unterstützung und Sorge in der Gemeinschaft angewiesen“ (ebd., S.7).

In ihrem Inklusivitätsprinzip²⁴ fordert die BRK der absoluten Sichtweise der Menschenwürde, also auf der Grundlage Menschenkind zu sein, zum Durchbruch zu verhelfen (vgl. Graumann, 2011, S.36).

Was dies für die Heilpädagogik und die Umsetzung der BRK in der HfH bedeutet, wird – nach einer kurzen Zusammenfassung des Gesagten – in den nächsten zwei Kapiteln erläutert.

4.3.4 Zwischenfazit

Zusammenfassend können die Werte Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Teilhabe, Wertschätzung als Teil der natürlichen Vielfalt und als Bereicherung der Gesellschaft und rechtstragendes Subjekt festgestellt werden. Der Mensch mit Behinderung wird von der BRK als voll autonomiefähig angeschaut, welcher mit unüberwindbaren Barrieren von der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert wird. Durch diese starke Fokussierung auf die Umweltbedingungen geraten aber nach Wolfisberg (2016, S.5) Menschen aus dem Blickwinkel, welche auf viel Unterstützung angewiesen sind.

Die Menschenwürde wird als Verwirklichungsrahmen betrachtet, welche zu einer ganzen Reihe von Rechten berechtigt (Liesen et al., 2012, S.20). Sie ist gemeinsamer Ausgangspunkt von verschiedenen Akteuren über internationale und interkulturelle Grenzen hinweg (Graumann, 2011, S.34).

24 Das Inklusivitätsprinzip ist eines der drei Grundprinzipien und besagt, dass die Menschenrechte für alle Menschen gelten, unabhängig von Art und Schweregrad der Behinderung (vgl. Graumann, 2011, S.36).

Menschenwürde wird als dem Menschen innewohnend bezeichnet und doch gibt es eine Diskussion darüber, wer nun zu den Menschen zählt, und demzufolge Menschenwürde besitzt. Da der Besitz von Menschenwürde darüber bestimmt, ob man von Menschenrechtsschutz einbezogen wird oder nicht, spielt es eine grosse Rolle, ob das Verständnis von Menschenwürde ein relatives oder ein absolutes ist. Dem relativen Verständnis entsprechend besitzt Menschenwürde, wer über grundlegende Eigenschaften verfügt oder wer fähig ist in einem reziproken System die gleichen Rechte und Pflichten wahrzunehmen wie andere. Dem absoluten Verständnis entsprechend besitzt jeder Mensch auf Grund seines Menschseins Menschenwürde.

Die BRK enthält die Verpflichtung dem absoluten Verständnis, in welchem alle Menschen unabhängig von der Art und der Schwere ihrer Beeinträchtigung den Menschenrechtsschutz wahrnehmen können, zum Durchbruch zu verhelfen (vgl. Graumann, 2011, S.36).

4.4 Bedeutung der BRK für die Heilpädagogik

In den vorangegangenen Kapiteln wurde erörtert, was ein Menschenbild charakterisiert, wie das Menschenbild der Heilpädagogik und des Menschenrechtsansatzes der BRK beschrieben werden können und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede diese beiden Menschenbilder aufweisen. Nun wird es darum gehen, Konsequenzen aus diesen Gemeinsamkeiten und Differenzen herauszuarbeiten und darzustellen.

Die grundlegenden Werte des heilpädagogischen Menschenbildes sind Fürsorge, Unterstützung und Anwaltenschaft (Liesen et al., 2012, S.22). Die Heilpädagogik geht von einem nicht voll autonomiefähigen Menschen mit Entwicklungsbedarf aus, welcher durch die professionelle Unterstützung durch den Sonderpädagogen oder die Sonderpädagogin kleiner wird oder ganz verschwindet. Dadurch soll die Teilhabe an der Gesellschaft und die Unabhängigkeit ermöglicht werden.

Es wurde auch beschrieben, dass sich die Heilpädagogik in einem Spannungsfeld zwischen der Ermächtigung zur Selbstständigkeit ihrer Schützlinge und der Klientenorientierung, also dem Gebraucht werden und dem Sichern des eigenen Arbeitsplatzes, befindet (Cloerkes, 2007, S.82, S.85; Liesen et al., 2012, S.22). Aus der beschriebenen Entwicklungsorientierung, der Paradoxie zwischen Gebraucht werden und Menschen zur Selbstständigkeit zu erziehen (d.h. sich überflüssig zu machen), wegen der immer noch weit verbreiteten separativen Struktur, welche Wohlgensinger (2015, S.9) als die „Exklusionsmuster und -strukturen in den eigenen Reihen“ bezeichnet, wegen dem protektiven Menschenbild und dem defensiven Verständnis von Menschenwürde und nicht zuletzt wegen paternalistisch empfundenen heilpädagogischen Interventionen, welche als Assimilation²⁵ an die Welt der Nichtbehinderten verstanden werden (vgl. Cloerkes, 2007, S. 359), wird die Heilpädagogik aus dem menschenrechtlichen Blickwinkel nicht nur, wie sie sich selbst sieht, als Ermöglicherin, sondern auch als potenzielle Barriere erlebt.

Um aus Sicht der BRK – in der die Heilpädagogik mit keinem Wort erwähnt wird (Liesen et al., 2012, S. 22) - überhaupt eine Legitimation zu haben, ist nach Wolfisberg (2016, S.6) eine inklusive Gestaltung der Angebote grundlegend. Das vorhandene Fachwissen über die speziellen Bedingungen, die geschaffen und die Bedürfnisse, die berücksichtigt werden müssen, soll zum Kind oder zum Erwachsenen in seine wohnortnahe Kindertagesstätte, Schule oder zum Arbeits- und Wohnort, dort wo es benötigt wird. Dort kann dieses über Jahre angesammelte und kultivierte Fachwissen eingebracht und ein multiprofessionelles Team für die Bedürfnisse des Kindes oder des Erwachsenen qualifiziert werden (Prenzel, A., 2014, S.1).

Die Heilpädagogik wird in diesem Sinne als Dienstleisterin verstanden, welche durch die Ausgestaltung der Umweltbedingungen barrierereduzierend wirkt (Wolfisberg 2016, S.6). Der Heilpädagogik zugute halten muss man, schränkt Corinne Wohlgensinger (2015, S.11) ein, dass sie „natürlich nicht nur als potenzielles Hindernis, sondern gerade im Gestalten der Umweltbedingung auch als förderlicher Faktor gesehen werden kann. Gerade da, wo es darum geht, Hilfsmittel, Assistenz- oder Dolmetscherdienste in Anspruch zu nehmen, behindertenspezifische Kompetenzen zu erlernen oder Informationen in leichter Sprache zu erhalten.

25 Anpassung

Wichtig sei in diesem Zusammenhang, so Wohlgensinger (2015, S.9), dass man sich ernsthaft mit dem von der BRK geforderten Autonomieprinzip auseinandersetzt. Was bedeutet eine Ausrichtung auf dieses Autonomieprinzip für Menschen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben? (vgl. Wohlgensinger, 2015, S.9; Liesen et al., 2012, S. 23)

Ohne diese Auseinandersetzung und die nötige Selbstreflexion der eigenen Praxis besteht die Gefahr, so Wohlgensinger (2015, S.8), dass die BRK ein blosser Trend wird und zu einem Mode-Assessor verkommt, welches man sich gerne umhängt, aber welches keine weiteren Konsequenzen für die eigene heilpädagogische Praxis hat. Dass diese Auseinandersetzung stattfindet, sei nach Liesen et al. (2012, S.23) wichtig, weil die Menschenrechte eine bessere „interindividuelle“ Grundlage bieten als „normative Eigenkreationen“ der Heilpädagogik. Dies bedeutet, dass die Chance der Menschenrechte u.a. darin bestehen, einen nationen- und kulturübergreifenden Grundrahmen zu weisen, der verbindlich eine Richtung weist, die zu beschreiten ist. Den Weg zu suchen, der in diese Richtung führt, das meint Wohlgensinger, sei unter anderem eine Aufgabe der Heilpädagogik (Wohlgensinger, 2015, S. 11).

4.5 Bedeutung der Umsetzung der BRK für die HfH

Diese Masterarbeit findet innerhalb des Projektes „Die Bedeutung der BRK für die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) – Wo hat die HfH ihre Barrieren?“ statt. Es geht also darum, ob die HfH als Institution und in der Lehre die gewiesene Richtung der BRK einschlägt, vielleicht sogar eine Vorbildrolle in der Umsetzung einnimmt. Die Lehre ist insofern spannend zu betrachten, weil hier Fachpersonen ausgebildet werden, welche mit Menschen mit Beeinträchtigungen in einem professionellen Setting zusammenarbeiten werden. Die BRK hat den Mitgliedstaaten die Verantwortung übertragen, dafür zu sorgen, dass „die relevanten Institutionen und mittelbar auch die professionellen Helferinnen und Helfer die Rechte von Menschen mit Behinderungen respektieren und sie in deren Verwirklichung unterstützen“ (Liesen et al., 2012, S.22). Diese zukünftigen Fachpersonen können viel dazu beitragen, dass in Zukunft behinderte Menschen als selbstbestimmte Rechtssubjekte und auf gleicher Augenhöhe gesehen werden. Damit diese Fachpersonen für die Rechte der Menschen mit Behinderung sensibilisiert werden, ist es unumgänglich, dass der von der BRK angestrebte Paradigmenwechsel ebenfalls in den Köpfen der Dozierenden der HfH stattgefunden hat, welche diese „neuen“ Werte und Einstellungen an ihre Studierenden weitergeben.

Es muss also in einem ersten Schritt das Menschenbild der Dozentinnen und Dozenten erforscht werden.

Für Häberlin soll „die Anthropologie der Behindertenpädagogik bei der Person des Pädagogen bzw. bei der Untersuchung seines 'Menschenbildes', d.h. seiner Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung ansetzen“ (Häberlin, zitiert nach Bohlken, 2012, S.64).

Da ein Menschenbild ein sehr komplexes Gebilde ist, kann unmöglich die Gesamtheit der Einstellungen und Überzeugungen was der Mensch ist, untersucht werden. Dies ist auch nicht nötig, denn im Bezug auf die Umsetzung der BRK in der HfH interessieren vor allem spezifische Aspekte wie Selbstbestimmung, Inklusion usw. An diesen beiden Aspekten - Selbstbestimmung und Inklusion - wird ersichtlich werden, wie stark die einzelnen Dozierenden diesen Paradigmenwechsel bereits durchgemacht haben und sich bewusst für ein Menschenbild entschieden haben, welches den behinderten Menschen als gleichberechtigten, autonomen Menschen sieht.

„Pädagogen können ihrer Verantwortung nur dann gerecht werden, wenn sie das eigene Menschenbild hinterfragen und sich am Ende eines selbstkritischen Reflexionsprozesses bewusst für ein Menschenbild 'entscheiden' würden, das nicht an Gruppen- oder Klasseninteressen ausgerichtet sei“ (Häberlin, zitiert nach Bohlken, 2012, S.64).

Häberlin (1994, S.18) legt grossen Wert auf die „Klärung von anthropologischen Grundfragen“ und schreibt, dass sie für die heilpädagogische Praxis unbedingt erforderlich seien:

„Wir wären in der heilpädagogischen Praxis handlungsunfähig, wenn unser Tun nicht spontan durch den Filter eines bestimmten Menschenbildes vorsortiert würde. Aufgrund dieser Notwendigkeit stehen wir als reine Praktiker andauernd in der Gefahr, dass wir uns wegen Arbeitsüberlastung und Zeitmangels keine Rechenschaft über das Menschenbild ablegen, welches unser Tun leitet. So können wir jederzeit Opfer von Vorurteilen, von Ideologien, von Modeströmungen werden. Diese Gefahr droht uns, wenn wir aufhören, über die Grundlagen unseres Handelns nachzudenken, weil uns der Kleinkram der Praxis völlig in Beschlag nimmt“ (Häberlin, 1994, S.18).

Auch Lars Moor (2008, S.198) ist der Überzeugung, „dass jeglichem (heil-)pädagogischen Handeln ein bewusstes oder unbewusstes Menschenbild (des Handelnden) zugrunde liegt.“

„Wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene erzogen, gebildet oder begleitet werden, wie man die Beratung von Eltern behinderter Kinder angeht oder wie man auf politischer Ebene für bessere Lebensbedingungen (geistig) behinderter Menschen eintritt, kurz: wie in der heilpädagogischen Praxis gehandelt wird, hängt stets auch vom Menschenbild der jeweils Verantwortlichen ab. Dabei gilt: Ein Menschenbild ist eine *anthropologische* Orientierung oder Haltung. Diese kann bewusst reflektiert sein oder im (heil-)pädagogischen Handeln lediglich implizit hervor scheinen. In jedem Fall wird heilpädagogisches Handeln (u.a.) durch anthropologische Vorstellungen beeinflusst“ (Mohr, 2008, S.198).

Aus diesen theoretischen Überlegungen ergibt sich folgende Forschungsfrage:

5 Formulierung der Fragestellung

Ausgehend davon, dass das Menschenbild der pädagogisch und sonderpädagogisch tätigen Menschen ausschlaggebend für die eigene pädagogische und sonderpädagogische Praxis und somit für die Umsetzung der von der BRK angestrebten Veränderungen ist (vgl. Häberlin, 1994, S.11, 18), soll versucht werden, herauszufinden, welche Menschenbilder unter den Personen, die in der Lehre der HfH arbeiten, vorhanden sind. Anhand der zwei Aspekte Selbstbestimmung und Inklusion soll festgestellt werden, ob diese Menschenbilder dem Menschenbild der BRK entsprechen und die Entwicklung hin zu einer inklusiven, selbstbestimmten Gesellschaft unterstützen.

Wie sieht das Menschenbild der Dozierenden aus?

Entspricht dieses Menschenbild des von der BRK angestrebten Paradigmenwechsel vom Fürsorgeobjekt zum Rechtssubjekt?

Anhand der Faktoren Selbstbestimmung und Teilhabe (Inklusion) wird die Positionierung auf dem von der BRK angestrebten Paradigmenwechsel vom Fürsorgeobjekt zum Rechtssubjekt sichtbar.

Folgende Unterfragen ergeben sich aus dieser Fragestellung:

Wo auf einer Skala von Selbstbestimmung – Fremdbestimmung und Inklusion – Separation befinden sich die Menschenbilder der Personen, die in der Lehre der HfH angestellt sind?

Wo entsprechen diese Menschenbilder dem angestrebten Menschenbild der BRK, des selbstbestimmten und gleichberechtigt teilhabenden Menschen mit Behinderung?

Wo ist noch Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung nötig, um diesen Paradigmenwechsel zu erreichen?

6 Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens

In einem ersten Schritt wird der Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Methoden beleuchtet und es werden Möglichkeiten und Grenzen beider Herangehensweisen aufgezeigt. Es wird begründet, welcher Zugang gewählt wird und weshalb dies für das beste Vorgehen gehalten wird. Anschliessend wird auf die Erhebungsmethode „Fall – Vignette“ eingegangen, die drei Dilemmata geschildert und zum Schluss wird die Auswertungsmethode „qualitative Inhaltsanalyse“ nach Kuckartz (2016) und Mayring (2015) erläutert.

6.1 Der qualitative und der quantitative Ansatz, Grenzen und Möglichkeiten der Methoden

Qualitative und quantitative Forschungsmethoden unterscheiden sich nach Thomas Brüsemeister (2008, S.19ff) vor allem in den folgenden vier Aspekten.

1) Mit quantitativen Methoden kann eine grosse Anzahl Datensätze verarbeitet werden, wohingegen bei qualitativen Methoden meist eine kleinere Fallzahl untersucht wird.

2) Beide Methoden wollen „theoretische Erklärungen für die beobachteten sozialen Phänomene“ (ebd., S.18) finden, das Erkenntnisziel, welches verfolgt wird, unterscheidet sich jedoch fundamental. Quantitative Untersuchungen wollen etwas überprüfen, eine Hypothese oder eine Theorie. Man sammelt Daten als Belege für das, was man schon weiss. Damit kann man die Hypothese oder Theorie entweder bestätigen oder widerlegen. Bei qualitativen Untersuchungen ist das Hauptziel, etwas zu entdecken. „Das Entdecken oder (Generieren) von Theorieaussagen anhand empirischer Daten“ (ebd., S.19). Es wird also versucht, neue Theorien und neue Erkenntnisse aus der Untersuchung abzuleiten und möglicherweise in das Bild bereits bestehender Theorien einzufügen oder diese zu ergänzen. Wenn das, was Daten besagen, ausgehend von vorgegebenen Theorien gedeutet wird, nennt man das eine „Deduktion“. Theorien, Kategorien oder Aussagen, die aus dem Material heraus entwickelt werden, die also durch Daten erst entdeckt werden, nennt man „induktiv“ oder eine „Induktion“ (ebd., 26).

3) Das Sampling, also die Stichprobe, welche untersucht wird, ist in der quantitativen Untersuchung im vornherein genau eingegrenzt und verändert sich während der Untersuchung nicht mehr. Das nennt Brüsemeister (2008, S.21) ein statistisches Sampling. In der qualitativen Untersuchung kann sich das Sampling während der Untersuchung verändern, erweitern oder verschieben, durch Erkenntnisse, welche durch die Untersuchung gewonnen werden. Dies ist ein theoretisches Sampling (vgl. ebd., S.21).

4) Die Datenauswertung findet in quantitativen Untersuchungen nach Abschluss der Erhebung statt, Erhebung bzw. Auswahl der Strichprobe und Auswertung sind strikt getrennt. Wohingegen bei der qualitativen Untersuchungen es schon während der Erhebung zu ersten Auswertungen kommt, welche sich auf den weiteren Verlauf der Untersuchung auswirken können. Im quantitativen Forschungsvorhaben sollte die ausgewählte Stichprobe möglichst das gleiche soziale Gefüge aufweisen, wie die Gesamtheit der entsprechenden sozialen Gruppe, dies nennt man eine repräsentative Auswahl. Bei einer qualitativen Datenauswertung kann ein einzelner Fall als Kontrastfall oder Eckpunkt wahrgenommen werden. „Der Fall interessiert (...) hinsichtlich der Vergleiche, zu denen er anregt und deren Ergebnisse Bausteine für eine neue Theorie sein können“ (ebd. S.21).

Natürlich können sich beide Ansätze innerhalb eines Forschungsprojektes ergänzen. Wenn beispielsweise während dem Überprüfen einer Theorie gemerkt wird, dass diese nicht der sozialen Wirklichkeit entspricht, darauf ein Theorie entdeckendes Verfahren angewendet wird, welche die Modifikation der Theorie oder die Entdeckung einer neuen Theorie zur Folge hat, welche anschliessend wieder überprüft wird (vgl. ebd., S.23).

Obwohl in qualitativen Untersuchungen oft generative Fragen eingesetzt werden und zu Beginn keine Theorie bekannt ist, gehen qualitative ForscherInnen nie mit leeren Händen ins Untersuchungsfeld. Auch sie haben wage Anfangshypothesen, welche ihnen dabei helfen, zu entscheiden, welche Informationen gesammelt werden sollen und welche nicht. Dies nennt Brüsemeister (2008, S.24) die „Sensibilisierung“, welche

eine wichtige Voraussetzung eines gelingenden qualitativen Forschungsunterfangens ist. Ein anderes Kriterium ist das Prinzip der Offenheit. Dieses gibt den ForscherInnen die Möglichkeit oder auch die Verpflichtung auf Unvorhergesehenes zu reagieren. „Alltägliche Phänomene können überraschend zu Zwischenhypothesen werden, auf die man zu Beginn der Forschung, ohne Kontakt mit dem Feld, nicht gekommen wäre. Die Zwischenhypothese zeigen die nächsten Untersuchungsschritte an, obwohl das Ende der Reise weiter im Dunkeln liegt“ (ebd., S.24). Wohingegen quantitativ forschende ForscherInnen von Anfang an wissen, was sie suchen, nämlich den Grad in welchem bekannte Theorien in sozialen Gruppen wiedergefunden werden (vgl. ebd., S.24).

Eine wichtige Orientierung bietet bei qualitativen Untersuchungen die „Gegenstandsangemessenheit“ (ebd., S.28f). Sie verlangt, dass die Methode dem Gegenstand der Untersuchung angepasst wird und nicht umgekehrt. Bei der Vorbereitung, wie auch bei der Erhebung und der Auswertung muss überlegt werden, welche Methode dem Gegenstand der Untersuchung, d.h. der Fragestellung gerecht wird. „(...) müssen Methoden so ausgewählt werden, dass sie den Perspektiven der Untersuchten sowie der Vielschichtigkeit des Gegenstandes im Rahmen einer Feldoffenheit gerecht werden“ (ebd., S. 29). Bei der Darstellung der Ergebnisse wird wiederum gegenstandsangemessen entschieden, wie die Untersuchungsbefunde dargestellt werden, „dass der Gegenstand zu seinem Recht kommt und nicht verkürzt, auf irgendeine Weise verzerrt wiedergegeben wird“ (ebd., S.29).

Weiter ist die „Generalisierbarkeit“ (ebd., S.29f), d.h., dass jemand anders „annähernd ähnlich handeln“ (ebd., S.30) würde, unverzichtbar.

Was bedeutet dies nun für die vorliegende Forschungsarbeit?

Das Erkennungsziel der Untersuchung ist ganz klar ein qualitatives, da das Entdecken des Menschenbildes der Dozierenden der HfH im Zentrum steht. Die zweite Frage aber, die nach der Vereinbarkeit mit dem Menschenbild der BRK, entspricht eher einer Überprüfung einer bestehenden Vorstellung, einer Theorie. Die Stichprobe ist ebenfalls klar abgrenzbar und von vornherein klar: alle Personen, die in der Lehre der HfH tätig sind. Die Grösse der Stichprobe – mit ca. 70 Befragten – entspricht ebenfalls eher einer quantitativen Untersuchung. Um die Gegenstandsangemessenheit zu gewährleisten, muss hier also eine Methode gefunden werden, die sowohl das Entdeckende, Offene einer qualitativen Methode, sowie das Überprüfende und repräsentative einer quantitativen Methode gerecht wird.

Um Rückschlüsse auf das Menschenbild machen zu können, sind Erklärungszusammenhänge sehr wichtig. Diese können mit einer offenen, qualitativen Methode weit besser erhoben und erforscht werden. Auch Cloerkes (2007, S.112) spricht sich für mehr Beachtung von qualitativen Verfahren aus, da er bei quantitativen viel Verfälschung feststellt.

Es muss also eine Mischform sein, eine Methode, wo man die Möglichkeit hat, offene Fragen zu stellen, welche die Möglichkeit bieten, etwas über die „Bedeutung von Texten“ (Kracauer, zit. nach Kuckartz, 2012, S.34) herauszufiltern, welche aber auch die Möglichkeit bieten, eine angemessen grosse Menge an Personen zu befragen und deren Antworten auszuwerten.

6.2 Fall-Vignetten

Als geeignete Methode, um den Spagat zwischen den Anforderungen der qualitativen, wie der quantitativen Methoden zu schaffen, bieten sich Fall-Vignetten an. Die Vignette ist nach Fritsche et al. „eine stimulierende Ausgangssituation, die die befragten Personen zu Beurteilungen oder zu weiterführenden Handlungsmöglichkeiten anregen soll“ (2015, S.1). Es wird von der befragten Person gefordert, die Situation zu beurteilen, eine situationsentsprechende Handlungsweise anzugeben und diese zu begründen. Die Vignette, eine kurze Geschichte in Wort oder Bild, dient als Stimulus.

Diese Methode ist geeignet dazu „Prozesse nachzuvollziehen, in denen die Akteure ihre soziale Wirklichkeit darstellen“ (ebd., S.2), gesellschaftliche Werte und Normen zu ergründen und den Effekt der „sozialen Erwünschtheit“ (ebd., S.2) zu minimieren. Dies gelingt, wenn die geschilderte Situation eine reale Situation

darstellt, welche möglichst lebensnahe, also nahe an der sozialen Wirklichkeit der Befragten, altersgerecht und prägnant formuliert wird. Ausserdem ist es wichtig, dass die Situation ergebnisoffen ist und dass die Befragten sich mit dem Protagonisten oder der Protagonistin identifizieren können. Je kleiner die Distanz zwischen den Befragten und der Protagonisten der Situation, desto grösser die Chance, dass die „Regieanweisungen“ (ebd., S.4) den „eigenen Gewohnheiten, Interessen, Gefühlen, Erwartungen und Wünschen“ (ebd., S.4) entsprechen und somit die soziale Wirklichkeit, vielleicht sogar „unterdrückte und unbewusste Einstellungen, Deutungsmuster oder Handlungsroutinen“ (ebd., S.5) abbilden.

Als Theoretische Konzepte, welche dieser Forschungsmethode zu Grunde liegen, nennen Fritsche et al. (2015, S.4) drei Konzepte: das tiefenpsychologische Konzept der Projektion, das sozialkonstruktivistische und das kognitionspsychologische Konzept. Diesen drei Konzepten zufolge wird die eigene soziale Wirklichkeit konstruiert auf Grund von eigenen Erfahrungen und Erlebnissen. Die Methode der Fall-Vignette bietet den Befragten „eine Bühne, auf der sie als Regisseur agieren und eine soziale Situation selbst ausgestalten können. (...) Über die Regieanweisung des Befragten wird ersichtlich, wie der/die Befragte seine/ihre eigene Welt jeweils konstruiert“ (ebd., S.4).

Wichtig sind vor allem die Begründungen zu den Vignettenvervollständigungen, um diese Wirklichkeitskonstruktionen abfragen und rekonstruieren zu können (vgl. ebd., S.5).

Idealtypisch werden diese Vignetten von jeder Person einzeln (z.B. schriftlich) ausgefüllt und anschliessend anonymisiert in einer Gruppe diskutiert. Auf diese Weise kann diese Methode sowohl als Hypothesengenerierend oder auch als -relativierend oder -präzisierend eingesetzt werden (vgl. ebd., S.6).

Das Gleiche gilt für die Auswertung. Auch hier können sich Auswertungskategorien aus dem empirischen Material (induktiv) mit solchen aus einem theoretischen Bezug (deduktiv) ergänzen. Die Kategorien müssen aber der Fragestellung, der methodischen Zielsetzung sowie dem Potenzial der Vignetten-Methode entsprechen (vgl. ebd., S.6).

Im folgenden abschliessenden Zitat wird noch einmal das Wichtigste zum Gelingen der Methode der Fall-Vignette zusammengefasst:

(...) muss sich die befragte Person über eine in Wort und Bild dargestellte ergebnisoffene, alltagsnahe Situation mit weiterführendem Aufforderungscharakter direkt angesprochen fühlen. Denn nur so ist es möglich, mithilfe von Fall-Vignetten, vor dem Hintergrund vorhandener Erfahrungen, Erlebnisse und Empfindungen, subjektiv vorhandene sozialräumliche Wahrnehmungs- und Handlungsschemata abzurufen und somit sichtbar zu machen (Fritsche et al., 2015, S. 6).

6.3 Dilemmata

Anhand von drei Dilemmasituationen wird die Methode der Fall-Vignetten umgesetzt. Diese Situationen sind ergebnisoffen, besitzen einen Aufforderungscharakter, minimieren den Effekt der „sozialen Erwünschtheit“, da es weder ein Richtig noch ein Falsch gibt und gewährleisten eine möglichst hohe persönliche Identifikation durch die drei gewählten Ebenen: die Persönliche, die Institutionelle (HfH als Arbeitgeberin) und die Lehre (Berufsauftrag).

Es werden Begründungen und Argumentationen zur Vervollständigung der Vignette, also zur Auflösung der Dilemmasituation gefordert, welche Rückschlüsse auf das persönlich konstruierte Menschenbild zulassen.

Ausgehend von den zwei Bereichen – Selbstbestimmung und Inklusion – kann ermittelt werden, wo sich die Dozierenden auf einer Skala von Selbstbestimmung – Fremdbestimmung und Inklusion – Separation befinden. Es kann ebenfalls festgestellt werden, ob diese Menschenbilder dem Menschenbild der BRK entsprechen oder wo noch Handlungsbedarf besteht.

6.3.1 Die persönliche Ebene

Dilemma 1: Elternschaft – Thema: Selbstbestimmung

Johanna ist 18 und ihr grösster Wunsch ist es, einmal eine Familie zu gründen. Sie liebt Kinder über alles. Wenn sie auf der Strasse eines sieht, möchte sie es am liebsten umarmen, streicheln oder mit ihm spielen. Johanna hat ein Downsyndrom und lebt in einer Pflegefamilie, die nur aus Frauen besteht, auch am Wochenende und in der Freizeit hat sie nie eine unbeobachtete Minute, denn ihre Eltern wollen um jeden Preis verhindern, dass sie schwanger wird.

Wie denken Sie darüber? Welche Argumente bringen sie für oder gegen den Kinderwunsch von Johanna ein?

6.3.2 Die institutionelle Ebene

Dilemma 2: Quotenregelung – Thema: Inklusion am Arbeitsplatz

Die HfH überlegt sich, eine Quotenregelung einzuführen, um es Menschen mit Behinderungen zu erleichtern, eine Arbeitsstelle auf dem 1. Arbeitsmarkt zu finden. Das Ziel wäre, dass 10% aller Stellen in allen drei Departementen mit Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung besetzt werden könnten.

Nun möchte die Rektorin in der nächsten internen Weiterbildung die Grundstimmung, wie auch die Meinungen zu dieser Massnahme hören.

Was denken Sie dazu? Welche Argumente bringen Sie für oder gegen die Quotenregelung bzw. die Anstellung von Menschen mit Behinderungen vor?

6.3.3 Die Ebene „Lehre“

Dilemma 3: Seminargruppe – Thema: Inklusion in der Ausbildung

Sie sind Dozentin oder Dozent. In ihrer Seminargruppe ist eine Studentin mit einem Aspergersyndrom. Sie wurden angefragt und waren einverstanden, diese Studentin, nennen wir sie Tanja, in ihre Gruppe aufzunehmen. An den Seminarnachmittagen werden Sie und andere Mitstudierende wiederholt von Tanja korrigiert und auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Fakten aufmerksam gemacht. Tanja hält einen Monolog und breitet detailgenau ihr Spezialwissen aus, dabei findet sie den Punkt nicht. Dieses Verhalten kommt so oft vor, dass die Mitstudierenden allmählich die Geduld verlieren, anfangen miteinander zu reden und sich nicht mehr auf den Inhalt des Nachmittags konzentrieren.

Wie sollte diese Situation ihrer Meinung nach entschärft werden? Was ist Ihnen dabei wichtig?

6.4 Die qualitative Inhaltsanalyse

Eine Auswertungsmethode, mit welcher sich der qualitative wie auch der quantitative Aspekt sehr gut vereinen lässt, ist die qualitative Inhaltsanalyse. Sie bietet die Möglichkeit, grosse Mengen an Informationen zu verarbeiten. Mit der qualitativen Ausrichtung bietet sie aber auch die Möglichkeit, sich auf die Bedeutung des Gesagten zu fokussieren. Das Verstehen und Interpretieren der Bedeutung des Textes oder des Gesagten ist zentral (vgl. Kuckartz, 2016, S. 15, 21).

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine regelgeleitete und theoriegestützte Auswertungsmethode, die es ermöglicht, offene Fragen mit einem genau definierten Auswertungsverfahren so auszuwerten, dass am Schluss der Zusammenhang oder der Sinn des Gesagten verstanden werden kann (ebd., S.17). Es ist nach Mayring (2015, S.65) ein theorie- und regelgeleitetes Textverstehen und Textinterpretieren. Das Aufteilen in einzelne Interpretationsschritte, welche im Voraus genau festgelegt werden, ist darum wichtig, dass die Interpretation nachvollziehbar, intersubjektiv überprüfbar, übertragbar auf andere Gegenstände, für andere benutzbar wird und als wissenschaftliche Methode gilt (vgl. ebd., S.61).

Die qualitative Inhaltsanalyse basiert auf Kategorien, welche gebildet werden und das Gerüst der Analyse darstellen. „Die Inhaltsanalyse steht und fällt mit ihren Kategorien“ (Kuckartz nach Berelson, 2016, S. 29).

Diese Kategorien können im Voraus aus der Theorie gebildet (deduktiv) oder aber aus dem Material heraus entwickelt (induktiv) werden. Es ist auch eine Verbindung von deduktiver und induktiver Kategorienbildung möglich. Wichtig ist, dass die Kategorien eindeutig und erschöpfend sind. Das bedeutet, jede Kategorie muss definiert sein. Dazu benötigt es eine Bezeichnung der Kategorie, sowie eine inhaltliche Beschreibung, was dieser Kategorie zugeordnet wird. Dazu hilft das Auflisten von Indikatoren, Ankerbeispielen (Beispiele aus dem Material, welche typisch sind für diese Kategorie) oder Abgrenzungen zur Nachbarkategorie. Je besser die Definition, je illustrativer die Beispiele, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit einer hohen Übereinstimmung der verschiedenen Codierer (ebd. S.67; Mayring, 2016, S.97).

Dies führt uns direkt zu den Menschen, die die Inhaltsanalyse ausführen. Das Verständnis eines Textes oder einer Kommunikation braucht die (den) Verstehende(n) (vgl. Kuckartz, 2016, S.20) Deshalb ist auch als erster Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016, S.18) wie auch Mayring (2015, S.55), die Beachtung der Entstehungsbedingungen des zu analysierenden Textinhaltes wichtig. Wer kommuniziert mit wem? Welche Informationen haben die Teilnehmenden erhalten? Welche Rolle spielt die „Soziale Erwünschtheit“? (vgl. Kuckartz, 2016, S.18) Ebenfalls, betont Kuckartz (2016, S.20), ist das Reflektieren des eigenen Vorverständnisses, der eigenen „Vor-Urteile“ über den Forschungsgegenstand oder über die Forschungsfrage nötig. Auch wenn ein induktives Vorgehen gewählt wird, wo nicht zwingend eine Auseinsetzung mit der Theorie im Vorfeld stattgefunden hat, so sind doch Vorwissen und eine Fülle von Voraussetzungen nötig. „Ein induktives Verständnis eines Textes nur aus sich selbst heraus ist schlichtweg unmöglich“ (ebd., S.16).

Wenn das Textverständnis und die Textinterpretation vom Verstehen abhängig ist, bedeutet das auch, dass nicht garantiert werden kann, etwas richtig zu verstehen (vgl. ebd., S.20). Es wird eine möglichst hohe intersubjektive Übereinstimmung angestrebt, durch ein möglichst klar definiertes Vorgehen und möglichst klar abgegrenzte und erschöpfende Kategorien. „Es gibt aber nicht eine richtige oder falsche, sondern eine mehr oder weniger angemessene Interpretation“ (ebd., S.20).

Nach der grundlegenden oder auch initiierten Textarbeit und der Bildung und Definition der Kategorien beginnt das Codieren des Textes. Es wird erst einmal ein Teil des Materials durchgegangen und die Kategorien werden erprobt. So können sie angepasst, verfeinert oder weiterentwickelt werden. Die verschiedenen CodiererInnen, die Menschen, welche die Codierung vornehmen, können sich im Codieren üben, in Diskussionen Entscheidungen treffen und wenn nötig Codierregeln für Grenzfälle formulieren oder Definitionen der Kategorien anpassen, alles mit dem Ziel, dass die „Intercoder-Reabilität“ (ebd., S.41) möglichst in einem hohen Mass erreicht wird. Das bedeutet, dass eine andere Person in der gleichen Situation die gleiche Entscheidung treffen würde (vgl. ebd., S.41; Mayring, 2015, S.97). Im Anschluss an diese Probephase wird das gesamte Material codiert.

Um den Text zu codieren, werden Analyseeinheiten gebildet und im Text markiert. Analyseeinheiten sind Sinneinheiten, welche codiert, das heisst einer Kategorie zugeordnet werden können. Die kleinste Analyseeinheit ist ein Wort, es können aber auch grössere Textstellen sein, die Informationen zur fokussierten Kategorie enthalten (vgl. Kuckartz, 2015, S.41). Die Grösse dieser Textstelle (des zu codierenden Segmentes) wird auch auf die Angemessenheit auf die Fragestellung hin gebildet (vgl. ebd. S.127). Daneben gibt es noch die Kontexteinheit. Das ist die grösst mögliche Einheit, die hinzugezogen werden darf, um eine Analyseeinheit oder Codiereinheit zu verstehen und richtig zu kategorisieren (vgl. ebd., S.41).

Bei einer quantitativen Inhaltsanalyse - auch klassische Inhaltsanalyse genannt - stellt das Codieren ein Schritt auf eine höhere analytische Ebene dar. Das Ausgangsmaterial ist nicht mehr von Interesse, wohingegen bei einer qualitativen Inhaltsanalyse die Beziehung zwischen Kategorie und Ausgangsmaterial bestehen bleibt (vgl. ebd., S.42). „Es kann jederzeit von Interesse sein, auf zugrunde liegenden codierten Text zurück-

zugreifen“ (ebd., S.47). Ebenfalls findet die Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse in mehreren Schleifen statt, was Kuckartz als zirkulär bezeichnet (vgl. ebd., S.46). Das bedeutet, dass die Auswertung bereits während der Erhebung der Daten beginnt, also parallel zur Erhebung und in mehreren Rückkoppelungsschleifen durchgeführt wird. Merkt man während einem Durchgang, dass die Kategorien nicht eindeutig genug definiert sind oder zu allgemein gefasst wurden oder ganz neue Kategorien dazukommen, können Anpassungen gemacht werden. Es muss aber erneut das ganze Material durchgegangen werden. Bei der klassischen Inhaltsanalyse verläuft die Auswertung linear, das heisst, die Erhebung und die Auswertung sind getrennt, die Auswertung beginnt erst, wenn die Erhebung beendet ist und es können keine Anpassungen mehr gemacht werden (vgl. ebd., S.46f).

Quantitative Forschung wird oft mit deduktiven Kategorien in Verbindung gebracht und qualitative mit induktiver Kategorienbildung. Es ist aber auch ein Mix möglich, z.B. eine qualitative Untersuchung mit vorabgebildeten (deduktiven) Kategorien. Die Kategorien sind dann nicht aus dem Material entwickelt, wie das oft bei qualitativen Inhaltsanalysen der Fall ist, die Inhaltsanalyse erfüllt aber die Kriterien von qualitativer Forschung, nämlich Offenheit und Kommunikativität (vgl. Kuckartz, 2016, S.71).

Auch ein Mix aus deduktiver und induktiver Kategorienbildung ist möglich. Es kann sein, dass deduktive Kategorien nicht trennscharf genug oder zu allgemein sind, so dass das Kategoriensystem angepasst werden muss oder es kann mit deduktiven Kategorien begonnen werden und die Weiterentwicklung der Kategorien oder die Bildung von Subkategorien geschieht durch das Material, also induktiv (vgl. ebd., S.71f).

Wenn man einen Mix von deduktiven und induktiven Kategorien anwendet, beginnt man oft mit einem aus relativ wenigen Kategorien bestehenden Kategoriensystem, welche man aus Bezugstheorien oder aus der Forschungsfrage abgeleitet hat. Diese dienen als Anfangspunkt, als eine Art Suchraster. Das Material wird dann auf das Vorkommen des entsprechenden Inhalts durchsucht und grob kategorisiert. In einem zweiten Schritt erfolgt induktiv die Bildung von Subkategorien, wobei nur das jeweilige der Kategorie zugeordnete Material herangezogen wird (vgl. ebd., S.95).

Gütekriterien sind Kategorien, die eindeutig und erschöpfend sind, eine hohe Codier-Übereinstimmung und die Kohärenz und Plausibilität des gesamten Kategoriensystems ausweisen (vgl. ebd. S.70).

Ist die Codierung des gesamten Materials beendet, geht es darum, die Resultate darzustellen. Bei überwiegend quantitativen Analysen mit deduktiven Kategorien geht es meist um Zahlen, Häufigkeiten, Prozentwerte, welche in einer Statistik dargestellt werden. Bei qualitativen Analysen mit induktiven Kategorien können Statistiken entstehen, aber auch Fallübersichten, Kreuztabellen, vertiefende Textinterpretationen usw. Im einen Fall also Zahlen, im anderen Text (vgl. ebd. S.53f, 47f, 124).

„Der pragmatische Sinn jeder Inhaltsanalyse besteht letztlich darin, unter einer bestimmten forschungsleitenden Perspektive Komplexität zu reduzieren. Textmengen werden hinsichtlich theoretisch interessierenden Merkmalen klassifizierend beschrieben“ (Kuckartz nach Früh, 2016, S.32).

6.4.1 Die evaluative qualitative Inhaltsanalyse

Kuckartz (2016, S.97ff) beschreibt drei Formen der qualitativen Inhaltsanalyse. Eine inhaltlich strukturierende, eine evaluative und eine typenbildende. Mayring (2015, S.67f, 95) beschreibt drei Grundformen des Interpretierens. Das Zusammenfassen (auf das Wesentliche reduzieren), die Explikation (die Erläuterung, Erweiterung und Erklärung einer Textstelle) und die Strukturierung (eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern). Er unterscheidet vier verschiedene Strukturierungen, die formale, inhaltliche, typisierende und die skalierende.

Für die Fragestellung dieses Forschungsprojektes sind die evaluative qualitative Inhaltsanalyse oder die skalierende Strukturierung am geeignetsten. Es wird jedoch darauf verzichtet, beide Bezeichnungen weiter zu verwenden und es wird nur die evaluative qualitative Inhaltsanalyse beschrieben. Sie ist praktisch identisch mit der skalierenden, aber etwas offener in der Anwendung, Auswertung und Darstellung der Resultate. Wo

die skalierende Strukturierung nach Mayring eher quantitativ ausgerichtet auf eine Transformation von Text in Zahlen und schlussendlich auf ein statistisches Analyseverfahren hinausläuft, will Kuckartz eine Auswertung, an deren Ende auch qualitative Darstellungsmöglichkeiten wie Fallübersichten, Kreuztabellen und vertiefte Textinterpretation stehen können (vgl. Kuckartz, 2016, S.123).

Bei der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse geht es um „Einschätzung, Klassifizierung und Bewertung von Inhalten“ (ebd., S.123). Die Kategorien des Kategoriensystems sind demzufolge meist ordinaler Art. In einem von Kuckartz genannten Beispiel zur Arbeitslosigkeit von Lehrern wurden die Kategorien „hohes Selbstvertrauen“, „mittleres Selbstvertrauen“ und „niedriges Selbstvertrauen“ gebildet.

Im vorliegenden Forschungsprojekt geht es darum zu erkennen, wie stark ausgeprägt die Merkmale Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung bzw. Inklusion oder Separation im Menschenbild der Befragten sind. Es geht also darum, auf einer Skala den Grad der Selbstbestimmung bzw. der Inklusion aufzuzeigen.

Der Ablauf der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse verläuft grundsätzlich in den gleichen Schritten (initiierte Textarbeit – Kategorienbildung – Codierung – einfache und komplexe Analyse – Darstellung der Ergebnisse) wie die beschriebene qualitative Inhaltsanalyse. Da aber die Kategorienbildung sich von anderen unterscheidet, finden auch die auf der Kategorienbildung aufbauenden Schritte 2- 5 (vgl. Abbildung 1) nochmals explizite Erklärung. Diese Schritte müssen für jede Bewertungskategorie einzeln durchgeführt werden (vgl. ebd., S.125):

Abbildung 1: Ablauf einer evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz, 2016, S.125)

In Phase 1 ist es wichtig, sich grundlegende Fragen zur Kategorienbildung zu stellen. Woher kommen die einzuschätzenden Kategorien? Warum will man gerade diese in bewerteter Form erfassen? Ein stringenter Zusammenhang der bewertenden Kategorie zur Forschungsfrage ist unerlässlich und auch eine grosse Bedeutung zur Beantwortung ebendieser, ansonsten so Kuckartz' Verdickt, lohnt sich die Mühe nicht. (vgl.

ebd., S.125, 126). Zuletzt muss es möglich sein, alle Forschungsteilnehmenden in der bewerteten Kategorie einzuschätzen.

In der *zweiten Phase* werden alle Textstellen, die für die Bewertungskategorie von Bedeutung sind, identifiziert und markiert, um sie in *Phase 3* nach Kategorie sortiert in einer Tabelle oder einer Liste darzustellen.

In *Phase 4* muss nun entschieden werden, wie differenziert man die evaluativen Unterscheidungen trifft, das Minimum sind drei Abstufungen: Hohe Ausprägung, tiefe Ausprägung und nicht zu klassifizieren. Letztere ist notwendig, um das gesamte Material zuordnen zu können, da es erfahrungsgemäss fast immer Stellen gibt, die etwas zum Thema sagen, die sich aber nicht klassifizieren lassen (vgl. ebd., S.127). Ebenfalls wird sich in dieser Phase gefragt, ob der ganze Fall oder einzelne Textstellen eingeschätzt werden. Dies wird ebenfalls im Hinblick auf die Fragestellung beantwortet. Meistens macht es aber Sinn, den Text als Ganzes einzuschätzen, da meistens der ganze Text als Kontext gebraucht wird, um ihn richtig zu klassifizieren. Es können aber auch kleinere Segmente einzeln klassifiziert werden. Meist macht es Sinn, mehrere Verfeinerungsschleifen durchzuführen und die gewählten Ausprägungen an einem Teil des Materials auszuprobieren.

Die kategorienbezogene Einschätzung des gesamten Materials wird anschliessend in *Phase 5* durchgeführt und *Phase 6 und 7* stellen verschiedene Auswertungs- und Darstellungsformen der Analyse dar. Diese werden aus Platzgründen hier nicht alle erklärt, sondern einfach in folgender Grafik dargestellt:

Abbildung 2: sieben Formen der einfachen und komplexen Auswertung bei einer evaluativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S.135)

Diese evaluative qualitative Inhaltsanalyse eignet sich besonders gut, wenn man theorieorientiert arbeitet. Also wenn bereits ein Vorverständnis und erste wegweisende Kategorien oder Hypothesen aus der Theorie oder der Fragestellung gebildet wurden. Im Gegensatz zu Fragebögen mit vorgegebenen Antworten hat die evaluative qualitative Inhaltsanalyse den Vorteil, dass sie der Komplexität der Forschungsfrage oft gerechter wird, dass sie eigene Worte und Nuancen einfangen und aus wissenschaftlicher Perspektive bewerten kann. Oft liefert so die evaluative qualitative Inhaltsanalyse validere Ergebnisse als dies ein standardisiertes Instrument könnte (vgl. ebd., S.142).

6.4.2 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Kuckartz (2016, S.97ff) beschreibt neben der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse auch noch eine andere Form der qualitativen Inhaltsanalyse. Die inhaltlich-strukturierende. Diese hat nicht eine Bewertung als Hauptinteresse der Klassifizierung, sondern verfolgt eine „themenorientierte Perspektive“ (ebd., S.53), das Aufspüren oder Einteilen in übergeordnete Themen und Subthemen. Dies kann nach Kuckartz (2016, S.97) vollständig induktiv bis hin zu vollständig deduktiv geschehen, meist wird jedoch auch hier eine Mischform verwendet.

Der Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse verläuft sehr ähnlich dem, der evaluativen Inhaltsanalyse und kann in der folgenden Grafik (vgl. Abbildung 3) eingesehen werden.

Abbildung 3: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S.100)

Der Hauptunterschied zwischen den beiden Analyseverfahren ist die Frage, die man sich als Forscher stellt. Bei der evaluativen Analyse geht es mehr um die Frage: „Wie?“ Wie viel? Wie stark? Also eine Ausprägung, eine Bewertung. Bei der inhaltlich strukturierenden Analyse geht es mehr um die Frage: „Was?“ Welche Themen und Unterthemen werden von den befragten Personen genannt, können also im Material gefunden und eindeutig zugeordnet werden (eine induktive Kategorienbildung aus dem Material). Oder welche markierten Textsegmente können welchen Themen und Unterthemen zugeordnet werden (deduktive Vorgehensweise). Es geht darum, Themen, welche von den befragten Personen genannt werden, zu entdecken, zu strukturieren, also zu ordnen und darzustellen. Um daraus eine Antwort auf die Forschungsfrage generieren zu können (vgl. Kuckartz, S. 97ff).

7 Durchführung des forschungsmethodischen Vorgehens

Als erstes wird auf den durchgeführten Pretest eingegangen, welcher vor der Umfrage stattgefunden hat. Danach wird die Durchführung der Umfrage beschrieben und anschliessend das Kategoriensystem und der Codierleitfaden erläutert.

7.1 Pretest

Zwei Monate vor der eigentlichen Umfrage wurden die Dilemmata an verschiedene Personen verschickt mit der Bitte, die Fragen zu beantworten. Als Zielgruppe für den Pretest wurden Freunde und Familie der Autorin ausgewählt. Das Ziel des Pretests war, die Dilemmata zu erproben. Können die Antworten der Versuchspersonen und -probandinnen ausgewertet werden? Lassen sie eine Aussage über Selbstbestimmung – Fremdbestimmung bzw. Inklusion vs Separation zu?

Von den 9 verschickten Emails kamen 8 Antworten zurück. Die Auswertung dieser Antworten hat ergeben, dass es möglich ist, Aussagen den Kategorien „Selbstbestimmung“ „Fremdbestimmung“ „Inklusion“ und „Separation“ zuzuordnen. Die Formulierungen müssen aber noch präzisiert werden, dass das Dilemma besser herausgearbeitet werden kann.

7.2 Umfrage

Die Dilemmata wurden an 71 Personen, die in der Lehre der HfH tätig sind, verschickt in Form einer Email mit dem Link zu einer anonymen Umfrage. Nach 10 Tagen wurde eine erste Erinnerung verschickt und nach weiteren 7 Tagen eine zweite. Nach 20 Tagen wurde die Umfrage beendet. Zusätzlich zu den drei Dilemmata wurde das Geschlecht, das Alter und Anzahl Arbeitsjahre im sonderpädagogischen Bereich erfragt, um allenfalls Aussagen über gemeinsame Tendenzen dieser personenbezogenen Faktoren und der festgestellten Ausprägung der Bereiche Selbstbestimmung und Inklusion machen zu können.

Insgesamt haben 11 Personen die Umfrage vollständig ausgefüllt, 14 Personen haben die Umfrage teilweise ausgefüllt, d.h. sie haben Informationen zu den personenbezogenen Faktoren gegeben, zu den Dilemmata sich aber nicht geäussert. Weitere 11 Personen haben den Link angeklickt, aber gar nichts ausgefüllt. Es bleiben 35 Personen, welche gar nicht auf die Email reagiert haben. (vgl. Abbildung 7 in Anhang B)

Neun der vollständigen Antworten kamen in den ersten drei Tagen der Umfrage und zwei nach der ersten Erinnerung. Nach der zweiten Erinnerung kamen keine vollständig ausgefüllten Antworten mehr dazu.

7.3 Auswertung

7.3.1 Initiierende Textarbeit

Das Ziel der Befragung war, aus den Antworten der Befragten etwas über ihr Menschenbild zu erfahren. Es wurde bewusst vermieden, die Behindertenrechtskonvention zu erwähnen, um die Befragten nicht zu beeinflussen. Diese verfügten über keinerlei Hintergrundinformationen, sie wurden lediglich aufgefordert, ihre Meinung und deren Begründung zu den drei Situationen zu schildern. Die Autorin, welche die Antworten anschliessend analysierte, verfügte über viel Vorwissen zur Thematik, da sie sich eingehend mit dieser auseinandergesetzt hatte. Trotzdem benötigte es für eine möglichst objektive Auswertung eine genaue Definition der Kategorien, welche im nachfolgenden Kategoriensystem festgehalten sind.

7.3.2 Kategoriendefinitionen zum Aspekt: Selbstbestimmung

Selbstbestimmung: „Selbstbestimmung bedeutet, nach freiem Willen über sein Leben entscheiden zu können“²⁶.

Selbstbestimmung ist also, wenn ein Mensch selbst über sein Leben bestimmen darf. Wenn er oder sie befähigt wird, sein Leben so zu leben, wie er/sie das möchte. Konkret heisst das, wenn es Anzeichen in der Antwort hat, den Wunsch ernst zu nehmen, ihn umzusetzen zu versuchen.

Fremdbestimmung: „Heteronomie ist im Gegensatz zur Autonomie die Fremdgesetzlichkeit bzw. -bestimmtheit und bedeutet die Abhängigkeit von fremden Einflüssen bzw. vom Willen anderer“²⁷.

Fremdbestimmung ist, wenn es Anzeichen in der Antwort hat, dass andere Menschen für diesen Menschen entscheiden. Wenn sein/ihr Wunsch nicht ernst genommen wird, wenn dieser Mensch nicht so leben kann, wie er/sie es für sich wünscht.

7.3.3 Kategoriensystem zum Dilemma 1: Selbstbestimmung

Code	Bezeichnung	Inhaltliche Beschreibung	Indikatoren und Ankerbeispiele aus dem Material
[1]	Eindeutig für Selbstbestimmung	Diese Kategorie wird verwendet, wenn alle codierten Textstellen eindeutig auf Selbstbestimmung hinweisen.	„Ich bin für den Kinderwunsch, mit Begleitung. Begründung: Gleichstellung für Behinderte.“ „dass es sehr wohl Lebensformen gibt, in denen ein Kinderwunsch möglich ist.“ „Letztlich hat Johanna das Recht hier viel selbstbestimmter zu leben als heute.“
[2]	Eher für Selbstbestimmung	Diese Kategorie wird verwendet, wenn einige Textstellen, aber nicht alle auf Selbstbestimmung hinweisen.	„Die geschilderte Situation drückt für mich nicht unmittelbar einen eigenen Kinderwunsch aus (...). Selbstverständlich kann sie trotzdem ein Bedürfnis nach Liebe, Partnerschaft, Sexualität haben, das sie auch leben können sollte.“
[3]	Nicht zu klassifizieren oder hin und her gerissen	Diese Kategorie wird verwendet, wenn gleich viele Textstellen für und gegen Selbstbestimmung sind. Wenn die Person also hin und her gerissen ist, oder wenn die Mehrheit der Textstellen nicht zugeordnet werden können.	„Für mich kommt es darauf an, wie stark Johanna selbst auf Hilfe angewiesen ist, bei Down Syndrom gibt es ja eine grosse Diversität. (...) Zu bedenken ist auch die Frage, ob die Geburt ein Schock für sie sein könnte. Der dringende Wunsch ist für mich noch kein Argument pro Schwangerschaft, da dies ja auch bei ganz gesunden Menschen nicht ausreicht, um verantwortungsvoll Elternschaft zu leben, sondern es sollte auch das Bewusstsein vorhanden sein, was dies für eine Verantwortung mit sich bringt. Interessant wäre die Frage, ob es Präzedenzfälle gibt und wie diese gestaltet wurden.“
[4]	Eher gegen Selbstbestimmung	Einige, aber nicht alle codierten Textstellen können eindeutig zu Fremdbestimmung zugeordnet werden. Die Wortwahl lässt eine Skepsis zur Selbstbestimmung durchdringen, es werden jedoch keine eindeutig ablehnende Worte gefunden.	„Ich denke, dass es sehr auf Johannas Umfeld ankommt, ob es sinnvoll ist, dass sie ein Kind hat oder nicht. Ohne Hilfe von Eltern/Pflegeeltern oder anderen Personen dürfte es sehr schwierig für sie sein, die Verantwortung für ein Kind (welches ja evt auch geistig behindert wäre) zu übernehmen. Zudem scheint sie mir mit 18 Jahren auch noch sehr jung zu sein.“
[5]	Eindeutig für Fremdbestimmung	Alle codierten Textstellen werden eindeutig der Fremdbestimmung zugeordnet.	„Gegen Kinderwunsch: Fehlende Selbständigkeit! Und: Muss Johannas Hingabe zu Kindern gleich einem Kinderwunsch sein!“

26 <http://www.wendezeit.ch/was-ist-selbstbestimmung-selbstbestimmungsrecht> Stand: 07.07.2016

27 <https://de.wikipedia.org/wiki/Heteronomie> Stand: 07.07.2016

			<p>„Empfängnisverhütung erachte ich als zwingend, solange keine Aussicht auf Eigenbetreuung besteht.“</p> <p>„M.E. können die Eltern von Johanna da entscheiden, weil Johanna ja nicht urteilsfähig im Sinne des Gesetzes ist. Die Individualperspektive, welche Johannas Kinderwunsch priorisiert, greift hier zu kurz.“</p>
--	--	--	---

Tabelle 1: Kategoriensystem: Selbstbestimmung - Fremdbestimmung

7.3.4 Kategoriendefinition zum Aspekt: Inklusion

Inklusion: Inklusion bedeutet, dass Umwelt- Arbeits- Lern- und andere Bedingungen so angepasst werden, dass alle Menschen Platz im System haben. Vielfalt wird als Stärke angeschaut, vorhandene Ressourcen werden genutzt und Menschen werden befähigt, mitzumachen, ein Teil zu sein.

Integration: Im Gegensatz zur Inklusion werden nicht die Bedingungen verändert, sondern die Anpassungsleistung leistet der Mensch, der in ein System integriert wird.

Separation: „Unter Separation in der Pädagogik versteht man die Trennung unterschiedlicher Individuen zur Herstellung einer grösstmöglichen Homogenität einer sozialen Gruppe (...).²⁸“

Separation ist, wenn der Mensch aus einem System ausgeschlossen wird, sofern er sich nicht an die Bedingungen des Systems anpassen kann. Konkret werden alle Hinweise in den Antworten, die vom Menschen die Anpassungsleistung verlangen mit Androhung von Ausschluss, in diese Kategorie einsortiert.

7.3.5 Kategoriensystem zum Dilemma 2: Inklusion am Arbeitsplatz

Code	Bezeichnung	Beschreibung des Inhaltes	Indikatoren und Ankerbeispiele aus dem Material
[1]	Inklusion überzeugt: ein Muss oder eine gesellschaftliche Verpflichtung	Dieser Kategorie werden alle Antworten zugeordnet, welche Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt (am Beispiel Institution HfH als Arbeitgeberin) als ein Muss oder eine gesellschaftliche Verpflichtung bezeichnen. Welche sich eindeutig und klar für die Inklusion von Behinderten Menschen im Arbeitsmarkt und/oder beim Arbeitsplatz aussprechen.	<p>„Eine Gesellschaft wie die Schweiz, die Möglichkeiten hat, alle Bedürfnisse auf der Bedürfnispyramide zu erfüllen, muss es sich leisten (können) Menschen mit Benachteiligungen in Gesellschafts- und Arbeitsprozesse einzubinden. Die KollegInnen an der HfH verfügen über genügend soziale Kompetenzen, mit den zukünftigen KollegInnen zusammen zu arbeiten.“</p> <p>„Die HfH hat meines Erachtens in der Tat eine Verpflichtung, zu schauen, an welchen Stellen Menschen mit einer Behinderung eingestellt werden können.“</p>
[2]	Inklusion light: ein Soll oder ein Nice to have	Inklusion ist ein Soll oder ein Nice to have, aber nicht eine Verpflichtung.	<p>„grundsätzlich sollten behinderte Menschen, jeglicher Behinderung in allen Departementen arbeiten können“</p> <p>„Die HfH sollte Menschen mit Handicaps gegenüber offen sein (...)“</p>
[3]	Inklusion unsicher: teilweise oder mit Vorbehalt	Nur mit Vorbehalt oder teilweise für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz.	<p>„Gut ist, wenn wie im IT eine gehörlose Person freiwillig ins Team genommen wird. das geht aber bei den Dozierenden nicht.“</p> <p>„Primär kommt es immer auf den Behinderungsgrad und die Behinderungsart an. Körperliche Behinderungen sind kein Hindernis. Bei psychischen und geistigen Behinderungen ist es schwieriger.“</p>
[4] ²⁹	-		

28 <https://de.wikipedia.org/wiki/Separation> Stand: 07.07.2016

29 Da dieses Kategoriensystem nur aus vier Kategorien besteht (ohne Restkategorie), das Kategoriensystem zur Selbstbestimmung aber aus fünf Kategorien, ist die leere Kategorie wichtig, um später den Vergleich der verschiede-

[5]	Inklusion ablehnend	Alle Antworten, die sich gegen Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz aussprechen, werden dieser Kategorie zugeordnet.	„Es muss im Einzelfall entschieden werden, was seitens Arbeitsbereich, aber auch seitens betreffendem Arbeitnehmer möglich ist.(...) Bereits jetzt sind Leute mit Einschränkungen angestellt, die im Vergleich zu den Leistungen 'gesunder' Mitarbeitender zu hoch eingestuft sind.“
[6]	Nicht zu klassifizieren	Antworten die zwar Informationen zum Thema enthalten, aber keiner Kategorie zugeordnet werden können.	Es wurde keine Antwort dieser Kategorie zugeordnet. Sie steht der Vollständigkeit halber trotzdem hier.

Tabelle 2: Kategoriensystem: Inklusion am Arbeitsplatz

7.3.6 Kategoriensystem zum Dilemma 3: Inklusion in der Ausbildung

Code	Bezeichnung	Beschreibung des Inhaltes	Indikatoren und Ankerbeispiele aus dem Material
[1]	Inklusion	Das Umfeld wird angepasst, die Stärken von Tanja ³⁰ werden genutzt.	„Tanja darf ihr Wissen bringen(...)Die Gruppe wird darauf hingewiesen, was die Behinderung von Tanja bedeutet.“ „Hier könnte dieses Verhalten gleich als Thema behandelt und diskutiert werden. Allenfalls könnte Tanja beauftragt werden, zu verschiedenen Themen die neusten Erkenntnisse bereitzuhalten und während einer genau definierten Zeit zu präsentieren.“ „Natürlich steht das Gespräch mit der Studentin im Vordergrund der Bemühungen. Dabei geht es um das klare Aufzeigen der Auswirkungen ihres Verhaltens sowohl auf ihre Studiensituation als auch das Umfeld. Wenn die Diagnose transparent ist, liesse sich dies auch für einen offenen Austausch mit den Mitstudierenden nutzen.“
[2]	Inklusion und Integration	Es werden sowohl Äusserungen zur Kategorie [1] Inklusion, wie auch zur Kategorie [3] Integration gemacht. Das Verhältnis ist ausgeglichen, so dass keine Kategorie bevorzugt werden kann.	-
[3]	Integration	Die Anpassungsleistung wird von Tanja gefordert, sie wird aber in der Gruppe geduldet oder mitgetragen.	„klare Abmachungen mit der Studierenden treffen - Redebeschränkung.....dies aber alles klar besprochen, festgehalten und mit Timer etc. kontrolliert.“ „Mit Tanja muss im Vorfeld besprochen werden, dass dieses Verhalten für alle Beteiligten schwierig zu tragen ist. Individuell mit ihr werden Signale besprochen, mit denen sie im Seminar von bestimmten Personen (Dozierende / Studierende) unterbrochen werden kann.“
[4]	Integration und Separation	Es werden sowohl Äusserungen zur Kategorie [3] Integration, wie auch zur Kategorie [5] Separation gemacht. Das Verhältnis ist ausgeglichen, so dass keine Kategorie bevorzugt werden kann.	-
[5]	Separation	Tanja wird ausgeschlossen.	„Wenn sie sich dahingehend nicht entwickeln kann, ist sie fehl am Platz.“ „Falls dies für sie schwierig ist, müsste ich mir überlegen, ob wir gemeinsam eine Eignungsabklärung anstreben müssten.“

nen Aspekte zu erleichtern.

30 Tanja ist eine fiktive HfH Studentin mit einer Behinderung (Asperger-Syndrom), welche in der Dilemmasituation die Protagonistin darstellt.

[6]	Nicht zu klassifizieren	Antworten die zwar Informationen zum Thema enthalten, aber keiner Kategorie zugeordnet werden können.	Es wurde keine Antwort dieser Kategorie zugeordnet. Sie steht der Vollständigkeit halber trotzdem hier.
-----	-------------------------	---	---

Tabelle 3: Kategoriensystem: Inklusion in der Ausbildung

7.3.7 Codierleitfaden

Aus den Kategoriensystemen wurde folgender Codierleitfaden (vgl. Tabelle 4-7) entwickelt. Die farblich markierten Antworten, welche anhand dieses Codierleitfadens codiert wurden, befinden sich in Anhang C: , Anhang E: und Anhang G: und können dort eingesehen werden. Jede markierte Textstelle, welche relevante Informationen zum jeweiligen untersuchten Aspekt enthielt, wurde einer Farbe zugeordnet und mit dieser übermalt. An-schliessend wurde jede Antwort als ganzes einer Kategorie zugeordnet.

Allgemeiner Codierleitfaden:

Farbe:	Code:	Bedeutung:
gelb	[1]	Stark BRK – konforme Ausprägung des Aspektes
orange	[2]	eher BRK – konforme Ausprägung des Aspektes
grün	[3]	Weder die eine, noch die andere Ausprägung bzw. nicht zu klassifizieren
violett	[4]	eher nicht BRK – konforme Ausprägung des Aspektes
blau	[5]	nicht BRK – konforme Ausprägung des Aspektes

Tabelle 4: Allgemeiner Codierleitfaden

Spezifische Codierleitfaden zu jedem einzelnen Aspekt:

Selbstbestimmung – Fremdbestimmung

Farbe:	Code:	Bedeutung:
gelb	[1]	Selbstbestimmung
orange	[2]	nicht mehr eindeutig Selbstbestimmung, aber eher als Fremdbestimmung
grün	[3]	unentschieden oder nicht zu klassifizieren
violett	[4]	eher Fremdbestimmung als Selbstbestimmung: Die Wortwahl lässt Skepsis zur Selbstbestimmung durchdringen, es werden jedoch keine eindeutig ablehnende Worte gefunden.
blau	[5]	Fremdbestimmung

Tabelle 5: Codierleitfaden: Selbstbestimmung - Fremdbestimmung

Inklusion am Arbeitsplatz

Farbe:	Code:	Bedeutung:
gelb	[1]	Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsmarkt (am Beispiel Institution HfH als Arbeitgeberin) ist ein Muss oder eine Verpflichtung.
orange	[2]	Inklusion ist ein Soll oder ein Nice to have, aber nicht eine Verpflichtung.
grün	[3]	Nur unter bestimmten Bedingungen für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz
violett	[4]	-
blau	[5]	gegen Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz
braun	[6]	Nicht zu klassifizieren ³¹

Tabelle 6: Codierleitfaden: Inklusion am Arbeitsplatz

Inklusion in der Ausbildung

Farbe:	Code:	Bedeutung:
gelb	[1]	Inklusion: Das Umfeld passt sich an, die Stärken von Tanja ³² werden genutzt.
orange	[2]	Äusserungen zur Kategorie [1], wie auch zur Kategorie [3] halten sich die Waage.
grün	[3]	Integration: die Anpassungsleistung wird von Tanja gefordert, sie wird aber in der Gruppe geduldet oder mitgetragen.
violett	[4]	Äusserungen zur Kategorie [3], wie auch zur Kategorie [5] halten sich die Waage.
blau	[5]	Separation: Tanja wird ausgeschlossen.
braun	[6]	Nicht zu klassifizieren ³³

Tabelle 7: Codierleitfaden: Inklusion in der Ausbildung

Die Darstellung der Resultate und deren Interpretation werden im Kapitel 8 „Interpretation“ ausführlich behandelt.

31 Wurde nicht benutzt, wird aber der Vollständigkeit halber hier aufgeführt.

32 Tanja ist eine fiktive HfH Studentin mit einer Behinderung (Asperger-Syndrom), welche in der Dilemmasituation die Protagonistin spielt.

33 Wurde als Codierung bei einzelnen Textsegmenten benutzt, es wurde aber keine Antwort vollständig dieser Kategorie zugeordnet, deshalb taucht sie auch in der allgemeinen Tabelle (vgl. Tabelle 4) nicht auf.

8 Interpretation

In diesem Kapitel wird einleitend etwas zur Forschungssituation gesagt, anschliessend wird auf die beiden untersuchten Aspekte Selbstbestimmung und Inklusion eingegangen. Es wird beleuchtet, was der Aspekt zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen kann und in welchem Verhältnis die ausgewählten Dilemmata zu ihm stehen. Anschliessend wird die Auswertung der Daten in einer evaluativen und einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse dargestellt und interpretiert. Zum Schluss werden die Antworten zu allen drei Dilemmata nebeneinander gestellt betrachtet und es wird auf die Beantwortung der Forschungsfrage eingegangen.

8.1 Einleitung

Wie bereits erläutert, war das Ziel dieser Forschungsarbeit eine evaluative Inhaltsanalyse der in der Lehre der HfH beschäftigten Personen in Bezug auf ihr Menschenbild in zwei wichtigen Aspekten der BRK durchzuführen. Nun ist die Realität so, dass die Rücklaufquote nur gerade 15% betrug (vgl. Abbildung 7, Anhang A) und von diesen 15% kann keine Aussage auf die Gesamtheit der in der Lehre der HfH beschäftigten Personen gemacht werden. Die evaluative Analyse wurde trotzdem durchgeführt und auf diese 15% angewendet, wird aber nur ganz kurz beschrieben und dargestellt. Um doch noch zumindest teilweise eine Aussage zur Beantwortung der Forschungsfrage machen zu können, verschiebt sich im Folgenden der Fokus von der evaluativen Inhaltsanalyse zur inhaltlich-strukturierten Inhaltsanalyse, welche es erlaubt, die angesprochenen Themen und Inhalte aufzudecken und zu analysieren. Leider sprechen auch daraus nur 15% der Befragten. Wichtig wird sein, im Kapitel Methodenkritik zu erörtern, wie das Vorgehen für einen nächste Untersuchung geplant und durchgeführt werden kann, dass die Datenlage aussagekräftiger wird.

8.2 Aspekt 1: Selbstbestimmung

Wie in der Theorie beschrieben, ist das Prinzip der Selbstbestimmung bezeichnend für den Gedanken der BRK. Die BRK und die Menschenrechte im Allgemeinen sehen den Menschen als vollwertigen Menschen, welcher fähig ist, sein eigenes Leben zu gestalten und zu führen. Ist er im Moment nicht fähig dazu, sind dies in erster Linie Barrieren, die ihm im Wege stehen und behoben werden müssen und können. Eine Barriere kann auch die nicht vorhandene Assistenz oder nicht vorhandene Übersetzung in leichte Sprache sein.

Durch das Dilemma der Elternschaft einer Frau mit Downsyndrom kann die Frage beantwortet werden, einerseits wie wichtig die Befragten den Aspekt der Selbstbestimmung einstufen und wie sehr sie die Umsetzung für möglich halten. Aus den Antworten der inhaltlich-strukturierten Analyse können für eine weiterführende Arbeit Hinweise entnommen werden, welche Bedenken und Ängste vorhanden sind, wo man also ansetzen muss mit der Diskussion und Beantwortung wichtiger Anliegen und offener Fragen.

8.2.1 Dilemma Elternschaft

Warum ist die beschriebene Situation ein Dilemma?

Die Gründung einer Familie entspricht dem Recht zur Gestaltung des eigenen Lebens, also dem Recht auf Selbstbestimmung. Es stehen diesem Recht aber heute noch gesellschaftliche Barrieren im Wege. Zum Beispiel die Unterstützung je nach Bedürfnissen und Fähigkeiten dieser Person. Wenn Fähigkeiten nicht oder noch nicht vorhanden sind, soll man diese durch Hilfestellungen und Beratung ersetzen bzw. entwickeln helfen oder soll man von fehlenden Fähigkeiten ein Recht auf Entzug von bestimmten Gestaltungsmöglichkeiten ableiten?

In welchem Verhältnis steht es zum Aspekt?

Gewichtet jemand die Selbstbestimmung als hoch, ist ihre/seine Einstellung die, dass jeder Mensch das gleiche Recht auf die Gestaltung seines Lebens hat, also auch ein Mensch mit Behinderung. Was dazu führt, dass eine Lösung gefunden werden muss, wo die Freiheit eines Menschen, die Freiheit des anderen Menschen nicht beeinträchtigt. Die Gründung einer Familie ist eine wichtige und einschneidende Gestaltungs-

möglichkeit des eigenen Lebens, gleichzeitig beeinflusst sie das Leben anderer, des Partners, der Partnerin, der erweiterten Familie, der Kinder und der Gesellschaft ebenfalls in grossem Masse. Wird nun die Selbstbestimmung hoch gewichtet, muss eine Lösung gefunden werden, wie dem Wunsch zur Gestaltung des eigenen Lebens aller entsprochen werden kann. Und es werden Möglichkeiten überlegt, wie die Familiengründung einer Frau mit Down-Syndrom umgesetzt werden kann, um ihren Wunsch, ihre Bedürfnisse, wie auch die Wünsche und Bedürfnisse aller anderen Beteiligten z.B. des Kindes, der Gesellschaft zu berücksichtigen. Es wird also überlegt, welche Barrieren im Moment einer Frau mit Down-Syndrom im Wege stehen, um ihren Wunsch nach Familiengründung zu leben. Es wird nach einer Lösung gesucht, diese Barrieren zu beseitigen.

8.3 Aspekt 2: Inklusion

Inklusion ist ein Modell welches der Gesellschaft zu Grunde liegen muss, um die Inhalte der BRK umsetzen zu können. Die Aussage, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat, hat nur in einer Gesellschaft einen wirklichen Einfluss auf das Leben der Menschen, wenn die Gesellschaft auch bereit ist, sich auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzulassen. Wenn Bedingungen geschaffen werden, in denen jeder Mensch seine Stärken ausleben kann. Ist dies nicht der Fall, bleiben zwar die Rechte bestehen, sie können jedoch nicht ausgelebt werden. Es sind dann nur Worte, denen keine Taten folgen.

8.3.1 Dilemma Inklusion am Arbeitsplatz

Warum ist die beschriebene Situation ein Dilemma?

Inklusion am Arbeitsplatz, im Arbeitsmarkt fordert, dass die Bedingungen so angepasst werden, dass Menschen mit Behinderungen ebenfalls ihre Energie und Schaffenskraft und ihre Stärken in Form eines Berufes ausleben können. Dafür müssen eventuelle Barrieren beseitigt werden, welche es Menschen mit Behinderungen verunmöglichen, einen Beruf auszuüben, den sie bestens ausführen könnten ohne das Vorhandensein der Barriere. Eine mögliche Barriere könnten die Einstellungen und die Skepsis gegenüber Menschen mit Behinderungen sein oder auch der Leistungsdruck der Wirtschaft und die nicht Anerkennung des Wertes eines Menschen mit Behinderung an einer Stelle, wo er als Experte angeschaut und eingesetzt werden kann. Das Dilemma besteht darin, ob eine Quotenregelung das Mittel der Wahl zur Überwindung der Barrieren ist oder ob es andere bessere Möglichkeiten gibt. Oder wird die Wichtigkeit der Inklusion, also die Überwindung der Barrieren so hoch gewichtet, dass man eine Quotenregelung, also eine Einschränkung der Entscheidungsfreiheit, wer für diese Stelle am besten geeignet ist, in Kauf nimmt.

In welchem Verhältnis steht es zum Aspekt?

Eine Quotenregelung erhöht die Chancen eines Menschen mit Behinderung auf einen Arbeitsplatz in einer Institution, weil bewusst viel Wert auf seine Eigenschaft als Experte oder Expertin für sich und andere Menschen mit Behinderungen gelegt wird und mit dem Einrichten einer Quotenregelung Bereitschaft signalisiert wird, die Institution so zu gestalten, dass es Platz für Menschen mit Behinderungen hat. Dass die Bedingungen so eingerichtet werden, dass Menschen mit Behinderungen ihre Stärken in einem beruflichen Umfeld einbringen können. Ausserdem wird signalisiert, dass das Anstreben einer inklusiven Gesellschaft und das Überwinden von Barrieren, welche heute noch dazu führen, dass der Anteil an Mitarbeitenden mit Behinderungen sehr klein ist, ein Gewinn für alle bedeutet.

8.3.2 Dilemma Inklusion in der Ausbildung

Warum ist die beschriebene Situation ein Dilemma?

Die Situation stellt ein Problem dar, welches immer wieder auftritt. Das Verhalten einer Person schränkt die Bedürfnisse anderer ein. Nun muss eine Lösung gefunden werden, welche die Bedürfnisse der MitstudentInnen, der Dozentin oder des Dozenten, sowie der Studentin, welche durch ihr Verhalten anstösst, in befriedigendem und ausgeglichenem Masse berücksichtigt. Wie findet man einen Weg, der die Bedürfnisse aller

Beteiligten wahrnimmt und in befriedigendem Masse berücksichtigt. Welche Werte werden priorisiert und welche Strategien verfolgt?

In welchem Verhältnis steht es zum Aspekt?

Ist die Inklusion ein Modell, welches auch in der Ausbildung angewendet und gelebt werden kann? Was bedeutet Inklusion in der Ausbildung? Ist es ein Selbstbedienungsladen oder wird ein Weg gesucht, welcher es allen Beteiligten ermöglicht, ihre Stärken zu erkennen und einen Platz zu finden, wo diese ein Gewinn darstellen und die Gemeinschaft bereichern? Dürfen keine kritischen Äusserungen mehr gestellt werden bezüglich der Berufseignung, weil dadurch die Teilhabe oder das Recht zur Selbstbestimmung angegriffen wird? Von welchem Blickwinkel wird die Problematik angeschaut und wo sucht man nach Lösungen?

8.4 Auswertung mittels der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse

8.4.1 Selbstbestimmung

Abbildung 4: Selbstbestimmung

Wie man in Abbildung 4 erkennen kann, werden gleich viele Menschen zu den Kategorien „Selbstbestimmung“ und „eher Selbstbestimmung“ zugeordnet wie zu den Kategorien „eher gegen Selbstbestimmung“ und „Fremdbestimmung“. Wobei ebenfalls ins Auge sticht, dass der Anteil klar für Fremdbestimmung viel grösser ist, als der Anteil der Unsicheren, welche sich eher gegen Selbstbestimmung, also eher für Fremdbestimmung aussprechen. Auf der anderen Seite ist der Anteil, der sich klar für Selbstbestimmung aussprechenden der kleinere Teil und der der Unsicheren, also sich eher für Selbstbestimmung aussprechenden, macht den grösseren Anteil dieser Hälfte aus.

Es sprechen sich also mehr Menschen klar gegen Selbstbestimmung aus und weniger Menschen klar dafür. In der weiter unten folgenden inhaltlich-strukturierten Inhaltsanalyse wird ermittelt, welche Argumente denn für oder gegen die Selbstbestimmung von den Befragten genannt werden, welche Befürchtungen, Anliegen oder Bedingungen für ein gutes Gelingen geäussert werden. Und ob ihre Äusserungen zum Thema Unterstützung, Hilfe, Assistenz eher auf einen Fürsorge-Ansatz oder auf Ermöglichungsbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben hin deuten.

8.4.2 Inklusion am Arbeitsplatz

Abbildung 5: Inklusion am Arbeitsplatz

Fünf Nennungen, also fast die Hälfte aller Antwortenden sehen Inklusion im Arbeitsmarkt als eine gesellschaftliche Verpflichtung. Von diesen fünf Personen nennen zwei Personen (P6, P9) die HfH als Arbeitgeberin im Speziellen. Die anderen (P1, P4, P8) reden allgemein vom Arbeitsmarkt. (vgl. Tabelle 20 im Anhang E)

Weitere drei Personen können der zweiten Kategorie zugeordnet werden, nämlich dass sie sich „Quoten an der HfH vorstellen“ können, dass die HfH Inklusion leben soll, dass sie „Menschen mit Handycaps“ gegenüber offen sein soll. (vgl. Tabelle 20 im Anhang E)

Dies macht zusammen bereits 72% aller Antworten aus.

Zwei Personen (P7, P10) können sich eine Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen nur unter bestimmten Bedingungen vorstellen. Eine nennt den Behinderungsgrad und die Behinderungsart als Kriterium, die andere kann sich nicht in allen Berufsgruppen Menschen mit Behinderungen vorstellen, bspw. bei den Dozierenden ginge das nicht. Und eine Person (P11) äussert sich, dass „bereits jetzt“ Menschen mit Einschränkungen im Vergleich zu den Leistungen 'gesunder' Mitarbeitender zu viel verdienen. (vgl. Tabelle 20 im Anhang E)

8.4.3 Inklusion in der Ausbildung

Abbildung 6: Inklusion in der Ausbildung

Die grösste Gruppe, nämlich 4 Personen (P1, P2, P6, P7) sehen in der geschilderten Dilemmasituation eine Lernsituation und einen Nutzen für die Gruppe. Sie suchen das Gespräch mit allen Beteiligten, thematisieren die Behinderung von Tanja und suchen Wege, wie die Fähigkeiten von Tanja zum Nutzen und zur Bereicherung der Gruppe eingesetzt werden können. Drei weitere Personen (P8, P9, P10) haben ebenfalls Aussagen in ihren Antworten, welche auf die Inklusion von Tanja hindeuten. Diese drei Personen haben aber ebenfalls Aussagen in ihren Antworten, die darauf schliessen lassen, dass sich vor allem Tanja anpassen muss, wenn sie in der Gruppe bleiben will. So suchen sie mit Tanja allein das Gespräch, teilen ihr mit, wie sie sich ihr Verhalten wünschen, oder führen Redebeschränkungen ein, welche von Studentinnen oder einem Timer kontrolliert werden. Eine weitere Person (P11) greift ausschliesslich auf die eben beschriebenen Massnahmen zurück und verlangt so die gesamte Anpassungsleistung von Tanja. Es bleiben noch drei Personen (P3, P4, P5), welche ebenfalls von Tanja die Anpassungsleistung erwarten und diese zur Bedingung für einen Verbleib in der Gruppe machen, weil sie an einer Berufseignung zweifeln, falls Tanja nicht die geforderte Anpassungsleistung bringt bzw. beweist, dass sie Verständnis für die Mitstudierenden aufbringt. (vgl. Tabelle 28 im Anhang G)

8.5 Auswertung mittels der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse

8.5.1 Selbstbestimmung

Aus den Aussagen aus dem Dilemma 1 „Elternschaft“ wurden Argumente für oder gegen den Kinderwunsch heraus kristallisiert. Diese sind in den Tabellen 15 und 16 in Anhang D dargestellt. Aus diesen Argumenten für oder gegen den Kinderwunsch können Argumente für oder gegen Selbstbestimmung abgeleitet werden. In Tabelle 8 sind diese abgeleiteten Argumente dargestellt.

Argumente für Selbstbestimmung	Argumente gegen Selbstbestimmung
Recht auf Selbstbestimmung Recht auf Familienplanung bzw. sich fortzupflanzen Recht, wie jeder andere Mensch auch	Kein Recht auf Selbstbestimmung Nicht urteilsfähig, d.h. kein Recht auf Selbstbestimmung Das Individuum soll nicht zu sehr gewichtet werden und hat kein Recht auf Selbstbestimmung
Bedürfnis nach Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität Bedürfnis nach Liebe, Partnerschaft, Sexualität	Bedürfnisse/Wünsche ergeben noch keine Grundlage für ein Recht auf Selbstbestimmung
Vorhanden sein von solchen Lebensformen.	Überfordert mit Selbstbestimmung. Überfordert mit Verantwortung und mit Aufgabe, kann sie nicht ohne Hilfe bewältigen.
Gleichstellung für Behinderte	Mögliche gesundheitliche Risiken, wie z.B. Geburt als Schockerlebnis, Vererbung werden stärker gewichtet als den Wert der Selbstbestimmung.

Tabelle 8: Argumente für oder gegen Selbstbestimmung

Wie in den Tabellen 15 und 16 (vgl. Anhang D) ebenfalls ersichtlich ist, sind Argumente für den Kinderwunsch gleichzeitig auch Argumente für Selbstbestimmung, wohingegen Argumente gegen den Kinderwunsch vorwiegend Unsicherheiten, Befürchtungen und Bedenken um das Wohl des Kindes, der Mutter und des sozialen Umfeldes, sowie der Gesellschaft sind.

Als Befürchtungen wurden vor allem Sorgen um die Selbstständigkeit der Mutter, die Übernahme der Verantwortung, die Überforderung der Mutter oder des Umfeldes, gesundheitliche Risiken oder eine zu starke Gewichtung von Einzelinteressen, also eine falsche Verteilung der Ressourcen genannt. (vgl. Tabelle 18 in Anhang D) Als Bedingungen für ein Gelingen wurde von vielen Assistenz und Unterstützung genannt, aber auch, dass das Kindeswohl nicht aus den Augen gerät oder dass man die Bedingungen und den Schweregrad der Beeinträchtigung der Mutter bzw. ihre mögliche Eigenleistung zur Verantwortungsübernahme genau abklärt. (vgl. Tabelle 18 in Anhang D)

Durch die inhaltliche Analyse der Antworten fiel auf, dass das Thema Unterstützung, Hilfe, Assistenz sehr oft genannt wurde und sowohl von den Befürwortern der Selbstbestimmung, wie auch von den Gegnern als Argument für ihre Position verwendet wurde.

In Tabelle 19 im Anhang D werden die zehn gefundenen Textstellen, welche sich mit dem Thema „Hilfe, Unterstützung, Assistenz“ auseinandersetzen, dargestellt. Durch die Analyse der Textstellen wurde klar, dass in einigen Fällen die Hilfe und Unterstützung als Ermöglichungsbedingung zur Ermöglichung von mehr Selbstbestimmung gesehen wurde und in anderen Fällen wurde sie eher als Fürsorge-Gedanke verstanden und als Argument, warum Selbstbestimmung nicht möglich sei, aufgeführt. Die Analyse der Textstellen kann im Anhang D, in Tabelle 19 angeschaut werden, anschliessend werden nur die Resultate präsentiert.

In vier der zehn Textstellen können ganz eindeutig Ermöglichungsbedingungen erkannt werden. Diese werden damit begründet, dass Johanna ein Recht auf Fortpflanzung und auf Gleichstellung hat. Es geht um Bedingungen, in denen sie stärker selbstbestimmt leben kann und um Begleitung im Bereich Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität. Diese Aussagen stammen von drei verschiedenen Personen: P1, P6, P11. (vgl. Tabelle 19)

Genau gleich viele, nämlich auch vier Aussagen können eindeutig dem Fürsorgegedanken zugeordnet werden. Es geht um dauerhafte Betreuung, darum, dass ohne Hilfe von Eltern, Pflegeeltern oder Geschwister diese Aufgabe nicht zu bewältigen ist für Johanna. Eine Person verwendet die Tatsache, dass Johanna Hilfe braucht, als Argument gegen Selbstbestimmung. Wird Hilfe als Fürsorge verstanden, ist in der Tat nicht mehr so viel Platz für Selbstbestimmung vorhanden. Eine weitere Person formuliert ihr Anliegen so, dass der Kinderwunsch mit Johanna thematisiert werden sollte. Was ebenfalls dafür spricht, dass da etwas mit oder für Johanna gemacht wird (Fürsorge). Es kann aber ohne die Möglichkeit nachzufragen, nicht eindeutig bestimmt werden, ob dieser Unterschied in der Formulierung, die eine Person nennt es „Begleitung von...“, die andere „thematisieren mit...“ den grossen Unterschied zwischen Fürsorge und Ermöglichungsbedingung ausmacht. Mit dieser letzten unsicher zuzuordnenden Aussage sind es fünf Personen, welche die Hilfe und Unterstützung aus einem Blickwinkel der Fürsorge heraus betrachten (P2, P3, P5, P7, P9) ansonsten nur vier (ohne P9). (vgl. Tabelle 19)

8.5.2 Inklusion am Arbeitsplatz

Vier Personen (P1, P2, P6, P8) sprechen sich positiv gegenüber einer Quotenregelung aus. Dabei wird die Quotenregelung als Instrument für eine Übergangsphase oder um eine Gesellschaft in Bewegung zu bringen genannt oder einfach ausgedrückt, dass sich die Person eine Quotenregelung an der HfH vorstellen kann oder dass sie sie gut findet, aber zu hoch. Die betreffende Person würde die Quote auf 5% setzen und dafür für alle Betriebe. Drei Personen (P3, P10, P11) sprechen sich gegen Quotenregelungen aus, weil sie sie als zu starr empfinden, oder mehr auf Freiwilligkeit setzen möchten, da eine Quote auch negative Auswirkungen auf die Akzeptanz und Gleichstellung der Quotenperson haben kann. Eine Person (P5) ist unter bestimmten Bedingungen für eine solche Massnahme bereit. Und drei Personen (P4, P7, P9) äussern sich nicht zu den Quoten, sondern nur zur Thematik, welche dahinter steht, nämlich die Inklusion im Arbeitsmarkt oder am Arbeitsplatz. (vgl. Tabelle 22 und 24 in Anhang F)

Schaut man sich die Argumente für oder gegen Inklusion am Arbeitsplatz an, sieht man, dass die überwiegende Mehrheit sich für die Inklusion von Menschen an ihrem Arbeitsplatz oder im Arbeitsmarkt allgemein ausspricht. Nur drei kritische Voten werden geäussert. Diese sind Befürchtungen, dass der Lohn für die erbrachte Leistung nicht gerecht sein könnte, dass nicht alle Behinderungsarten (nur körperlich Behinderte, keine psychischen oder geistigen Behinderungen) oder alle Berufsgruppen (keine Dozierende) geeignet seien. (vgl. Tabelle 9; sowie Tabellen 23 und 25 in Anhang F)

Die BefürworterInnen der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in die Arbeitsprozesse beziehen sich auf Fähigkeiten, welche Menschen mit Beeinträchtigungen haben und einbringen können, auf genügend Sozialkompetenz von Seiten der nicht behinderten Mitarbeitenden der HfH, auf Vorbildfunktionen der HfH als Arbeitgeberin und auch auf eine gesellschaftliche Verantwortung für alle Mitglieder der Gesellschaft da zu sein. (vgl. Tabelle 9; sowie Tabellen 23 und 25 in Anhang F)

Argumente für Inklusion	Person	Äusserungen gegen Inklusion	Person
Menschen mit Behinderungen können kompetent Aufgaben übernehmen.	P4	Es gibt Menschen mit Einschränkungen, die zu viel verdienen für ihre Leistung.	P11
Nicht nur predigen, sondern auch vorleben. HfH hat Verpflichtung zur Vorbildfunktion.	P5 P9	Kommt auf Behinderungsgrad und -art an. Körperlich behindert kein Hindernis, psychisch und geistig behindert schwieriger.	P7
Eine Gesellschaft, die die Möglichkeiten hat, alle Bedürfnisse auf der Bedürfnispyramide zu erfüllen, muss es sich leisten (können), auch die Benachteiligten einzubinden.	P6	Gut ist, wenn freiwillig eine Person mit Beeinträchtigung aufgenommen wird. Das geht aber bei den Dozierenden nicht.	P10
Genügend soziale Kompetenzen an der HfH, um mit Menschen mit Beeinträchtigungen zusammenarbeiten zu können.			
Menschen mit jeglicher Behinderung sollten in allen Departementen arbeiten können. Nischen finden. z.B. als Assistentinnen	P7		

Tabelle 9: Argumente für oder gegen Inklusion am Arbeitsplatz

8.5.3 Inklusion in der Ausbildung

Die beschriebenen Reaktionen und Vorgehensweisen auf das 3. Dilemma „Seminargruppe“ lassen einerseits eine Haltung erkennen, die hinter der Handlung steht und führen andererseits ganz konkret entweder zu Inklusion, zu Integration oder zu Separation. In den Tabellen 30, 31 und 32 im Anhang H sind alle Reaktionen und deren Haltungen bzw. Auswirkung beschrieben.

Eine grosse Mehrheit zeigt eine inklusive Haltung oder zumindest teilweise inklusive Ansätze. (vgl. Tabelle 30 im Anhang H) Es sind Aussagen, welche darauf schliessen lassen, dass die betreffende Person sich die Fähigkeiten von Tanja zu nutzen macht zur Bereicherung des Unterrichts oder der Gruppe, die Situation als Lern- und Gesprächsanlass für die ganze Gruppe nutzt und so eine Lösung durch Kommunikation in alle Richtungen und die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Beteiligten anstrebt. Ebenfalls wird von spezifischem Fachwissen gesprochen, welches einem ermöglicht, den Unterricht so zu gestalten, dass er den Bedürfnissen aller Beteiligten entspricht und gerecht wird.

Halb so viele Aussagen lassen aus ihren Reaktionen eine integrative Haltung erkennen. Personen mit einer integrativen Haltung suchen das Gespräch mit Tanja, um ihr die eigenen Vorstellungen oder die Bedürfnisse der Gruppe mitzuteilen, so dass Tanja sich der Gruppe anpassen kann und muss. Das Gespräch verläuft also nur in eine Richtung von der DozentIn zu Tanja und die Gruppe wird aus dem Prozess erst mal ausgeschlossen. Kann also selbst nichts zur Problemlösung beitragen. (vgl. Tabelle 31 im Anhang H)

Eine separative Haltung ist aus den drei verbleibenden Antworten nicht zu erkennen, dennoch werden Argumente genannt, welche zum Ausschluss von Tanja aus der Gruppe führen, sofern sie sich nicht anpassen kann. Es wird von ihr verlangt, dass sie die anderen Studierenden und die Dozentin versteht, da Perspektivenwechsel und Einfühlungsvermögen wichtige Fähigkeiten als Heilpädagogin sind, ohne auf die Möglichkeit einer gemeinsamen in der Gruppe erarbeiteten Lösung zurück zu greifen oder diese in Betracht zu ziehen und so auch etwas über die Bedürfnisse von Tanja zu lernen. Könnte sie vielleicht innerhalb dieses Berufsbildes irgendwo hervorragende Fähigkeiten haben und diese zum Wohle aller einsetzen? Könnten die unterschiedlichen Voraussetzungen, die die Studierenden mitbringen als Gewinn für die Ausbildung und die spätere Berufssituation angesehen und sich zunutze gemacht werden? (vgl. Tabelle 32 im Anhang H)

Reaktion, die zu Inklusion führt	Person	Reaktion, die zu Integration führt	Person	Reaktion, die zu Separation führt	Person
Über Fachwissen verfügen und dieses anwenden zur Befriedigung der Bedürfnisse aller Beteiligten.	P1 P6 P8	Es werden Tanja im Gespräch die eigenen Erwartungen und die Bedürfnisse der Gruppe mitgeteilt. Tanja muss sich in die anderen hinein versetzen und diese verstehen, die Anpassungsleistung bleibt allein ihr überlassen.	P11 P8	Tanja braucht für die Berufsausübung einige Fähigkeiten. Darunter auch die Fähigkeit, die Situation der anderen zu verstehen und sich anpassen. Ansonsten ist sie am falschen Platz und muss gehen.	P5 P4 P3
Stärken erkennen und nutzen – Wissen als Ressource	P2 P7 P8 P10	Das Gespräch findet nur zwischen Tanja und der Dozentin statt. Die Gruppe kann nichts zur Lösung des Problems beitragen.	P5 P9 P10		
Behinderung nicht als Hindernis, sondern als Lern- und Gesprächsanlass nutzen.	P2 P7 P9				

Tabelle 10: Reaktionen, die zu Inklusion bzw. Integration bzw. Separation führen

8.6 Alle drei Dilemmata gemeinsam

In Bezug auf die Fragestellung nach der Positionierung der in der Lehre tätigen Personen der HfH wurde auf die einzelnen Bereiche eingegangen und beschrieben, wo sich die Personen befinden. Nun kann jede Person als ganzes ebenfalls positioniert werden. Leider kann auch daraus kein Bild entstehen, das für die HfH als Ausbildungsinstitut spricht, da die Datenlage sehr klein ist, jedoch für diese elf Personen, die auf die Umfrage geantwortet haben, kann man ein solches Profil erstellen. Dieses wird nachfolgend gezeigt. (vgl. Tabelle 11)

Person	Selbstbestimmung	Inklusion am Arbeitsplatz	Inklusion in der Ausbildung
P1	[1]	[1]	[1]
P2	[5]	[2]	[1]
P3	[3]	[2]	[4]
P4	[5]	[1]	[4]
P5	[4]	[2]	[4]
P6	[2]	[1]	[1]
P7	[2]	[3]	[1]
P8	[5]	[1]	[2]
P9	[2]	[1]	[2]
P10	[5]	[3]	[2]
P11	[1]	[5]	[3]

Tabelle 11: Übersicht der evaluativen Inhaltsanalyse über alle drei Dilemmata

Was in dieser Übersichtstabelle zu sehen ist, ist dass es eine Person gibt (P1), die ein Menschenbild hat, das der BRK entspricht. In der evaluativen Inhaltsanalyse hat sie in allen drei Bereichen Kategorie [1] erreicht. Das heisst, der Menschenrechtsgedanke ist im Menschenbild dieser Person zumindest in Bezug auf die Aspekte Inklusion und Selbstbestimmung vorhanden. Zwei weitere Personen (P6, P9) haben ein Menschenbild, das eher der BRK entspricht. Sie haben in allen drei Bereichen entweder Kategorie [1] oder [2]

erreicht. Eine Person, welche in allen drei Bereichen ein Menschenbild hat, welches nicht der BRK entspricht, gibt es nicht. Alle haben in mindestens einem der drei Bereiche ein Menschenbild, welches der BRK ganz oder zumindest eher entspricht. Hingegen haben sieben Personen in einem oder sogar in zwei Bereichen ein Menschenbild, das nicht der BRK entspricht. Das heisst, dass sie in diesem Bereich den Menschenrechtsgedanken entweder fast nicht oder gar nicht erkennen lassen. Ist also der Menschenrechtsgedanke tatsächlich eine erstrebenswerte Leitlinie, eine Richtung, in welche sich die Gesellschaft entwickeln möchte, so ist noch einiges zu tun.

8.7 Beantwortung der Forschungsfrage

Leider kann das Menschenbild, der in der Lehre der HfH tätigen Personen mit nur 15% Rücklaufquote nicht beantwortet werden. Der Anspruch, die Fragestellung beantworten zu können, musste also fallen gelassen werden. Doch ein paar kleinere Ergebnisse oder Erkenntnisse können auf Grund der erfolgten Auswertung doch gemacht werden.

Es konnten die einzelnen Aspekte beleuchtet werden und es wurde festgestellt, dass trotz der sehr homogenen personenbezogenen Angaben der Antwortenden - eine grosse Mehrheit ist weiblich, über 50 Jahre alt und verfügt bereits über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung (vgl. Tabelle 36 in Anhang J) - eine sehr grosse Vielfalt an Meinungen, Einstellungen, Argumenten und Haltungen zum Ausdruck kommt. Inklusion am eigenen Arbeitsplatz löst wenig Ängste und Bedenken aus und findet wie auch die Inklusion in der Ausbildung grossen Zuspruch, viel Unterstützung und auch konkretes Wissen zur Umsetzung. Das Konzept der Selbstbestimmung findet zwar auch BefürworterInnen, jedoch zögerlichere und es ist sehr viel mehr Verunsicherung in diesem Bereich zu spüren.

Wenn man die evaluative und die inhaltlich-strukturierte Inhaltsanalyse zum Thema Selbstbestimmung miteinander vergleicht, so stellt man eine Übereinstimmung fest zwischen der Einstellung zu Selbstbestimmung und der Einstellung zur Art der Unterstützung. Die Rede ist vom Fürsorge Ansatz oder den Ermöglichungsbedingungen. Wird Hilfe als Ermöglichungsbedingung verstanden, unterstützt diese Person auch die Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Wird die Hilfe als Fürsorge verstanden, steht diese Person der Selbstbestimmung kritisch gegenüber. (vgl. Tabelle 19 in Anhang D und Abbildung 4 Seite 51)

Diese Korrelation kann so interpretiert werden, dass Menschen welche die Hilfe als Fürsorge verstehen, tatsächlich lieber selbst entscheiden, was jetzt gut für diese Person ist. Für einen Menschen sorgen, der selbst sagt, was er will, ist ziemlich schwierig und aufwändig. Es lässt sich ausserdem viel besser koordinieren und ist berechenbarer, wenn der oder diejenige, die hilft, entscheidet was nun in dieser Situation das beste ist. Selbstbestimmung hat in diesem Menschenbild keinen Platz, deshalb sprechen sich diese Menschen gegen Selbstbestimmung aus. Oder anders ausgedrückt: Selbstbestimmung ist auf Ermöglichungsbedingungen angewiesen, während der Fürsorge-Blick zu mehr Fremdbestimmung führt.

Bei der inhaltlich-strukturierten Inhaltsanalyse zum Thema Inklusion am Arbeitsplatz fällt auf, dass sich eine Person (P7) sowohl als klare Befürworterin, wie auch als grosse Skeptikerin darstellt. Ihre Aussage zu dem Thema ist widersprüchlich, sagt sie doch im ersten Teil, dass es zum Beispiel für psychisch oder geistige Behinderungen schwierig sein wird, diese in die Arbeitsprozesse zu integrieren und gleich darauf, äussert sie, dass alle Personen mit allen möglichen Behinderungen in allen Departementen arbeiten können sollten und schlägt gerade auch vor, wie man diese Forderung umsetzen könnte. Mit Nischen, z.B. Assistentin. (vgl. Tabelle 9, Seite 55) Auch bei der Frage nach der Selbstbestimmung hat es eine Person (P3), welche sich überhaupt nicht sicher ist, was sie zu diesem Thema denken soll und dies auch in ihrer Aussage ausdrückt, in dem sie nach Präzedenzfällen fragt. (vgl. Tabelle 12, Anhang B) Diese beiden Beispiele zeigen, dass diese Themen grosses Potenzial haben, einen zu verunsichern, auch als Fachperson. Dass es keine einfachen und klaren Lösungen gibt, sondern dass die Diskussion und die gemeinsame, wie die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema ausserordentlich wichtig ist.

Weiter konnte während der Analyse festgestellt werden, dass die Befragten sich ganz unterschiedliche Menschen mit Beeinträchtigungen vorgestellt hatten, also von ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ausgingen und so die Frage auch ganz unterschiedlich beantwortet haben. Die grosse Vielfalt und das grosse Spektrum macht es unmöglich sich einen 'Menschen mit Beeinträchtigung' vorzustellen, geschweige denn eine Regelung oder Umgangsform zu finden, welche für alle stimmt. Es ist also entscheidend, was für einen Menschen man sich vorstellt für die Meinung, die man sich bildet oder das Argument, das man anführt. Beispielsweise äussert eine Person (P6) zur Inklusion am Arbeitsplatz die Einschränkung: „Gut ist, wenn wie im IT eine gehörlose Person freiwillig ins Team aufgenommen wird. Das geht aber bei den Dozierenden nicht.“ (vgl. Tabelle 25, in Anhang F) Meint diese Person nun, es geht nicht, eine gehörlose Person als DozentIn einzustellen? Oder es geht nicht, freiwillig eine Person mit Beeinträchtigung als DozentIn einzustellen? Oder hatte diese Person ein bestimmtes Departement im Kopf? Denn es gibt sowohl gehörlose DozentInnen, wie auch solche mit anderen Beeinträchtigungen. Dies zeigt, dass die Diskussion über dieses Thema sehr komplex ist, weil jeder und jede mit einer anderen Vorstellung und einem anderen Bild im Kopf diskutiert. Es müssen also sehr grundlegende Fragen zuerst geklärt werden, damit man überhaupt über das Gleiche spricht und sich gegenseitig versteht.

Ansonsten sind die Resultate aus den beiden Analysen zum Thema Inklusion in der Ausbildung stimmig. Die Anzahl und die Inhalte der Argumente für die Inklusion am Arbeitsplatz widerspiegelt sich in der grossen Anzahl an BefürworterInnen der Inklusion, welche diese mindestens als ein Soll, zum grösseren Teil aber als eine gesellschaftliche Verpflichtung sehen.

Etwas anders sieht es in den beiden Analysen zur Inklusion in der Ausbildung aus. Nach den vielen Aussagen, welche ein inklusives Weltbild erwarten lassen, sind es dann doch nicht ganz so viele, die auch in der evaluativen Analyse ein solches zeigen. Der integrative Ansatz, also dass sich die Studentin anpassen und in das Umfeld einfügen muss, ist in der evaluativen Analyse der meist vertretene Ansatz. (vgl. Abbildung 6, Seite 52) Relativierend hinzufügen muss man hier, dass „das Gespräch suchen mit der Studentin“ beispielsweise als integrative Massnahme gewertet wurde, weil durch ein Gespräch unter 4 Augen nur diese beiden Personen die Möglichkeit haben, anschliessend etwas an der Situation zu ändern. Ob sich aber nach diesem Gespräch die Studentin einfach an die gegebenen Umstände anpassen muss oder ob aus einem solchen Gespräch hervorgeht, dass anschliessend ein Gespräch mit der ganzen Gruppe notwendig wird. Dafür waren die Antworten der Dozierenden zu kurz und es bot zu wenig Möglichkeit nachzufragen, um tatsächlich eine Aussage machen zu können, zu welcher Form - Integration oder Inklusion – die Reaktion auf diese Situation tatsächlich führt. Sie sind mehr als Impulse zu verstehen, welche eine Richtung anzeigen, einige zeigen klar in Richtung Inklusion, andere klar in Richtung Integration, wieder andere sind eine Mischung von beiden. Einige erwähnen den möglichen Ausschluss, andere nicht. Es kann nur festgestellt werden, wer was erwähnt und was nicht, was dann tatsächlich geschieht und wer tatsächlich welche Haltung vertritt und diese auch in seinen oder ihren Handlungen erkennen lässt, darüber hat diese Umfrage keine Informationen geliefert. Dies bleibt jedoch eine spannende Frage für eine zukünftige Forschungsarbeit.

Die geringe Rücklaufquote, welche dazu geführt hat, dass die Fragestellung nicht beantwortet werden konnte, kann jedoch auch als Resultat dieser Arbeit betrachtet werden.

Wie man in den Abbildungen 7 im Anhang A erkennen kann, haben nur gerade 11 Personen von 71, das sind 15 % der Befragten ihre Meinung zu den Dilemmata kund getan. Wenn man sich nun fragt, warum die Rücklaufquote so klein war, dann spielt sicher der Zeitfaktor eine Rolle. Die Lehrbeauftragten der HfH haben viel zu tun und das Ausfüllen einer Umfrage gehört nicht zu ihrem Kerngeschäft, ausserdem bekommen Sie viele Umfragen zugeschickt und sind dadurch etwas gesättigt, nehmen sich also nicht mehr für jede Umfrage Zeit. Der Umstand, dass doch 50% der Befragten den Link angeklickt haben und sich die Umfrage zumindest angeschaut haben, weist aber noch auf andere mögliche Hindernisse hin. Einerseits muss man einen eigenen Text verfassen, was sicher mehr Zeit und Energie beansprucht, als wenn man Antwortmöglichkeiten ankreuzen kann. Dies kann dazu führen, dass man die Umfrage dann doch nicht ausfüllt. Andererseits ist

auch vorstellbar – und dies wurde weiter oben bereits durch die widersprüchlichen Aussagen von P7 zur Inklusion am Arbeitsplatz, bzw. von P3 zur Selbstbestimmung angedeutet - dass in diesen Dilemmata ein kontroverses Thema zum Ausdruck kommt. Es gibt sicherlich keine einfachen Lösungen für die geschilderten Probleme. Gerade deshalb kann es spannend sein, sich über die Situationen Gedanken zu machen und sich eine Meinung zu bilden. Es kann aber auch herausfordernd sein, sich über die eigene Meinung Klarheit zu verschaffen, klar Stellung zu beziehen, dies geschieht meist nicht in fünf Minuten und wo möglich schnell zwischen zwei anderen Arbeiten. Vielleicht schwingt auch eine gewisse Verunsicherung oder Angst sich zu äußern mit, denn die Befragten haben keinerlei Informationen, wie ihre Antworten ausgewertet werden. Oder es fällt nicht einfach, die eigene Meinung, sowie in den Situationen vorhandenen Schwierigkeiten oder auch die eigenen Gefühle dazu in Worte zu fassen. Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Personen, die auf die Umfrage geantwortet haben, nach dem Angeben der personenbezogenen Angaben aufgehört haben (vgl. Abb.7 in Anhang A), unterstreicht die Vermutung, dass es ihnen zu zeitintensiv, zu mühevoll oder zu unsicher war. Aus diesem Grund kann die geringe Beteiligung an sich als Resultat gewertet werden und darauf hinweisen, dass dieses Thema entweder nicht interessiert oder wohl eher viel Unsicherheit oder kontroverse Gefühle und Gedanken auslöst. Da es aber grundlegend wichtig ist, sich zu überlegen, wie man diesen Problemen in Zukunft begegnen will, in welche Richtung man sich als heilpädagogische Zunft, als Institution HfH und auch als Gesellschaft entwickeln will, ist es höchste Zeit, diesen Themen eine hohe Priorität einzuräumen und dafür viel Zeit und eingehende Beschäftigung aufzuwenden.

9 Fazit

9.1 Methodenkritik

Die gewählte Methode der Fall-Vignette eignet sich gut zur Überbrückung des Spagats zwischen qualitativer und quantitativer Forschung. Verbessert werden könnte das Forschungsvorgehen, wenn nach dem schriftlichen Ausfüllen noch eine Diskussion über das Thema stattfinden würde, so könnte man noch mehr Informationen sammeln, ins Gespräch kommen und validere Aussagen treffen. Eine Möglichkeit dazu wäre ein Zeitfenster im Rahmen einer internen Weiterbildung.

Andernfalls müsste man sicherstellen, dass eine bestimmte Quantität von Antworten vorhanden ist, da sonst der Kompromiss zwischen den beiden Forschungsrichtungen obsolet wird. Die Auswertung vieler Antworten setzt voraus, dass diese nicht zu ausführlich sind, um die Datenmenge verarbeiten zu können. Um eine evaluative Analyse zu machen braucht es auch nicht zwingend ausführliche Antworten. Es reicht, wenn man die Antworten in die verschiedenen Kategorien einordnen kann und das ist bereits bei stichwortartigen Antworten gut möglich. Erhält man jedoch nur wenige Antworten und möchte inhaltlich ein wenig in die Tiefe gehen bei der Auswertung der Antworten, sind diese sehr wenig ausführlich und lassen viel zu wenig Rückschlüsse über das Gesagte zu. Wenn die Quantität fehlt, also bei wenigen Antworten, könnte man sich mehr auf die Qualitäten der qualitativen Methoden konzentrieren, z.B. ausführlichere Antworten generieren, nachfragen können usw. und wäre nicht so sehr auf den Kompromiss zwischen den beiden Ansätzen angewiesen.

Das bedeutet, dass es wirklich wichtig ist, sich genau zu überlegen und sorgfältig zu planen, wie man zu den Antworten der Umfrage kommt. Einerseits könnte die Rücklaufquote sicher schon verbessert werden, wenn die Umfrage nicht als unpersönliche Email verschickt würde. Nur schon bei einer Veranstaltung, wo möglichst viele der in der Lehre tätige Personen anwesend sind, hin stehen, sich vorstellen und das Projekt erklären oder die Anwesenden bitten, die Email anzuschauen, die später an diesem Tag verschickt wird, würde bestimmt schon helfen. Obwohl zu der vorliegenden Umfrage nicht viel erklärt werden konnte und das auch nicht gewollte wurde, um das Resultat nicht zu beeinflussen, hätte nur schon ein Gesicht zum Email sicher schon einige Antworten mehr generiert. Noch besser wäre gewesen, wenn während der Veranstaltung ein Zeitfenster zu Verfügung gestellt würde, die Umfrage zu lesen, zu beantworten und in einer bereit gestellten Schachtel wieder abzugeben. So hätten die Befragten keine eigene Arbeitszeit aufwenden müssen. Sie hätten nicht dran denken müssen und sie hätten es danach wieder vergessen können. Ausserdem wäre vielleicht bereits eine Diskussion mit dem Nachbar oder der Nachbarin entstanden, was den Meinungsbildungsprozess angeregt hätte und bereits als Sensibilisierung zum Thema beigetragen hätte. Aus Gründen der fehlenden Zeit zur Digitalisierung der so erhobenen Daten wurde dieses Vorgehen, welches ursprünglich so geplant war, wieder abgeändert mit fatalen Folgen für die Rücklaufquote und somit der Aussagekraft der Forschungsarbeit.

Eine höhere Rücklaufquote hätte aber nicht nur den Vorteil, dass die Aussagen zahlenmässig besser abgestützt wären, sondern auch die Kategoriensysteme würden so besser auf ihre Tauglichkeit überprüft. Mit wenigen Antworten gibt es viel weniger Grenzfälle, die Definitionen und Codierregeln müssen weniger exakt definiert sein, sie genügen dem Material. Bei einer grossen Rücklaufquote wäre die Überprüfung, ob diese Einteilung Sinn macht, dringender und auch einfacher, da mehr Rückkopplungsschleifen stattfinden würden.

Eine zweite Person, welche das Material codiert, wäre ebenfalls sehr nützlich, um die Validität und Inter-coder-Reabilität zu erhöhen. Sie war jedoch durch die Form der Einzelarbeit nicht gegeben. Dies wäre aber eine Möglichkeit, die Qualität der Aussagen ebenfalls zu steigern.

Dilemmata hingegen eignen sich als Methode zur Beantwortung der Forschungsfrage, da sie weitgehend die soziale Erwünschtheit ausschalten, weil es nicht eine ersichtlich richtige und eine ersichtlich falsche Lösung auf die Problemsituation gibt, sondern nur Meinungen und Argumente. Allerdings stellen sie auch eine höhere Hemmschwelle dar, auf die Umfrage zu antworten. Man muss sich eine eigene Meinung bilden, was

bei Dilemmata oft herausfordernd ist und zusätzlich muss ein eigener Text formuliert werden. Nach Kuckartz (2016, S.142) führt das Formulieren eines eigenen Textes oft zu einem aussagekräftigeren Resultat als das Ankreuzen von vorgegebene Antworten in einem Fragebogen, da mehr Nuancen zum Tragen kommen und die eigene Wortwahl getroffen werden kann. Jedoch ist es auch Zeit und Energie intensiver und es kommen vielleicht weniger Antworten zusammen, als wenn man auf einem Fragebogen einige Kreuze setzen kann. Diese kleinere Beteiligung schwächt wiederum die Aussagekraft, wo ein Fragebogen wahrscheinlich einfacher mehr Antworten generieren kann.

Die Dilemma-Situationen waren so konstruiert, dass sie eine Aussage über den beabsichtigten Aspekt (Inklusion oder Selbstbestimmung) zulassen. Jedoch sind die Antworten sehr kurz und enthalten teilweise wenig Informationen. Die Befragten haben keine Möglichkeit nachzufragen bei Unklarheiten und die Forschenden ebenfalls nicht. So sind viele Aussagen auch auf Vorannahmen der Befragten und der Forschenden abgestützt und lassen einen grossen Interpretationsspielraum zu. Könnte man eine Form finden, in der mehr Inhalt transportiert wird, wäre es einfacher und auch breiter abgestützt, eine Aussage zum Fürsorgeobjekt oder Rechtssubjekt zu machen.

Bewährt hat sich hingegen der Pretest, welcher wertvolle Informationen zur Formulierung der Dilemma-Situationen und zur möglichen Auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse lieferte. Die Verbindung der deduktiven und induktiven Kategorienbildung hat sich ebenfalls als sehr geeignet zur Beantwortung der Forschungsfrage erwiesen, denn es konnten im Vorfeld Kategorien aus der Theorie gebildet werden, welche durch das induktive Bearbeiten der Antworten ergänzt wurden. Zusätzlich konnte auf diese Weise das Vorwissen aus der Theorie mit den im Material zu findenden Themen verknüpft werden.

9.2 Ausblick

Bei einer Wiederholung der Befragung oder einer Nachfolgeuntersuchung sollten die in der Methodenkritik angesprochenen Punkte, vor allem die sorgfältige Planung und Durchführung der Datenerhebung berücksichtigt werden. Es kann auch spannend sein, herauszufinden, was der Hauptgrund oder die Hauptgründe für die niedrige Rücklaufquote waren, dies kann Aufschluss und Verbesserungsvorschläge für eine weitere wissenschaftliche Forschung zum Thema Menschenbild der Dozierenden der HfH geben.

Den Wert der Inklusion und der Selbstbestimmung zu erkennen und überzeugt zu sein, dass es wichtig und gewinnbringend ist, daraufhin zu arbeiten, ist das Ziel. Dieses kann aber nicht von heute auf morgen erreicht werden, auch nicht an der HfH. Es ist wichtig, dass man Tag für Tag und Baustein für Baustein an diesem Ziel arbeitet und das Gebäude von unten nach oben aufbaut. Es gibt viele verschiedene solche Bausteine, viele Anschlussfragen, viele Fragen, die geklärt werden müssen, in die man Arbeit und Ideen und Energie investiert. Ein solcher Baustein könnte das Suchen nach Barrieren sein, welche Menschen mit geistiger Behinderung an der Teilnahme des täglichen Lebens hindern. In unseren Köpfen und in unserer Vorstellung ist es ein riesiger Unterschied, ob ein Mensch körperlich oder geistig behindert ist, wenn wir über die Frage der Selbstbestimmung oder der Inklusion nachdenken. Es ist ja auch ein Unterschied, es muss unterschiedlich damit umgegangen werden, aber die Grundannahme, dass bei der einen Behinderungsart Inklusion oder Selbstbestimmung kein Problem, bei der anderen aber unmöglich sei, das muss hinterfragt werden. Entspricht das tatsächlich der Realität oder haben wir uns einfach schon viel mehr mit den Barrieren der Menschen mit körperlichen Behinderungen auseinandergesetzt und sind diese nicht einfach leichter zu erkennen und zu überwinden in unserer Gesellschaft?

Ein anderer Baustein könnte sein, dass wir begreifen, dass Menschen mit Behinderungen neben ihren Einschränkungen auch grosse Qualitäten haben, von welchen die Menschen ohne Behinderungen lernen und profitieren können und welche die Gesellschaft bereichern. Als Beispiel kann hier die Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung genannt werden. Es ist unumstritten, dass diese Eltern bei der Betreuung und Erziehung von ihrem Kind Unterstützung brauchen. Dass sie jedoch sehr liebevoll miteinander und dem Kind umgehen, dass sie eine Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen, dass das Kind diese Liebe und Ausgeglichenheit zu spüren bekommt und dadurch ebenfalls mit anderen Kindern liebevoll umgeht, das sind Qualitä-

ten, welche für die Kindererziehung sehr wichtig sind und eine positive Entwicklung zu einem selbstbewussten Menschen begünstigen³⁴. Ein Baustein am Gebäude der BRK könnte also sein, dass wir uns fragen, wie wir es schaffen, dass sich unser Fokus verschiebt, dass wir die Qualitäten mehr gewichten, als die Defizite.

Die geringe Beteiligung an der Umfrage und die Antworten zum Thema Selbstbestimmung deuten darauf hin, dass die HfH zur Zeit noch am Fundament dieses Gebäudes baut. Zu erwarten, dass sie jetzt schon am Dach anfängt zu arbeiten, also beim Ziel, wäre falsch. Jetzt geht es darum, die Mauern aufzubauen, Baustein für Baustein, damit etwas für alle Befriedigendes und Gefreutes entsteht. Die BRK ist dabei nichts anderes als ein Bauplan. Den Bau vollziehen oder realisieren müssen wir selber. Jedes Einzelne von uns, besonders aber auch die Dozierenden und Studierenden der HfH. Wahrlich eine anspruchsvolle Aufgabe! Packen wir sie an!

34 Ein Artikel zu diesem Thema findet sich unter http://www.t-online.de/eltern/erziehung/id_69289760/behinderte-eltern-wenn-geistig-behinderte-ihre-kinder-grossziehen.html

10 Abkürzungsverzeichnis

Art.	Artikel
Abb.	Abbildung
BRK	Behindertenrechtskonvention
bsp.	beispielsweise
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heisst
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation von Funktionsfähigkeiten, Behinderung und Gesundheit)
SHP	Schulische Heilpädagoge/in
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel

11 Quellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablauf einer evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz, 2016, S.125).....	39
Abbildung 2: sieben Formen der einfachen und komplexen Auswertung bei einer evaluativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S.135).....	40
Abbildung 3: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S.100).....	41
Abbildung 4: Selbstbestimmung.....	51
Abbildung 5: Inklusion am Arbeitsplatz.....	52
Abbildung 6: Inklusion in der Ausbildung.....	52
Abbildung 7: Rücklaufquote in Prozent.....	74
Abbildung 8: Personenbezogene Angaben bei den vollständigen Antworten.....	99
Abbildung 9: Personenbezogene Angaben bei den unvollständigen Antworten.....	100
Abbildung 10: Geschlechterverteilung der antwortenden Personen.....	100

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategoriensystem: Selbstbestimmung - Fremdbestimmung.....	45
Tabelle 2: Kategoriensystem: Inklusion am Arbeitsplatz.....	46
Tabelle 3: Kategoriensystem: Inklusion in der Ausbildung.....	47
Tabelle 4: Allgemeiner Codierleitfaden.....	47
Tabelle 5: Codierleitfaden: Selbstbestimmung - Fremdbestimmung.....	47
Tabelle 6: Codierleitfaden: Inklusion am Arbeitsplatz.....	48
Tabelle 7: Codierleitfaden: Inklusion in der Ausbildung.....	48
Tabelle 8: Argumente für oder gegen Selbstbestimmung.....	53
Tabelle 9: Argumente für oder gegen Inklusion am Arbeitsplatz.....	55
Tabelle 10: Reaktionen, die zu Inklusion bzw. Integration bzw. Separation führen.....	56
Tabelle 11: Übersicht der evaluativen Inhaltsanalyse über alle drei Dilemmata.....	56
Tabelle 12: Totalübersicht über alle Personen und alle Dilemmata.....	78
Tabelle 13: Codierung der Antworten zum Dilemma 1: Elternschaft - Thema Selbstbestimmung.....	81
Tabelle 14: Zuordnung zu den Kategorien: Selbstbestimmung.....	81
Tabelle 15: Argumente für den Kinderwunsch.....	82
Tabelle 16: Argumente gegen den Kinderwunsch.....	83
Tabelle 17: Argumente gegen Selbstbestimmung.....	85
Tabelle 18: Befürchtungen, Bedingungen, Anliegen zum Thema Selbstbestimmung.....	87
Tabelle 19: Hilfe, Unterstützung, Assistenz.....	87
Tabelle 20: Codierung der Antworten zum Dilemma 2: Quotenregelung - Thema Inklusion am Arbeitsplatz.....	89

Tabelle 21: Zuordnung zu den Kategorien: Inklusion am Arbeitsplatz.....	89
Tabelle 22: Positive Äusserungen zur Quotenregelung.....	90
Tabelle 23: Positive Äusserungen zur Inklusion.....	90
Tabelle 24: Negative Äusserungen zur Quotenregelung.....	91
Tabelle 25: Negative Äusserungen zu Inklusion.....	91
Tabelle 26: Bedingungen für Inklusion am Arbeitsplatz.....	92
Tabelle 27: weitere Themen zu Inklusion am Arbeitsplatz.....	92
Tabelle 28: Codierung der Antworten zum Dilemma 3: Seminargruppe – Thema Inklusion in der Ausbildung	94
Tabelle 29: Zuordnung zu den Kategorien: Inklusion in der Ausbildung.....	94
Tabelle 30: Argumente für Inklusion.....	95
Tabelle 31: Argumente für Integration.....	96
Tabelle 32: Argumente für Separation.....	96
Tabelle 33: Darstellung der Resultate der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse.....	97
Tabelle 34: Kategoriensystem zur Einordnung jeder Person (in allen drei Aspekten zusammen).....	97
Tabelle 35: Wahlmöglichkeiten.....	98
Tabelle 36: Personenbezogene Angaben der vollständigen Antworten.....	98
Tabelle 37: Personenbezogene Angaben der unvollständigen Antworten.....	99

12 Literaturverzeichnis

- Anstötz, C. (1990). *Ethik und Behinderung – Ein Beitrag zur Ethik der Sonderpädagogik aus empirisch-rationaler Perspektive*. Berlin: Edition Marhold im Wissenschaftsverlag Volker Spiess GmbH.
- Bielefeldt, H. (2012). Inklusion als Menschenrechtsprinzip: Perspektiven der UN-Behindertenrechtskonvention. In Moser, V. & Horster, D. (Hrsg.) *Ethik der Behindertenpädagogik – Menschenrechte, Menschenwürde, Behinderung* (S.149- 165). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bieri P. (2011) *WIE WOLLEN WIR LEBEN?* St.Pölten – Salzburg: Residenz Verlag.
- Bleidick, U. (1998). *Einführung in die Behindertenpädagogik I – Allgemeine Theorie der Behindertenpädagogik* (6. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Bohlken, E. (2012.) Antropologische Grundlagen einer Ethik der Behindertenpädagogik. In Moser, V. & Horster, D. (Hrsg.) *Ethik der Behindertenpädagogik – Menschenrechte, Menschenwürde, Behinderung*. (S.41 – 55) Stuttgart: Kohlhammer.
- Brugger, W. (n.d.) *Zum Verhältnis von Menschenbild und Menschenrechten* Zugriff am 22.07.2016 unter: http://www.kas.de/upload/dokumente/verlagspublikationen/Naturrecht/Naturrecht_brugger.pdf
- Brüsemeister, T. (2008). *Qualitative Forschung – Ein Überblick (2. überarbeitete Auflage)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlag GmbH.
- Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderten: Eine Einführung*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.
- Degener, T. (2005). Antidiskriminierungsrechte für Behinderte: Ein globaler Überblick. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 65, 887 – 924.
- Degener, T. (2009). Die UN-Behindertenrechtskonvention als Inklusionsmotor. *RdJB – Aufsätze*, 2, 200 – 219.
- Fritsche C. & Reutlinger, C. & Stiehler, S. (2015). *Der Einsatz von Fall-Vignetten. Potential für sozialräumliche Fragestellungen*. Zugriff am 18.4.2016 unter <http://www.sozialraum.de/der-einsatz-von-fall-vignetten.php>
- Glockengiesser, I. (2015). *Das Recht auf Bildung in Art.24 BRK und im schweizerischen Behindertengleichstellungsgesetz*. [Film]. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Graumann, S. (2011) *Assistierte Freiheit – Von einer Behindertenpolitik der Wohltätigkeit zu einer Politik der Menschenrechte*. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH.
- Graumann, S. (2014) *Inklusion und Anerkennung*. Zugriff am 24.07.2016 unter http://www.zedis-ev-hochschule-hh.de/files/inklusion_und__anerkennung.pdf
- Graumann, S. (n.d.) *Assistierte Freiheit*. Zugriff am 10.03.2016 unter http://www.beb-ev.de/files/pdf/2010/dokus/mv/19_dr_sigrid_graumann.pdf
- Häberlin, U. (1994). *Das Menschenbild für die Heilpädagogik (3. Auflage)*. Bern: Verlag Paul Haupt.
- Haug, M. (2010) Teilhabe am öffentlichen Leben. Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung im Kanton Basel-Stadt. *Beiträge aus der Praxis - Geographica Helvetica*. Jg 65, 4, 277 – 285.
- Heilpädagogik Thurgau, (n.d.). *Was ist Heilpädagogik*. Zugriff am 26.05.2016 unter <http://www.heilpaedagogik-tg.ch/sonstiges/informationen/allgemeines-ueber-die-heilpaedagogik.html>

- Informationsplattform humanrights.ch (2016). *Rechte von Menschen mit Behinderungen: gesammelte Nachrichten*. Zugriff am 16.02.2016 unter <http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/gruppen/behinderte/behindertenkonvention-uno-vernehmlassung>
- Klemenz, R. (2015). Die Forderung nach Eigenständigkeit im institutionellen Alltag – Zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in der stationären Behindertenhilfe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2015/10, 20 – 26.
- Konstanzer Dilemmamethode KMDD, (2015). *Förderung der Moralkompetenz mit der KMDD*. Zugriff am 28.03.2016 unter <http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/moral/dildisk-d.htm>
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (3. Auflage)*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kunert, H. (2013). *Was bedeutet selbstbestimmt leben für mich...* Zugriff am 28.03.2016 unter <https://www.aktionmensch.de/blog/beitraege/was-bedeutet-selbstbestimmt-leben-fuer-mich/>
- Liedke, U. (2013). *Menschenbilder und Bilderverbot – Eine Studie zum anthropologischen Diskurs in der Behindertenpädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Lienhard, P. (2016). *Grundbegriffe und Schulen der Ethik* Unveröffentlichtes Manuskript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Liesen, C., Felder, F. & Lienhard, P. (2012). Gerechtigkeit und Gleichheit. In Moser, V. & Horster, D. (Hrsg.) *Ethik der Behindertenpädagogik – Menschenrechte, Menschenwürde, Behinderung*. (S.184 – 209) Stuttgart: Kohlhammer.
- Liesen, C. & Wolfisberg, C. & Wohlgensinger. (2012). *Heilpädagogik und Menschenrechte*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Jg. 18, 7- 8/12, 19-24.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken (12. Auflage)*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Moor, L. (2008) Theologische Fragen im Kontext geistiger Behinderung – anthropologische Aspekte aus christlicher Sicht. In Nussbeck, S. & Biermann, A. & Adam, H. (Hrsg.) *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung*. (S.198 – 222) Göttingen: Hogrefe.
- Prenzel, A. (2014). *Im Interview zur inklusiven Kita*. Fachkräfteportal der Kinder und Jugendhilfe. Zugriff am 08.03.2016 unter <https://www.jugendhilfeportal.de/kindertagesbetreuung/artikel/prof-dr-prenzel-im-interview-zur-inkluisiven-kita/>
- Schaber, P. (2012). Menschenwürde. In Moser, V. & Horster, D. (Hrsg.) *Ethik der Behindertenpädagogik – Menschenrechte, Menschenwürde, Behinderung*. (S.135 – 148) Stuttgart: Kohlhammer.
- Schäper, S. (2006). *Die Ökonomisierung in der Behindertenhilfe*. Berlin: Lit Verlag.
- Schradi, M. (2016) *Fröbelpädagogik – Frühkindliche Bildung - Zitate* [Film]. Zugriff am 20.07.2016 unter <http://www.friedrich-froebel-online.de/z-i-t-a-t-e/frühkindliche-bildung/>
- Shakespeare, T. (2011). Die rechte Hand. *NZZ Folio*, Zugriff am 21.07.2016 unter <http://folio.nzz.ch/2011/november/die-rechte-hand>
- Siegenthaler, H. (1993). *Menschenbild und Heilpädagogik – Beiträge zur Heilpädagogischen Anthropologie*. Luzern: Edition SZH/SPC der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH)
- Theunissen, G. (2013). *Empowerment und Inklusion behinderter Menschen – Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit (3. Auflage)*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag
- UN-Behindertenrechtskonvention. (n.d.). *Die Entstehung des Fakultativprotokolls*. Zugriff am 02.03.2016 unter <http://www.behindertenrechtskonvention.info/die-entstehung-des-fakultativprotokolls-3961>

Waldschmidt, A. (2003). Ist Behindertsein normal? Behinderung als flexibelnormalistisches Dispositiv. In Cloerkes, G. (Hrsg.), *Wie man behindert wird* (S.83 – 102). Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.

Wikipedia (2016). *Was macht den Menschen aus*. Zugriff am 23.03.2016 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenbild#Was_macht_den_Menschen_aus.3F

Wikipedia (n.d.). *Inhärenz*. Zugriff am 31.05.2016 unter <http://de.m.wikipedia.org/wiki/Inhärenz>

Wilbrand-Donzelli, N. (2014) *Wenn geistig Behinderte ihre gesunden Kinder grossziehen*. Zugriff am 11.11.2016 unter http://www.t-online.de/eltern/erziehung/id_69289760/behinderte-eltern-wenn-geistig-behinderte-ihre-kinder-grossziehen.html

Wohlgensinger, C. (2014). *Behinderung und Menschenrechte: Ein Verhältnis auf dem Prüfstand*. Opladen, Berlin und Toronto: Budrich Unipress.

Wohlgensinger, C. (2015). Holzweg oder Königsroute?: Ein Blick auf die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, ein Jahr nach ihrer Ratifizierung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg, 21, 10/2015, 7-12.

Wolfisberg, C. (2016). *Heilpädagogik und Menschenrechte: Eine kritische Auseinandersetzung* Unveröffentlichtes Manuskript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Zentrum für selbstbestimmtes Leben, (2014). *UN-Konvention: Hier muss die Schweiz nachbessern*. Zugriff am 04.03.2016 unter http://zslschweiz.ch/uploads/2014/1397397502_diskrepanzen-uno-konvention-schweiz.pdf

Zentrum für selbstbestimmtes Leben, (2014). *UN-Konvention: Hier muss die Schweiz nachbessern*. Zugriff am 16.02.2016 unter http://zslschweiz.ch/uploads/2014/1397397502_diskrepanzen-uno-konvention-schweiz.pdf

Zirfas, J. (2016). Eine Pädagogische Anthropologie der Behinderung – Über Selbstbestimmung, Erziehungsbedürftigkeit und Bildungsfähigkeit. In Moser, V. & Horster, D. (Hrsg.) *Ethik der Behindertenpädagogik – Menschenrechte, Menschenwürde, Behinderung* (S.75 - 84). Stuttgart: Kohlhammer.

Titelbild

Hubbe, P. (2009) *Das Leben des Rainer: Behinderte Cartoons 3* Oldenburg: Lappan Verlag. Mit der freundlichen Genehmigung des Zeichners.

13 Anhang

Inhaltsverzeichnis:

Anhang A: Rücklaufquote.....	74
Anhang B: Übersicht über alle Antworten.....	75
Anhang C: Selbstbestimmung – evaluative qualitative Inhaltsanalyse.....	79
Anhang D: Selbstbestimmung – inhaltlich-strukturierte qualitative Inhaltsanalyse.....	82
Anhang E: Inklusion am Arbeitsplatz – evaluative qualitative Inhaltsanalyse.....	88
Anhang F: Inklusion am Arbeitsplatz – inhaltlich-strukturierte Inhaltsanalyse.....	90
Anhang G: Inklusion in der Ausbildung – evaluative qualitative Inhaltsanalyse.....	93
Anhang H: Inklusion in der Ausbildung – inhaltlich-strukturierte qualitative Inhaltsanalyse.....	95
Anhang I: Gesamtübersicht über die evaluative qualitative Inhaltsanalyse.....	97
Anhang J: Personenbezogene Angaben.....	98

Anhang A: Rücklaufquote

Abbildung 7: Rücklaufquote in Prozent

Anhang B: Übersicht über alle Antworten

Nachfolgend werden alle Antworten der jeweiligen Person (inkl. personenbezogene Angaben) in voller Länge dargestellt.

Umfrage im Rahmen der Masterarbeit von Angela Bauer						
Person	m/w	Alter	Erf.	Antwort zu Dilemma 1: Elternschaft	Antwort zu Dilemma 2: Quotenregelung	Antwort zu Dilemma 3: Seminargruppe
P1	w	Über 50	Über 20 J	Ich bin für den Kinderwunsch, mit Begleitung. Begründung: Gleichstellung für Behinderte.	Ich finde die Quotenregelung gut, aber aber ich würde auf 5% gehen, dafür für alle Betriebe. 10% ist sehr hoch. Man kann die Länder um die Schweiz betrachten und den mittleren Wert nehmen.	Das kann bei mir nicht vorkommen, ich weiss wie man mit Menschen mit Aspergersyndrom umgeht.
P2	w	Über 50	Über 20 J	Ich kann die Eltern verstehen. Wie ich es unlogisch finde, mit 60 sich ein Ei einzupflanzen finde ich nicht, dass es ein Recht auf ein Kind für Frauen mit Down Syndrom gibt. Ob sich jemand für die Betreuung dauerhaft findet ist eine Frage (in Deutschland gibt es solche Einrichtungen). Die Mutter kann nur teilweise die Verantwortung für ihr Kind übernehmen. Darum ist ein sehr sorgfältiges Abwägen sehr wichtig. Dabei soll aber die Meinung und Leistung von Johanna ein grosses Gewicht erhalten. Empfängnisverhütung erachte ich als zwingend, solange keine Aussicht auf Eigenbetreuung besteht.	An einem Ort wie der HfH kann ich mir Quoten vorstellen, weil wir Nischen haben und ja bereits gehörlose Mitarbeiter haben. Finde ich einen guten Ansatz.	Tanja darf ihr Wissen bringen, wird dazu angehalten, es besser auf den Punkt zu bringen. Die Gruppe wird darauf hingewiesen, was die Behinderung von Tanja bedeutet.
P3	-	Über 50	Über 20 J	Für mich kommt es darauf an, wie stark Johanna selbst auf Hilfe angewiesen ist, bei Down Syndrom gibt es ja eine grosse Diversität. Wenn Johanna stark betroffen ist, wäre ich skeptisch. Für Johanna könnte auch ein Beruf im Zusammenhang mit Kindern in Frage kommen: Kindergartenhelferin etc. Ein weiterer Punkt ist sicher auch die Frage nach den Geschwistern von Johanna, die im Falle einer Schwangerschaft ev. Verantwortung übernehmen würden oder könnten. Falls Johanna mit dieser Verantwortung auf sich allein gestellt wäre, würde ich dringend abraten. Da sie in der Pflegefamilie lebt, gibt es vermutlich kein tragfähiges	Ich bin Quoten gegenüber immer skeptisch eingestellt, Beispiel: Frauenquote. Die HfH sollte Menschen mit Handycaps gegenüber offen sein (was sie auch ist), dann bedarf es keiner Quote, da diese immer einen schalen Beigeschmack erzeugen wird, der allen schadet, insbesondere Betroffenen. Jene Fälle, die ich kenn, sind gut integriert, - auch ohne Quote.	Ich würde die grundlegende Frage stellen, ob sie dieses Verhalten als SHP qualifiziert. Dass eine SHP soziale Kompetenzen mitbringt, erachte ich als selbstverständlich, - daher würde ich es schon bei den ersten Vorkommnissen klar ansprechen, ohne jeden Bezug zum Asperger-Syndrom. Wenn sie das Studium macht, muss sie auch selbstreflexiv sein, sonst kann das nicht gutgehen. Ich würde sie keinesfalls schonen, aber auch nicht benachteiligen, eben behandeln wie alle anderen auch. Wenn sie sich dahingehend nicht entwickeln kann, ist sie fehl am Platz. Ansonsten wird sie es verstehen.

				familiäres Netz, das einen Teil der Verantwortung abnehmen könnte. Zu bedenken ist auch die Frage, ob die Geburt ein Schock für sie sein könnte. Der dringende Wunsch ist für mich noch kein Argument pro Schwangerschaft, da dies ja auch bei ganz gesunden Menschen nicht ausreicht, um verantwortungsvoll Elternschaft zu leben, sondern es sollte auch das Bewusstsein vorhanden sein, was dies für eine Verantwortung mit sich bringt. Interessant wäre die Frage, ob es Präzedenzfälle gibt und wie diese gestaltet wurden.		
P4	-	Über 50	Über 20 J	Gegen Kinderwunsch: Fehlende Selbständigkeit! Und: Muss Johannas Hingabe zu Kindern gleich einem Kinderwunsch sein!	Menschen mit Behinderung können durchaus kompetent Aufgaben übernehmen: Siehe der Einsatz von Menschen mit Autismusstörungen in der israelischen Armee!	Ich frage mich, ob Tanja als SHP einen für sie adäquaten Beruf ergreifen will. Heilpäd. Tätigkeiten sind mit viel "Beziehungsarbeit" verbunden. Ist Tanja hier am richtigen Ort?
P5	w	41-50	6-10 J	Ich denke, dass es sehr auf Johannas Umfeld ankommt, ob es sinnvoll ist, dass sie ein Kind hat oder nicht. Ohne Hilfe von Eltern/Pflegeeltern oder anderen Personen dürfte es sehr schwierig für sie sein, die Verantwortung für ein Kind (welches ja evt auch geistig behindert wäre) zu übernehmen. Zudem scheint sie mir mit 18 Jahren auch noch sehr jung zu sein.	Falls es genügend Menschen mit Behinderung gibt, welche die Anforderungen für eine entsprechende Anstellung erfüllen, würde ich diese Massnahme sicher unterstützen. Ich denke, dass man nicht nur Integration predigen soll sondern diese auch vorlegen muss, gerade als Institution HfH.	Ich würde das Gespräch mit Tanja suchen und ihr meine Beobachtungen schildern. Gemeinsam mit ihr würde ich versuchen eine Lösung für das Problem zu finden. Ich denke mir, dass es für sie möglich sein sollte, sich in meine Rolle zu versetzen und auch die Situation der Mitstudierenden zu verstehen. Falls dies für sie schwierig ist, müsste ich mir überlegen, ob wir gemeinsam eine Eignungsabklärung anstreben müssten. Ihr zukünftiger Berufsauftrag als SHP verlangt ja ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen, Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und persönlicher Reflexionsfähigkeit.
P6	w	Über 50	Über 20 J	Grundsätzlich hat ja jeder Mensch ein Anrecht, sich fortzupflanzen. Das gilt auch für Johanna. Allerdings wird das ja in der Regel als ein Recht auf Familienplanung bezeichnet(oder bin ich da nicht auf dem neuesten Stand)? Johanna braucht aber beim Muttersein wahrscheinlich Assistenz. Das Argument für den Wunsch: ja, verständlich. Ein Recht. Die Umsetzung muss das Kindeswohl	Ich finde Quotenregelungen grundsätzlich gut, anders ist eine Gesellschaft in Zeiten des Postkapitalismus nicht zu bewegen. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen (Frauen in der Führung/ in der Politik). Eine Gesellschaft wie die Schweiz, die Möglichkeiten hat, alle Bedürfnisse auf der Bedürfnispyramide zu erfüllen, muss es sich leisten (können) Menschen mit Benachteiligungen in Gesellschafts-	Ich kenne die Situation. Das passiert auch Studierenden mit anderen "Symptomen"... Ich kläre das im persönlichen Gespräch und/oder einer wertschätzenden und klaren Führung des Nachmittags. Es ist mir kein Problem!

				(des jetzt noch Ungeborenen) berücksichtigen.	und Arbeitsprozesse einzubinden. Die KollegInnen an der HfH verfügen über genügend soziale Kompetenzen, mit den zukünftigen KollegInnen zusammen zu arbeiten.	
P7	w	Über 50	11-20 J	Argument dafür: Sie hat ein Recht wie jeder andere Mensch. Argumente dagegen: Sie bräuchte Hilfe bei der Betreuung und der Erziehung eines Kindes. Zudem kommt noch die Vererbung dazu. Kompromiss: ein Patenkind	Primär kommt es immer auf den Behinderungsgrad und die Behinderungsart an. Körperliche Behinderungen sind kein Hindernis. Bei psychischen und geistigen Behinderungen ist es schwieriger. Hier wäre sicher auch hilfreich, wenn eine angestellte Person, die z.B. ein Burnout hatte, wieder voll in den Arbeitsprozess eingegliedert wird. Argumente dafür: grundsätzlich sollten behinderte Menschen, jeglicher Behinderung in allen Departementen arbeiten können, sie könnten z.B. als Assistentinnen für die Sekretariate, die Dozierenden und die Administration eingesetzt werden. Es würden sich sicher Nischen finden lassen.	Hier könnte dieses Verhalten gleich als Thema behandelt und diskutiert werden. Allenfalls könnte Tanja beauftragt werden, zu verschiedenen Themen die neusten Erkenntnisse bereitzuhalten und während einer genau definierten Zeit zu präsentieren. Hier könnte mit einem timer gearbeitet werden.
P8	w	Über 50	Über 20 J	Ich finde es unvernünftig wenn Menschen mit einer Behinderung eine eigene Familie gründen. Elternschaft ist anspruchsvoll und kann nicht mit Puppenspiel verglichen werden. Die Verantwortung für die Bildung und Erziehung bringt Menschen mit einem Downsyndrom oft an ihre Grenzen und das die Begleitung der Kinder im Alltag gestaltet sich schwierig. Sinnvoller finde ich es, wenn neue Familienformen gesucht werden. Wäre eine Teilhabe in einer Grossfamilie möglich, in einer WG mit Kindern....? Oder kann der Kinderwunsch mit einer Tätigkeit in einer Kita etc. etwas erfüllt werden?	Quotenregelungen finde ich an und für sich eine gute Sache: oft dienen sie ja als Übergang, bis sich ein Sachverhalt etabliert hat. Ich stehe dieser Form also offen gegenüber.	Gespräche suchen - klare Abmachungen mit der Studierenden treffen - Redebe-schränkung.....dies aber alles klar besprochen, festgehalten und mit Timer etc. kontrolliert. Fachwissen der Studierenden dort einbeziehen wo es Sinn macht und allenfalls als Input oder kleines Referat gehalten. Wichtig: beide Seitend.h. sowohl Tanja wie auch die Studierenden haben Rechte und es muss beiden wohl sein.
P9	m	41-50	Über 20 J	Die geschilderte Situation drückt für mich nicht unmittelbar einen eigenen Kinderwunsch aus, zunächst Zuneigung zu Kindern, die man auf verschiedene Weise leben kann, u.a. auch in der Kinderbetreuung. Selbstverständlich kann sie trotzdem ein Bedürfnis nach Liebe, Partnerschaft, Sexualität haben, das sie auch leben können sollte. Das Thema des Kindeswunsches	Die HfH hat meines Erachtens in der Tat eine Verpflichtung, zu schauen, an welchen Stellen Menschen mit einer Behinderung eingestellt werden können. Natürlich gilt es immer zu prüfen, an welcher Stelle welche Qualifikationen erforderlich sind. Wenn diese unberührt von der Entscheidung sind, hoffe ich, keine Bedenken zu erleben.	Natürlich steht das Gespräch mit der Studentin im Vordergrund der Bemühungen. Dabei geht es um das klare Aufzeigen der Auswirkungen ihres Verhaltens sowohl auf ihre Studiensituation als auch das Umfeld. Wenn die Diagnose transparent ist, liesse sich dies auch für einen offenen Austausch mit den Mitstudierenden nutzen.

				könnte/ sollte in diesem Rahmen mit ihr angemessen thematisiert werden.		
P10	W	Über 50	Über 20 J	Ich finde dauernde Überwachung keine gute Idee. Empfangnisverhütung fände ich aber Pflicht, weil der Wunsch nach Zärtlichkeit nicht reicht für die Elternschaft. M.E. können die Eltern von Johanna da entscheiden, weil Johanna ja nicht urteilsfähig im Sinne des Gesetzes ist. Die Individualperspektive, welche Johannas Kinderwunsch priorisiert, greift hier zu kurz.	Ich bin gegen Quotenregelungen, weil Menschen mit Behinderungen freiwillig einen Weg an der hfh erhalten sollen. Grund: eine Quotenperson wird weniger Ernst genommen und wird dem Betrieb aufs Auge gedrückt. das ist keine gute Idee. Gut ist, wenn wie im IT eine gehörlose Person freiwillig ins Team genommen wird. das geht aber bei den Dozierenden nicht. Die Quotenregelung in Deutschland sehe ich kritisch, nicht vielversprechender als die Freiwilligkeit in der Schweiz.	Ich suche das Gespräch mit der Studentin unter 4 Augen. Im Unterricht muss es mir als Dozentin wohl sein, und das wird durch einseitige Monologe verunmöglicht. Ich kläre mit ihr, wie ich mir ihr Verhalten wünsche, wie sie auch anders gut partizipieren kann. Sie soll unbedingt in der Gruppe bleiben. Vielleicht richte ich sogar ein Gefäss ein, wo Präzisierungen von Ungenauigkeiten Platz haben im Unterricht (diese gibt es nämlich immer, und da könnte mir diese Studentin eine Hilfe sein).
P11	w	41-50	6-10 J	Bevor der Kinderwunsch prinzipiell abgelehnt wird, ginge es darum, sich zu informieren, unter welchen Bedingungen eine stärker selbstbestimmte Lebensform für Johanna ermöglicht werden kann. Die Beteiligten sollten erkennen, dass es sehr wohl Lebensformen gibt, in denen ein Kinderwunsch möglich ist. Weiter geht es darum, Johanna im Bereich von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität zu begleiten. Letztlich hat Johanna das Recht hier viel selbstbestimmter zu leben als heute.	Eine Quotenregelung erscheint mir zu starr. Es muss im Einzelfall entschieden werden, was seitens Arbeitsbereich, aber auch seitens betreffendem Arbeitnehmer möglich ist. Es braucht Leute aus dem Kollegium, die bereit sind, sich um die betreffende Person zu kümmern. Ein sehr heikles Thema wird das Thema des Leistungslohns sein. Bereits jetzt sind Leute mit Einschränkungen angestellt, die im Vergleich zu den Leistungen 'gesunder' Mitarbeitender zu hoch eingestuft sind.	Mit Tanja muss im Vorfeld besprochen werden, dass dieses Verhalten für alle Beteiligten schwierig zu tragen ist. Individuell mit ihr werden Signale besprochen, mit denen sie im Seminar von bestimmten Personen (Dozierende / Studierende) unterbrochen werden kann.

Tabelle 12: Totalübersicht über alle Personen und alle Dilemmata

Anhang C: Selbstbestimmung - evaluative qualitative Inhaltsanalyse

Hier werden die Antworten zum Dilemma 1: „Elternschaft“ in voller Länge und bereits codiert dargestellt. Anschliessend werden die verschiedenen Personen einer Kategorie zugeordnet.

Bedeutung der Farben:

gelb: eindeutig Selbstbestimmung

orange: Nicht unbedingt Selbstbestimmung, aber auch noch nicht Fremdbestimmung.

grün: nicht klassifizierbar

violett: eher Fremdbestimmung als Selbstbestimmung: Die Wortwahl lässt Skepsis zur Selbstbestimmung durchdringen, es werden jedoch keine eindeutig ablehnende Worte gefunden.

Blau: eindeutig Fremdbestimmung

P1	w	Über 50 Jahre	Über 20 J	Ich bin für den Kinderwunsch, mit Begleitung. Begründung: Gleichstellung für Behinderte.	[1]
P11	w	41-50 Jahre	6-10 J	Bevor der Kinderwunsch prinzipiell abgelehnt wird, ginge es darum, sich zu informieren, unter welchen Bedingungen eine stärker selbstbestimmte Lebensform für Johanna ermöglicht werden kann. Die Beteiligten sollten erkennen, dass es sehr wohl Lebensformen gibt, in denen ein Kinderwunsch möglich ist. Weiter geht es darum, Johanna im Bereich von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität zu begleiten. Letztlich hat Johanna das Recht hier viel selbstbestimmter zu leben als heute.	[1]
P9	m	41-50 Jahre	Über 20 J	Die geschilderte Situation drückt für mich nicht unmittelbar einen eigenen Kinderwunsch aus, zunächst Zuneigung zu Kindern, die man auf verschiedene Weise leben kann, u.a. auch in der Kinderbetreuung. Selbstverständlich kann sie trotzdem ein Bedürfnis nach Liebe, Partnerschaft, Sexualität haben, das sie auch leben können sollte. Das Thema des Kindeswunsches könnte/ sollte in diesem Rahmen mit ihr angemessen thematisiert werden.	[2]
P7	w	Über 50 Jahre	11-20 J	Argument dafür: Sie hat ein Recht wie jeder andere Mensch. Argumente dagegen: Sie bräuchte Hilfe bei der Betreuung und der Erziehung eines Kindes. Zudem kommt noch die Vererbung dazu. Kompromiss: ein Patenkind	[2]
P6	w	Über 50 Jahre	Über 20 J	Grundsätzlich hat ja jeder Mensch ein Anrecht, sich fortzupflanzen. Das gilt auch für Johanna. Allerdings wird das ja in der Regel als ein Recht auf Familienplanung bezeichnet(oder bin ich da nicht auf dem neuesten Stand)? Johanna braucht aber beim Muttersein wahrscheinlich Assistenz. Das Argument für den Wunsch: ja, verständlich. Ein Recht. Die Umsetzung muss das Kindeswohl (des jetzt noch Ungeborenen) berücksichtigen.	[2]

P3	-	Über 50	Über 20 J	<p>Für mich kommt es darauf an, wie stark Johanna selbst auf Hilfe angewiesen ist, bei Down Syndrom gibt es ja eine grosse Diversität. Wenn Johanna stark betroffen ist, wäre ich skeptisch. Für Johanna könnte auch ein Beruf im Zusammenhang mit Kindern in Frage kommen: Kindergartenhelferin etc. Ein weiterer Punkt ist sicher auch die Frage nach den Geschwistern von Johanna, die im Falle einer Schwangerschaft ev. Verantwortung übernehmen würden oder könnten. Falls Johanna mit dieser Verantwortung auf sich allein gestellt wäre, würde ich dringend abraten. Da sie in der Pflegefamilie lebt, gibt es vermutlich kein tragfähiges familiäres Netz, das einen Teil der Verantwortung abnehmen könnte. Zu bedenken ist auch die Frage, ob die Geburt ein Schock für sie sein könnte. Der dringende Wunsch ist für mich noch kein Argument pro Schwangerschaft, da dies ja auch bei ganz gesunden Menschen nicht ausreicht, um verantwortungsvoll Elternschaft zu leben, sondern es sollte auch das Bewusstsein vorhanden sein, was dies für eine Verantwortung mit sich bringt. Interessant wäre die Frage, ob es Präzedenzfälle gibt und wie diese gestaltet wurden.</p>	[3] (oder 4)
P5	w	41-50	6-10 J	<p>Ich denke, dass es sehr auf Johannas Umfeld ankommt, ob es sinnvoll ist, dass sie ein Kind hat oder nicht. Ohne Hilfe von Eltern/Pflegeeltern oder anderen Personen dürfte es sehr schwierig für sie sein, die Verantwortung für ein Kind (welches ja evt auch geistig behindert wäre) zu übernehmen. Zudem scheint sie mir mit 18 Jahren auch noch sehr jung zu sein.</p>	[4]
P8	w	Über 50	Über 20 J	<p>Ich finde es unvernünftig wenn Menschen mit einer Behinderung eine eigene Familie gründen. Elternschaft ist anspruchsvoll und kann nicht mit Puppenspiel verglichen werden. Die Verantwortung für die Bildung und Erziehung bringt Menschen mit einem Downsyndrom oft an ihre Grenzen und das die Begleitung der Kinder im Alltag gestaltet sich schwierig. Sinnvoller finde ich es, wenn neue Familienformen gesucht werden. Wäre eine Teilhabe in einer Grossfamilie möglich, in einer WG mit Kindern....? Oder kann der Kinderwunsch mit einer Tätigkeit in einer Kita etc. etwas erfüllt werden?</p>	5
P10	w	Über 50	Über 20 J	<p>Ich finde dauernde Überwachung keine gute Idee. Empfängnisverhütung fände ich aber Pflicht, weil der Wunsch nach Zärtlichkeit nicht reicht für die Elternschaft. M.E. können die Eltern von Johanna da entscheiden, weil Johanna ja nicht urteilsfähig im Sinne des Gesetzes ist. Die Individualperspektive, welche Johannas Kinderwunsch priorisiert, greift hier zu kurz.</p>	[5]
P2	w	Über 50	Über 20 J	<p>Ich kann die Eltern verstehen. Wie ich es unlogisch finde, mit 60 sich ein Ei einzupflanzen finde ich nicht, dass es ein Recht auf ein Kind für Frauen mit Down Syndrom gibt. Ob sich jemand für die Betreuung dauerhaft findet ist eine Frage (in Deutschland gibt es solche Einrichtungen). Die Mutter kann nur teilweise die Verantwortung für ihr Kind übernehmen. Darum ist ein sehr sorgfältiges Abwägen sehr wichtig. Dabei soll aber die Meinung und Leistung von Johanna ein grosses Gewicht erhalten. Empfängnisverhütung erachte ich als zwingend, solange keine Aussicht auf Eigenbetreuung besteht.</p>	[5]

P4	-	Über 50	Über 20 J	Gegen Kinderwunsch: Fehlende Selbständigkeit! Und: Muss Johannas Hingabe zu Kindern gleich einem Kinderwunsch sein!	[5]
----	---	---------	-----------	---	-----

Tabelle 13: Codierung der Antworten zum Dilemma 1: Elternschaft - Thema Selbstbestimmung

Daraus ergibt sich eine Zuordnung der Personen P1 - P11 zu den verschiedenen Kategorien, die wie folgt aussieht:

Selbstbestimmung [1]	P1, P11
Eher Selbstbestimmung [2]	P6, P7, P9
Nicht zu klassifizieren [3]	P3
Eher Fremdbestimmung [4]	P5
Fremdbestimmung [5]	P2, P4, P8, P10

Tabelle 14: Zuordnung zu den Kategorien: Selbstbestimmung

Anhang D: Selbstbestimmung - inhaltlich-strukturierte qualitative Inhaltsanalyse

Argumente für den Kinderwunsch		
Aussage (Zitat)	Gekürzte Aussage	Person
Ich bin für den Kinderwunsch, mit Begleitung. Begründung: Gleichstellung für Behinderte	Gleichstellung für Behinderte	P1
Die Beteiligten sollten erkennen, dass es sehr wohl Lebensformen gibt, in denen ein Kinderwunsch möglich ist.	Vorhanden sein von solchen Lebensformen.	P11
Weiter geht es darum, Johanna im Bereich von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität zu begleiten.	Bedürfnis nach Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität	
Letztlich hat Johanna das Recht hier viel selbstbestimmter zu leben als heute.	Recht auf Selbstbestimmung	
Selbstverständlich kann sie trotzdem ein Bedürfnis nach Liebe, Partnerschaft, Sexualität haben, das sie auch leben können sollte.	Bedürfnis nach Liebe, Partnerschaft, Sexualität	P9
Argument dafür: Sie hat ein Recht wie jeder andere Mensch.	Recht	P7
Grundsätzlich hat ja jeder Mensch ein Anrecht, sich fortzupflanzen. Das gilt auch für Johanna. Allerdings wird das ja in der Regel als ein Recht auf Familienplanung bezeichnet (oder bin ich da nicht auf dem neusten Stand?) (...) Das Argument für den Wunsch: Ja, verständlich. Ein Recht.	Recht auf Familienplanung bzw. sich fortzupflanzen.	P6

Tabelle 15: Argumente für den Kinderwunsch

Argumente gegen den Kinderwunsch		
Aussage (Zitat)	Gekürzte Aussage	Person
Die geschilderte Situation drückt für mich nicht unmittelbar einen eigenen Kinderwunsch aus, zunächst Zuneigung zu Kindern, die man auf verschiedene Weise leben kann, u.a. auch in der Kinderbetreuung.	Kinderwunsch nicht mit Zuneigung zu Kindern verwechseln.	P9
Argument dagegen: Sie bräuchte Hilfe bei der Betreuung und der Erziehung eines Kindes.	Braucht Unterstützung.	P7
Zudem kommt noch die Vererbung dazu.	Möglichkeit der Vererbung ihres Downsyndroms.	
Für mich kommt es darauf an, wie stark Johanna selbst auf Hilfe angewiesen ist, bei Down Syndrom gibt es ja eine grosse Diversität. Wenn Johanna stark betroffen ist, wäre ich skeptisch.	Schweregrad der Behinderung	P3
Ein weiterer Punkt ist sicher die Frage nach den Geschwistern von Johanna, die im Falle einer Schwangerschaft ev. Verantwortung übernehmen könnten. Falls Johanna mit dieser Verantwortung auf sich allein gestellt wäre, würde ich dringend abraten. Da sie in einer Pflegefamilie lebt, gibt es vermutlich kein tragfähiges familiäres Netz, das einen Teil der Verantwortung übernehmen könnte.	Wahrscheinlich hat sie kein tragfähiges familiäres Netz. Alleine kann sie die Verantwortung nicht tragen.	
Zu bedenken ist auch die Frage, ob die Geburt ein Schock für sie sein könnte.	Geburt als Schockerlebnis	

Der dringende Wunsch ist für mich noch kein Argument pro Schwangerschaft, da dies ja auch bei ganz gesunden Menschen nicht ausreicht, um verantwortungsvoll Elternschaft zu leben, sondern es sollte auch das Bewusstsein vorhanden sein, was dies für eine Verantwortung mit sich bringt.	Fehlendes Bewusstsein für Verantwortung	
Ohne Hilfe von Eltern/Pflegeeltern oder anderen Personen dürfte es sehr schwierig für sie sein, die Verantwortung für ein Kind (welches ja evt auch behindert wäre) zu übernehmen.	Ohne Hilfe ist es schwierig für sie die Verantwortung zu übernehmen.	P5
Zudem scheint sie mir mit 18 Jahren auch noch sehr jung.	Zu junges Alter	
Ich finde es unvernünftig, wenn Menschen mit einer Behinderung eine eigene Familie gründen. Elternschaft ist anspruchsvoll und kann nicht mit Puppenspiel verglichen werden.	Unvernünftig – nicht mit Puppenspiel zu vergleichen.	P8
Die Verantwortung für die Bildung und Erziehung bringt Menschen mit Downsyndrom oft an ihre Grenzen und die Begleitung der Kinder im Alltag gestaltet sich schwierig.	Menschen mit Downsyndrom sind überfordert mit der Verantwortung.	
Ich finde dauernde Überwachung keine gute Idee. Empfängnisverhütung fände ich aber Pflicht, weil der Wunsch nach Zärtlichkeit nicht reicht für die Elternschaft.	Wunsch nach Zärtlichkeit ist nicht genug für Elternschaft.	P10
Meines Erachtens können die Eltern von Johanna da entscheiden, weil Johanna ja nicht urteilsfähig im Sinne des Gesetzes ist.	Nicht urteilsfähig im Sinne des Gesetzes	
Die Individualperspektive, welche Johannas Kinderwunsch priorisiert, greift hier zu kurz.	Individualperspektive greift zu kurz.	
Ich kann die Eltern verstehen. Wie ich es unlogisch finde, mit 60 sich ein Ei einzupflanzen, finde ich nicht, dass es ein Recht auf ein Kind für Frauen mit Down Syndrom gibt.	Kein Recht auf ein Kind für eine Frau mit Down Syndrom.	P2
Die Mutter kann nur teilweise die Verantwortung für ihr Kind übernehmen.	Mutter kann Verantwortung nur teilweise übernehmen	
Empfängnisverhütung erachte ich als zwingend, solange keine Aussicht auf Eigenbetreuung besteht.	Keine Aussicht auf Eigenbetreuung	
Gegen Kinderwunsch: fehlende Selbstständigkeit!	Fehlende Selbstständigkeit	P4
Und: Muss Johannas Hingabe zu Kindern gleich einem Kinderwunsch sein!	Kinderwunsch nicht mit Hingabe zu Kindern verwechseln.	

Tabelle 16: Argumente gegen den Kinderwunsch

Person	Aussage (Zitat)	Argumente gegen Kinderwunsch	Argumente gegen Selbstbestimmung	Zusammenfassendes Argument gegen Selbstbest.
P2	Ich kann die Eltern verstehen. Wie ich es unlogisch finde, mit 60 sich ein Ei einzupflanzen, finde ich nicht, dass es ein Recht auf ein Kind für Frauen mit Down Syndrom gibt.	Kein Recht auf ein Kind für eine Frau mit Down Syndrom.	Kein Recht auf Selbstbestimmung	Selbstbestimmung wird ihr als Recht abgesprochen.
P10	Meines Erachtens können die Eltern von Johanna da entscheiden, weil Johanna ja nicht urteilsfähig im Sinne des Gesetzes ist.	Nicht urteilsfähig im Sinne des Gesetzes.	Nicht urteilsfähig, das heisst, kein Recht auf Selbstbestimmung	Kein Recht auf Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen
P10	Die Individualperspektive, welche Johannas Kinderwunsch priorisiert, greift hier zu kurz.	Individualperspektive greift zu kurz.	Das Individuum zählt nicht und hat	

			kein Recht auf Selbstbestimmung	
P10	Ich finde dauernde Überwachung keine gute Idee. Empfängnisverhütung fände ich aber Pflicht, weil der Wunsch nach Zärtlichkeit nicht reicht für die Elternschaft.	Wunsch nach Zärtlichkeit ist nicht genug für Elternschaft.	Bedürfnisse/Wünsche ergeben noch kein Recht auf Selbstbestimmung Vermutete Überforderung	Keine Grundlage für ein Recht nach Selbstbestimmung vorhanden.
P4	Und: Muss Johannas Hingabe zu Kindern gleich einem Kinderwunsch sein!	Kinderwunsch nicht mit Hingabe zu Kindern verwechseln.	Wünsche sind keine Grundlage für Selbstbestimmung.	
P9	Die geschilderte Situation drückt für mich nicht unmittelbar einen eigenen Kinderwunsch aus, zunächst Zuneigung zu Kindern, die man auf verschiedene Weise leben kann, u.a. auch in der Kinderbetreuung.	Kinderwunsch nicht mit Zuneigung zu Kindern verwechseln.	Wünsche sind keine Grundlage für Selbstbestimmung.	
P8	Ich finde es unvernünftig, wenn Menschen mit einer Behinderung eine eigene Familie gründen. Elternschaft ist anspruchsvoll und kann nicht mit Puppenspiel verglichen werden.	Unvernünftig – nicht mit Puppenspiel zu vergleichen.	Überfordert mit Selbstbestimmung.	Selbstbestimmung wird ihr nicht zugetraut.
P8	Die Verantwortung für die Bildung und Erziehung bringt Menschen mit Downsyndrom oft an ihre Grenzen und die Begleitung der Kinder im Alltag gestaltet sich schwierig.	Menschen mit Downsyndrom sind überfordert mit der Verantwortung.	Überfordert mit Aufgabe, kann sie nicht ohne Hilfe bewältigen.	Die Fürsorge, also der Schutz vor Überforderung durch die Aufgabe wird mehr gewichtet als die Selbstbestimmung.
P3	Der dringende Wunsch ist für mich noch kein Argument pro Schwangerschaft, da dies ja auch bei ganz gesunden Menschen nicht ausreicht, um verantwortungsvoll Elternschaft zu leben, sondern es sollte auch das Bewusstsein vorhanden sein, was dies für eine Verantwortung mit sich bringt.	Fehlendes Bewusstsein für Verantwortung		
P2	Die Mutter kann nur teilweise die Verantwortung für ihr Kind übernehmen.	Mutter kann Verantwortung nur teilweise übernehmen.		
P5	Ohne Hilfe von Eltern/Pflegeeltern oder anderen Personen dürfte es sehr schwierig für sie sein, die Verantwortung für ein Kind (welches ja evtl auch behindert wäre) zu übernehmen.	Ohne Hilfe ist es schwierig für sie die Verantwortung zu übernehmen.		
P7	Argument dagegen: Sie bräuchte Hilfe bei der Betreuung und der Erziehung eines Kindes.	Argument dagegen: Sie bräuchte Hilfe.		
P3	Ein weiterer Punkt ist sicher die Frage nach den Geschwistern von Johanna, die im Falle einer Schwangerschaft ev. Verantwortung übernehmen könnten. Falls Johanna mit dieser Verantwortung auf sich allein gestellt wäre, würde ich dringend abraten. Da sie in einer Pflegefamilie lebt, gibt es vermutlich kein tragfähiges familiäres Netz, das einen Teil der Verantwortung übernehmen könnte.	Wahrscheinlich kein tragfähiges familiäres Netz vorhanden, ohne nicht möglich.		
P2	Empfängnisverhütung erachte ich als zwingend, solange keine Aussicht auf Eigenbetreuung besteht.	Keine Aussicht auf Eigenbetreuung		

P4	Gegen Kinderwunsch: fehlende Selbstständigkeit!	Fehlende Selbstständigkeit		
P3	Für mich kommt es darauf an, wie stark Johanna selbst auf Hilfe angewiesen ist, bei Down Syndrom gibt es ja eine grosse Diversität. Wenn Johanna stark betroffen ist, wäre ich skeptisch.	Schweregrad der Behinderung		
P5	Zudem scheint sie mir mit 18 Jahren auch noch sehr jung.	Zu junges Alter		
P7	Zudem kommt noch die Vererbung dazu.	Möglichkeit der Vererbung	Gesundheitliche Risiken vor Selbstbestimmung	Angst um gesundheitliches Wohl wichtiger als Selbstbestimmung
P3	Zu bedenken ist auch die Frage, ob die Geburt ein Schock für sie sein könnte.	Geburt als Schockerlebnis		

Tabelle 17: Argumente gegen Selbstbestimmung

Befürchtungen			
Aussage (Zitat)	Gekürzte Aussage	Thema	Person
Zudem kommt noch die Vererbung dazu.	Vererbung	Vererbung	P7
Ohne Hilfe von von Eltern/Pflegeeltern oder anderen Personen dürfte es sehr schwierig für sie sein, die Verantwortung für ein Kind (welches ja evt. auch geistig behindert wäre) zu übernehmen.	Vererbung Ohne Hilfe Verantwortung nicht tragbar.	Vererbung fehlende Unterstützung mit Verantwortung überfordert	P5
Falls Johanna mit dieser Verantwortung auf sich allein gestellt wäre, würde ich dringend abraten.	Verantwortung kann sie nicht alleine tragen.	Fehlende Unterstützung mit Elternschaft/Verantwortung überfordert	P3
Die Verantwortung für die Bildung und Erziehung bringt Menschen mit einem Downsyndrom oft an ihre Grenzen und die Begleitung der Kinder im Alltag gestaltet sich schwierig.	Überforderung Begleitung der Kinder im Alltag schwierig	Mit Elternschaft/Verantwortung überfordert Kinderbetreuung ungeklärt	P8
Elternschaft ist anspruchsvoll und kann nicht mit Puppenspiel verglichen werden.	Elternschaft ist zu anspruchsvoll	Mit Elternschaft/Verantwortung überfordert	P8
Empfängnisverhütung fände ich aber Pflicht, weil der Wunsch nach Zärtlichkeit nicht reicht für Elternschaft.	Wunsch nach Zärtlichkeit reicht nicht für Elternschaft	Mit Elternschaft/Verantwortung überfordert	P10
Muss Johannas Hingabe zu Kindern gleich einem Kinderwunsch sein!	Hingabe zu Kindern und Kinderwunsch nicht verwechseln.	Kinderwunsch möglicherweise nicht vorhanden	P4
Die geschilderte Situation drückt für mich nicht unmittelbar einen eigenen Kinderwunsch aus, zunächst Zuneigung zu Kindern, die man auf verschiedene Weise leben kann, u.a. auch in der Kinderbetreuung.	Zuneigung zu Kindern und eigener Kinderwunsch nicht verwechseln.	Kinderwunsch möglicherweise nicht vorhanden	P9
Gegen Kinderwunsch: Fehlende Selbstständigkeit.	Fehlende Selbstständigkeit	Fehlende Selbstständigkeit	P4

Wenn Johanna stark betroffen ist, wäre ich skeptisch.	Mögliche zu starke Beeinträchtigung der Mutter.	Zu starke Beeinträchtigung, (fehlende Selbstständigkeit)	P3
Empfängnisverhütung erachte ich als zwingend, solange keine Aussicht auf Eigenbetreuung besteht.	Keine Eigenbetreuung = kein Kind.	Nicht für das Kind sorgen können.	P2
Zu bedenken ist auch die Frage, ob die Geburt ein Schock für sie sein könnte.	Geburt als Schockerlebnis	Gesundheitliche Risiken für die Mutter	P3
Zudem scheint sie mir mit 18 Jahren auch noch sehr jung zu sein.	Zu junges Alter	Zu jung (der Verantwortung nicht gewachsen)	P5
Die Individualperspektive, welche Johannas Kinderwunsch priorisiert, greift hier zu kurz.	Einzelinteressen werden zu stark gewichtet, Interesse der Gesellschaft als Ganzes treten in den Hintergrund.	Einzelinteressen zu stark gewichten	P10
Ob sich jemand für die Betreuung dauerhaft findet ist eine Frage (in Deutschland gibt es solche Einrichtungen).	Dauerhafte Betreuung nötig	Dauerhafte Betreuung nötig. → kann das geleistet werden?	P2
Bedingungen, Anliegen			
Sie bräuchte Hilfe bei der Betreuung und der Erziehung eines Kindes.	Unterstützung der Mutter, damit sie ihre Aufgabe erfüllen kann.	Generelle Unterstützung/Assistenz	P7
Johanna braucht aber beim Muttersein wahrscheinlich Assistenz.	Assistenz	Generelle Unterstützung/ Assistenz	P6
Ein weiterer Punkt ist sicher auch die Frage nach den Geschwistern von Johanna, die im Falle einer Schwangerschaft ev. Verantwortung übernehmen würden oder könnten.	Unterstützung im familiärem Umfeld vorhanden?	Unterstützung im familiärem Umfeld	P3
Ich denke, dass es sehr auf Johannas Umfeld ankommt, ob es sinnvoll ist, dass sie ein Kind hat oder nicht.	Unterstützung im familiären Umfeld vorhanden?	Unterstützung im familiärem Umfeld	P5
Die Umsetzung muss das Kindeswohl (des jetzt noch Ungeborenen) berücksichtigen.	Kindeswohl	Kindeswohl	P6
Für mich kommt es darauf an, wie stark Johanna selbst auf Hilfe angewiesen ist, bei Downsyndrom gibt es ja eine grosse Diversität.	Ausmass der Beeinträchtigung der Mutter berücksichtigen.	Ausmass oder Ausprägung der Beeinträchtigung der Mutter in Überlegungen mit einbeziehen.	P3
Der dringende Wunsch ist für mich noch kein Argument pro Schwangerschaft, da dies ja auch bei ganz gesunden Menschen nicht ausreicht, um verantwortungsvoll Elternschaft zu leben, sondern es sollte auch das Bewusstsein vorhanden sein, was dies für eine Verantwortung mit sich bringt.	Bewusstsein für Verantwortung vorhanden?	Vorhandensein von Bewusstsein für Verantwortung	P3
Die Mutter kann nur teilweise die Verantwortung für ihr Kind übernehmen. Darum ist ein sehr sorgfältiges Abwägen wichtig. Dabei soll aber die Meinung und Leistung von Johanna ein grosses Gewicht erhalten.	sorgfältiges Abwägen; der Meinung und Leistung von Johanna ein grosses Gewicht geben.	Abwägen, wie viel Verantwortung zumutbar ist, Meinung und Leistung von Mutter berücksichtigen	P2

Bevor der Kinderwunsch prinzipiell abgelehnt wird, ginge es darum, sich zu informieren, unter welchen Bedingungen eine stärker selbstbestimmte Lebensform für Johanna ermöglicht werden kann.	Sich über Bedingungen, unter denen mehr Selbstbestimmung möglich ist, informieren.	Informieren über Möglichkeiten und Ermöglichungsbedingungen.	P11
---	--	--	-----

Tabelle 18: Befürchtungen, Bedingungen, Anliegen zum Thema Selbstbestimmung

Hilfe, Unterstützung, Assistenz			
Aussage (Zitat)	Fürsorge	Ermöglichungsbedingung	Person
Ich bin für den Kinderwunsch, mit Begleitung .		X	P1
Bevor der Kinderwunsch prinzipiell abgelehnt wird, ginge es darum, sich zu informieren, unter welchen Bedingungen eine stärker selbstbestimmte Lebensform für Johanna ermöglicht werden kann.		X	P11
Weiter geht es darum, Johanna im Bereich von Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität zu begleiten .		X	
Das Thema des Kinderwunsches könnte/ sollte in diesem Rahmen mit ihr angemessen thematisiert werden.	(X)	(X)	P9
Argument dagegen: Sie bräuchte Hilfe bei der Betreuung und der Erziehung eines Kindes.	X		P7
Grundsätzlich hat ja jeder Mensch ein Anrecht sich fortzupflanzen. (...) Johanna braucht aber beim Muttersein wahrscheinlich Assistenz . (...) Die Umsetzung muss das Kindeswohl (des jetzt noch Ungeborenen) berücksichtigen.		X	P6
Für mich kommt es darauf an, wie stark Johanna selbst auf Hilfe angewiesen ist, bei Down Syndrom gibt es ja eine grosse Diversität .	(X)	(X)	P3
Ein weiterer Punkt ist sicher auch die Frage nach den Geschwistern von Johanna, die im Falle einer Schwangerschaft ev. Verantwortung übernehmen würden oder könnten.	X		
Ohne Hilfe von Eltern/Pflegeeltern oder anderen Personen dürfte es sehr schwierig für sie sein, die Verantwortung für ein Kind (welches ja evt. auch geistig behindert wäre) zu übernehmen.	X		P5
Ob sich jemand für die Betreuung dauerhaft findet ist die Frage (in Deutschland gibt es solche Einrichtungen).	X		P2

Tabelle 19: Hilfe, Unterstützung, Assistenz

(X) ohne weitere Informationen ist es schwierig zu sagen, ob es eher als Ermöglichungsbedingung oder als Fürsorge eingeschätzt werden soll.

Die farbig markierten Textstellen, weisen auf Ermöglichungsbedingungen (**gelb**) hin oder auf Fürsorge (**lila**). Fürsorge meint die Übernahme von Verantwortung, Betreuung, welche keinen oder wenig Platz für eigen Leistung lassen. Es wird etwas mit dem Menschen gemacht. Ermöglichungsbedingung meint eine Unterstützung und Entwicklung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es setzt sich mit Bedingungen auseinander, welche erfüllt sein müssen für ein Gelingen.

Anhang E: Inklusion am Arbeitsplatz - evaluative qualitative Inhaltsanalyse

Hier werden die Antworten zum Dilemma 2: „Quotenregelung“ in voller Länge und bereits codiert dargestellt. Anschliessend werden die verschiedenen Personen einer Kategorie zugeordnet.

Bedeutung der Farben:

Gelb: Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt (am Beispiel Institution HfH) ist ein Muss oder eine Verpflichtung.

Orange: Inklusion ist ein Soll oder ein Nice to have, aber nicht eine Verpflichtung.

grün: Nur unter bestimmten Bedingungen für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen.

blau: gegen Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt.

Person	m/w	Alter	Erf.	Antwort zu Dilemma 2: Quotenregelung	Code
P1	w	Über 50	Über 20 J	Ich finde die Quotenregelung gut, aber aber ich würde auf 5% gehen, dafür für alle Betriebe. 10% ist sehr hoch. Man kann die Länder um die Schweiz betrachten und den mittleren Wert nehmen.	[1]
P2	w	Über 50	Über 20 J	An einem Ort wie der HfH kann ich mir Quoten vorstellen, weil wir Nischen haben und ja bereits gehörlose Mitarbeiter haben. Finde ich einen guten Ansatz.	[2]
P3	-	Über 50	Über 20 J	Ich bin Quoten gegenüber immer skeptisch eingestellt, Beispiel: Frauenquote. Die HfH sollte Menschen mit Handycaps gegenüber offen sein (was sie auch ist), dann bedarf es keiner Quote, da diese immer einen schalen Beigeschmack erzeugen wird, der allen schadet, insbesondere Betroffenen. Jene Fälle, die ich kenn, sind gut integriert, - auch ohne Quote.	[2]
P4	-	Über 50	Über 20 J	Menschen mit Behinderung können durchaus kompetent Aufgaben übernehmen: Siehe der Einsatz von Menschen mit Autismusstörungen in der israelischen Armee!	[1]
P5	w	41-50	6-10 J	Falls es genügend Menschen mit Behinderung gibt, welche die Anforderungen für eine entsprechende Anstellung erfüllen, würde ich diese Massnahme sicher unterstützen. Ich denke, dass man nicht nur Integration predigen soll sondern diese auch vorlegen muss, gerade als Institution HfH.	[2]
P6	w	Über 50	Über 20 J	Ich finde Quotenregelungen grundsätzlich gut, anders ist eine Gesellschaft in Zeiten des Postkapitalismus nicht zu bewegen. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen (Frauen in der Führung/ in der Politik). Eine Gesellschaft wie die Schweiz, die Möglichkeiten hat, alle Bedürfnisse auf der Bedürfnispyramide zu erfüllen, muss es sich leisten (können) Menschen mit Benachteiligungen in Gesellschafts- und Arbeitsprozesse einzubinden. Die KollegInnen an der HfH verfügen über genügend soziale Kompetenzen, mit den zukünftigen KollegInnen zusammen zu arbeiten.	[1]
P7	w	Über 50	11-20 J	Primär kommt es immer auf den Behinderungsgrad und die Behinderungsart an. Körperliche Behinderungen sind kein Hindernis. Bei psychischen und geistigen Behinderungen ist es schwieriger. Hier wäre sicher auch hilfreich, wenn eine angestellte Person, die z.B. ein Burnout hatte, wieder voll in den Arbeitsprozess eingegliedert wird. Argumente dafür: grundsätzlich sollten behinderte Menschen, jeglicher Behinderung in allen Departementen arbeiten können, sie könnten z.B. als Assistentinnen für die Sekretariate, die Dozieren-	[2] und [3] → widerspricht sich mit den beiden Aussagen. Evt. Sollte mög-

				den und die Administration eingesetzt werden. Es würden sich sicher Nischen finden lassen.	lich sein, ist es aber nicht.
P8	w	Über 50	Über 20 J	Quotenregelungen finde ich an und für sich eine gute Sache: oft dienen sie ja als Übergang, bis sich ein Sachverhalt etabliert hat. Ich stehe dieser Form also offen gegenüber.	[1]
P9	m	41-50	Über 20 J	Die HfH hat meines Erachtens in der Tat eine Verpflichtung, zu schauen, an welchen Stellen Menschen mit einer Behinderung eingestellt werden können. Natürlich gilt es immer zu prüfen, an welcher Stelle welche Qualifikationen erforderlich sind. Wenn diese unberührt von der Entscheidung sind, hoffe ich, keine Bedenken zu erleben.	[1]
P10	w	Über 50	Über 20 J	Ich bin gegen Quotenregelungen, weil Menschen mit Behinderungen freiwillig einen Weg an der hfh erhalten sollen. Grund: eine Quotenperson wird weniger Ernst genommen und wird dem Betrieb aufs Auge gedrückt. das ist keine gute Idee. Gut ist, wenn wie im IT eine gehörlose Person freiwillig ins Team genommen wird. das geht aber bei den Dozierenden nicht. Die Quotenregelung in Deutschland sehe ich kritisch, nicht vielversprechender als die Freiwilligkeit in der Schweiz.	[3]
P11	w	41-50	6-10 J	Eine Quotenregelung erscheint mir zu starr. Es muss im Einzelfall entschieden werden, was seitens Arbeitsbereich, aber auch seitens betreffendem Arbeitnehmer möglich ist. Es braucht Leute aus dem Kollegium, die bereit sind, sich um die betreffende Person zu kümmern. Ein sehr heikles Thema wird das Thema des Leistungslohns sein. Bereits jetzt sind Leute mit Einschränkungen angestellt, die im Vergleich zu den Leistungen 'gesunder' Mitarbeitender zu hoch eingestuft sind.	[4]

Tabelle 20: Codierung der Antworten zum Dilemma 2: Quotenregelung - Thema Inklusion am Arbeitsplatz

Daraus ergibt sich eine Zuordnung der Personen P1 - P11 zu den verschiedenen Kategorien, die wie folgt aussieht:

Inklusion als gesellschaftliche Verpflichtung [1]	P1, P4, P6, P8, P9
Inklusion als Soll oder Nice to have [2]	P2, P3, P5
Nur mit Vorbehalt oder teilweise für Inklusion [3]	P7, P10
Äusserungen zu Kategorie [3] und [5] halten sich die Waage.	P11
Gegen Inklusion [5]	-
Nicht zu klassifizieren [6]	-

Tabelle 21: Zuordnung zu den Kategorien: Inklusion am Arbeitsplatz

Anhang F: Inklusion am Arbeitsplatz - inhaltlich-strukturierte qualitative Inhaltsanalyse

Positive Äusserungen zu Quotenregelung		
Aussage (Zitat)	Gekürzte Aussage	Person
Ich finde die Quotenregelung gut, aber ich würde auf 5% gehen, dafür für alle Betriebe. 10% ist sehr hoch.	Quotenregelung gut, aber 10 % zu hoch. 5% für alle Betriebe.	P1
An einem Ort wie der HfH kann ich mir Quoten vorstellen, weil wir Nischen haben und ja bereits gehörlose Mitarbeiter haben. Finde ich einen guten Ansatz.	An der HfH gut. Nischen vorhanden. Bereits gehörlose Mitarbeiter.	P2
Ich finde Quotenregelungen grundsätzlich gut, anders ist eine Gesellschaft in Zeiten des Postkapitalismus nicht zu bewegen. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen (Frauen in der Führung/ in der Politik)	Quotenregelung gut, denn Gesellschaft ist nicht anders zu bewegen.	P6
Quotenregelungen finde ich an und für sich eine gute Sache: oft dienen sie ja als Übergang, bis sich ein Sachverhalt etabliert hat.	Quoten dienen als Übergangsphase bis sich etwas etabliert hat.	P8

Tabelle 22: Positive Äusserungen zur Quotenregelung

Positive Äusserungen zu Inklusion		
Aussage (Zitat)	Gekürzte Aussage	Person
Menschen mit Behinderungen können durchaus kompetent Aufgaben übernehmen: Siehe der Einsatz von Menschen mit Autismusspektrumstörungen in der israelischen Armee!	Menschen mit Behinderungen können kompetent Aufgaben übernehmen.	P4
Ich denke, dass man nicht nur Integration predigen soll, sondern diese auch vorlegen muss, gerade als Institution HfH.	Nicht nur predigen, sondern auch vorleben. Institution HfH als Vorbild für andere Betriebe.	P5
Eine Gesellschaft wie die Schweiz, die Möglichkeiten hat, alle Bedürfnisse auf der Bedürfnispyramide zu erfüllen, muss es sich leisten (können) Menschen mit Benachteiligungen in Gesellschafts- und Arbeitsprozesse einzubinden.	Gesellschaft, die die Möglichkeiten hat, alle Bedürfnisse auf der Bedürfnispyramide zu erfüllen, muss es sich leisten, auch die Benachteiligten einzubinden.	P6
Die KollegInnen an der HfH verfügen über genügend soziale Kompetenzen, mit den zukünftigen Kolleginnen zusammen zu arbeiten.	Genügend soziale Kompetenzen an der HfH um mit Menschen mit Beeinträchtigungen zusammenarbeiten zu können.	P6
Grundsätzlich sollten behinderte Menschen, jeglicher Behinderung in allen Departementen arbeiten können, sie könnten z.B. als Assistentinnen für Sekretariate, die Dozierenden und die Administration eingesetzt werden. Es würden sich sicher Nischen finden lassen.	Menschen mit jeglicher Behinderung sollten in allen Departementen arbeiten können. Nischen finden. z.B. als Assistentinnen	P7
Die HfH hat meines Erachtens in der Tat eine Verpflichtung zu schauen, an welchen Stellen Menschen mit einer Behinderung eingestellt werden können.	HfH hat Verpflichtung zur Vorbildfunktion	P9

Tabelle 23: Positive Äusserungen zur Inklusion

Negative Äusserungen zur Quotenregelung		
Aussage (Zitat)	Gekürzte Aussage	Person
Ich bin Quotenregelungen gegenüber immer skeptisch eingestellt, Beispiel: Frauenquote. Die HfH sollte Menschen mit Handicaps gegenüber offen sein (was sie auch ist), dann bedarf es keiner Quote, da diese immer einen schalen Beigeschmack erzeugen wird, der allen schadet, insbesondere Betroffenen. Jene Fälle, die ich kenn, sind gut integriert – auch ohne Quote.	Allen Quotenregelungen skeptisch gegenüber eingestellt. Menschen mit Beeinträchtigung gegenüber offen sein ist wichtig. Quote hat einen schalen Beigeschmack und schadet Betroffenen.	P3
Ich bin gegen Quotenregelungen, weil Menschen mit Behinderungen freiwillig einen Weg an der HfH erhalten sollen. Grund: eine Quotenperson wird weniger Ernst genommen und wird dem Betrieb aufs Auge gedrückt. Das ist keine gute Idee. Gut ist, wenn wie im IT eine gehörlose Person freiwillig ins Team aufgenommen wird. Das geht aber bei den Dozierenden nicht.	Gegen Quotenregelung, weil Quotenperson nicht ernst genommen wird und der Betrieb sie nehmen muss. Besser Freiwilligkeit.	P10
Die Quotenregelung in Deutschland sehe ich kritisch, nicht vielversprechende als die Freiwilligkeit in der Schweiz.	Freiwilligkeit besser als Quotenregelung.	
Eine Quotenregelung erscheint mir zu starr. Es muss im Einzelfall entschieden werden, was seitens Arbeitsbereich, aber auch seitens betreffendem Arbeitnehmer möglich ist.	Quotenregelung zu starr. Im Einzelfall entscheiden.	P11

Tabelle 24: Negative Äusserungen zur Quotenregelung

Negative Äusserungen zu Inklusion		
Aussage (Zitat)	Gekürzte Aussage	Person
Ein sehr heikles Thema wird das Thema des Leistungslohnes sein. Bereits jetzt sind Leute mit Einschränkungen angestellt, die im Vergleich zu den Leistungen 'gesunder' Mitarbeitender zu hoch eingestuft sind.	Es gibt Menschen mit Einschränkungen, die zu viel verdienen für ihre Leistung.	P11
Primär kommt es immer auf den Behinderungsgrad und die Behinderungsart an. Körperliche Behinderungen sind kein Hindernis. Bei psychischen und geistigen Behinderungen ist es schwieriger.	Kommt auf Behinderungsgrad und -art an. Körperlich behindert ja, psychisch und geistig behindert nein.	P7
Ich bin gegen Quotenregelungen, weil Menschen mit Behinderungen freiwillig einen Weg an der HfH erhalten sollen. Grund: eine Quotenperson wird weniger Ernst genommen und wird dem Betrieb aufs Auge gedrückt. Das ist keine gute Idee. Gut ist, wenn wie im IT eine gehörlose Person freiwillig ins Team aufgenommen wird. Das geht aber bei den Dozierenden nicht.	Besser freiwillig ein Person mit Beeinträchtigung aufnehmen. Bei den Dozierenden geht das nicht.	P10

Tabelle 25: Negative Äusserungen zu Inklusion

Bedingungen		
Aussage (Zitat)	Gekürzte Aussage	Person
Es braucht Leute aus dem Kollegium, die bereit sind, sich um die betreffende Person zu kümmern.	Unterstützung aus dem Team	P11
Ich finde die Quotenregelung gut, aber ich würde auf 5% gehen, dafür für alle Betriebe. 10% ist sehr hoch. Man kann die Länder um die Schweiz betrachten und den mittleren Wert nehmen.	5% dafür für alle Betriebe. Mittelwert aus umliegenden Ländern nehmen.	P1
Falls es genügend Menschen mit Behinderungen gibt, welche die Anforderungen für eine entsprechende Anstellung erfüllen, würde ich diese Massnahme sicher unterstützen.	Es müssen genügend Menschen mit Behinderungen vorhanden sein, welche die Anforderungen erfüllen.	P5
Natürlich gilt es immer zu prüfen, an welcher Stelle welche Qualifikationen erforderlich sind. Wenn diese unberührt von der Entscheidung sind, hoffe ich, keine Bedenken zu erleben.	Wenn Qualifikation vorhanden, kein Problem Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen.	P9

Tabelle 26: Bedingungen für Inklusion am Arbeitsplatz

Weitere Themen		
Aussage (Zitat)	Gekürzte Aussage	Person
Primär kommt es immer auf den Behinderungsgrad und die Behinderungsart an. Körperliche Behinderungen sind kein Hindernis. Bei psychischen und geistigen Behinderungen ist es schwieriger. Hier wäre sicher auch hilfreich, wenn eine angestellte Person, die z.B. ein Burnout hatte, wieder voll in den Arbeitsprozess eingegliedert wird.	Bei psychischen Behinderungen wäre hilfreich, wenn eine Person z.B. nach einem Burnout wieder eingegliedert wird.	P7

Tabelle 27: weitere Themen zu Inklusion am Arbeitsplatz

Anhang G: Inklusion in der Ausbildung - evaluative qualitative Inhaltsanalyse

Hier werden die Antworten zum Dilemma 3: „Seminargruppe“ in voller Länge und bereits codiert dargestellt. Anschliessend werden die verschiedenen Personen einer Kategorie zugeordnet.

Bedeutung der Farben:

gelb: Das Umfeld passt sich an, die Stärken von Tanja werden genutzt.

Grün: Tanja muss sich ans Umfeld anpassen, wird aber geduldet oder mitgetragen.

Blau: Tanja wird ausgeschlossen.

Braun: nicht zu klassifizieren

Person	m/w	Alter	Erf.	Antwort zum Dilemma 3: Seminargruppe	Code
P1	w	Über 50	Über 20 J	Das kann bei mir nicht vorkommen, ich weiss wie man mit Menschen mit Aspergersyndrom umgeht.	[1]
P2	w	Über 50	Über 20 J	Tanja darf ihr Wissen bringen, wird dazu angehalten, es besser auf den Punkt zu bringen. Die Gruppe wird darauf hingewiesen, was die Behinderung von Tanja bedeutet.	[1]
P3	-	Über 50	Über 20 J	Ich würde die grundlegende Frage stellen, ob sie dieses Verhalten als SHP qualifiziert. Dass eine SHP soziale Kompetenzen mitbringt, erachte ich als selbstverständlich, - daher würde ich es schon bei den ersten Vorkommnissen klar ansprechen, ohne jeden Bezug zum Asperger-Syndrom. Wenn sie das Studium macht, muss sie auch selbstreflexiv sein, sonst kann das nicht gutgehen. Ich würde sie keinesfalls schonen, aber auch nicht benachteiligen, eben behandeln wie alle anderen auch. Wenn sie sich dahingehend nicht entwickeln kann, ist sie fehl am Platz. Ansonsten wird sie es verstehen.	[4]
P4	-	Über 50	Über 20 J	Ich frage mich, ob Tanja als SHP einen für sie adäquaten Beruf ergreifen will. Heilpäd. Tätigkeiten sind mit viel "Beziehungsarbeit" verbunden. Ist Tanja hier am richtigen Ort?	[4]
P5	w	41-50	6-10 J	Ich würde das Gespräch mit Tanja suchen und ihr meine Beobachtungen schildern. Gemeinsam mit ihr würde ich versuchen eine Lösung für das Problem zu finden. Ich denke mir, dass es für sie möglich sein sollte, sich in meine Rolle zu versetzen und auch die Situation der Mitstudierenden zu verstehen. Falls dies für sie schwierig ist, müsste ich mir überlegen, ob wir gemeinsam eine Eignungsabklärung anstreben müssten. Ihr zukünftiger Berufsauftrag als SHP verlangt ja ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen, Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und persönlicher Reflexionsfähigkeit.	[4]
P6	w	Über 50	Über 20 J	Ich kenne die Situation. Das passiert auch Studierenden mit anderen "Symptomatiken"... Ich kläre das im persönlichen Gespräch und/oder einer wertschätzenden und klaren Führung des Nachmittags. Es ist mir kein Problem!	[1]
P7	w	Über 50	11-20 J	Hier könnte dieses Verhalten gleich als Thema behandelt und diskutiert werden. Allenfalls könnte Tanja beauftragt werden, zu verschiedenen Themen die neusten Erkenntnisse bereitzuhalten und während einer genau definierten Zeit zu präsentieren. Hier könnte mit einem timer gearbeitet werden.	[1]
P8	w	Über	Über 20	Gespräche suchen - klare Abmachungen mit der Studierenden tref-	[2]

		50	J	fen - Redebeschränkung.....dies aber alles klar besprochen, festgehalten und mit Timer etc. kontrolliert. Fachwissen der Studierenden dort einbeziehen wo es Sinn macht und allenfalls als Input oder kleines Referat getalten. Wichtig: beide Seiten d.h. sowohl Tanja wie auch die Studierenden haben Rechte und es muss beiden wohl sein.	
P9	m	41-50	Über 20 J	Natürlich steht das Gespräch mit der Studentin im Vordergrund der Bemühungen. Dabei geht es um das klare Aufzeigen der Auswirkungen ihres Verhaltens sowohl auf ihre Studiensituation als auch das Umfeld. Wenn die Diagnose transparent ist, liesse sich dies auch für einen offenen Austausch mit den Mitstudierenden nutzen.	[2]
P10	w	Über 50	Über 20 J	Ich suche das Gespräch mit der Studentin unter 4 Augen. Im Unterricht muss es mir als Dozentin wohl sein, und das wird durch einseitige Monologe verunmöglicht. Ich kläre mit ihr, wie ich mir ihr Verhalten wünsche, wie sie auch anders gut partizipieren kann. Sie soll unbedingt in der Gruppe bleiben. Vielleicht richte ich sogar ein Gefäss ein, wo Präzisierungen von Ungenauigkeiten Platz haben im Unterricht (diese gibt es nämlich immer, und da könnte mir diese Studentin eine Hilfe sein).	[2]
P11	w	41-50	6-10 J	Mit Tanja muss im Vorfeld besprochen werden, dass dieses Verhalten für alle Beteiligten schwierig zu tragen ist. Individuell mit ihr werden Signale besprochen, mit denen sie im Seminar von bestimmten Personen (Dozierende / Studierende) unterbrochen werden kann.	[3]

Tabelle 28: Codierung der Antworten zum Dilemma 3: Seminargruppe – Thema Inklusion in der Ausbildung

Daraus ergibt sich eine Zuordnung der Personen P1 - P11 zu den verschiedenen Kategorien, die wie folgt aussieht:

Inklusion: Umfeld passt sich an, Stärken von Tanja werden genutzt [1]	P1, P2, P6, P7
Argumente für Inklusion und Integration	P8, P9, P10
Integration: Tanja muss sich dem Umfeld anpassen, wird aber geduldet oder mitgetragen [3]	P11
Argumente für Integration, aber auch für Ausschluss	P3, P4, P5
Separation: Tanja wird ausgeschlossen [5]	-
Nicht zu klassifizieren [6]	-

Tabelle 29: Zuordnung zu den Kategorien: Inklusion in der Ausbildung

Anhang H: Inklusion in der Ausbildung - inhaltlich-strukturierte qualitative Inhaltsanalyse

Argumente für Inklusion			
Aussage (Zitat)	Darin enthaltenes Argument	Gemeinsames Argument	Person
Das kann bei mir nicht vorkommen, ich weiss wie man mit Menschen mit Aspergersyndrom umgeht.	Man muss nur richtig umgehen mit diesen Menschen, dann ist Partizipation und Inklusion kein Problem.	Über Fachwissen verfügen und dieses anwenden zur Befriedigung der Bedürfnisse aller Beteiligten.	P1
Ich kenne die Situation. Das passiert auch Studierenden mit anderen „Symptomatischen“... Ich kläre das im persönlichen Gespräch und/oder einer wertschätzenden und klaren Führung des Nachmittags. Es ist mir kein Problem!	Ganz unabhängig von der „Symptomatik“ muss man damit umgehen zu wissen, dann stellt es kein Problem dar.		P6
Wichtig: beide Seiten d.h. sowohl Tanja wie auch die Studierenden haben Rechte und es muss beiden wohl sein.	Gemeinsam eine Lösung finden, die für alle stimmt.		P8
Tanja darf ihr Wissen bringen, wir dazu angehalten es besser auf den Punkt zu bringen.	Wissen wird als Ressource gesehen, diese muss richtig eingesetzt werden.	Stärken erkennen und nutzen – Wissen als Ressource	P2
Allenfalls könnte Tanja beauftragt werden, zu verschiedenen Themen die neuesten Erkenntnisse bereitzuhalten und während einer genau definierten Zeit zu präsentieren.	Wissen wird als Ressource gesehen und ein Weg gesucht, dieses zu nutzen.		P7
Fachwissen der Studierenden dort einbeziehen wo es Sinn macht und allenfalls als Input oder kleines Referat gestalten.	Wissen wird als Ressource gesehen und im Unterricht eingesetzt.		P8
Sie soll unbedingt in der Gruppe bleiben. Vielleicht richte ich sogar ein Gefäss ein, wo Präzisierungen von Ungenauigkeiten Platz haben im Unterricht (diese gibt es nämlich immer und da könnte mir diese Studentin eine Hilfe sein).	Ihr Wissen wird als Ressource angeschaut und dieses wird zur Bereicherung des Unterrichts eingesetzt. Die Dozentin sieht in ihr eine Hilfe anstatt ein Hindernis.		P10
Die Gruppe wird darauf hingewiesen, was die Behinderung von Tanja bedeutet.	Behinderung wird mit der Gruppe besprochen, evt. Fachwissen ausgetauscht.	Behinderung nicht als Hindernis, sondern als Lern- und Gesprächsanlass nutzen.	P2
Hier könnte dieses Verhalten gleich als Thema behandelt und diskutiert werden.	Behinderung wird als Gesprächsanlass genutzt.		P7
Wenn die Diagnose transparent ist, liesse sich dies auch für einen offenen Austausch mit den Mitstudierenden nutzen.	Behinderung wird als Gesprächsanlass genutzt.		P9

Tabelle 30: Argumente für Inklusion

Argumente für Integration			
Aussage (Zitat)	Darin enthaltenes Argument	Person	
Gespräch suchen – klare Abmachungen mit der Studierenden treffen – Redebeschränkung..... Dies aber alles klar besprochen, festgehalten und mit Timer etc. kontrolliert.	Es werden Tanja im Gespräch die eigenen Erwartungen und die Bedürfnisse der Gruppe mitgeteilt. Tanja muss sich in die anderen hinein versetzen und diese verstehen, die Anpassungsleistung bleibt allein ihr überlassen.	P8	
Mit Tanja muss im Vorfeld besprochen werden, dass dieses Verhalten für alle Beteiligten schwierig zu tragen ist. Individuell mit ihr werden Signale besprochen, mit denen sie im Seminar von bestimmten Personen (Dozierende/ Studierende) unterbrochen werden kann.		P11	
Ich würde das Gespräch mit Tanja suchen und ihr meine Beobachtungen schildern. Gemeinsam mit ihr würde ich versuchen eine Lösung für das Problem zu finden.	Das Gespräch findet nur zwischen Tanja und der Dozentin statt. Die Gruppe kann nichts zur Lösung des Problems beitragen.	P5	
Natürlich steht das Gespräch mit der Studentin im Vordergrund der Bemühungen. Dabei geht es um das klare Aufzeigen der Auswirkungen ihres Verhaltens sowohl auf ihre Studiensituation als auch das Umfeld.		P9	
Ich suche das Gespräch mit der Studentin unter 4 Augen. Im Unterricht muss es mir als Dozentin wohl sein, und das wird durch einseitige Monologe verunmöglicht. Ich kläre mit ihr, wie ich mir ihr Verhalten wünsche, wie sie auch anders gut partizipieren kann.		P10	

Tabelle 31: Argumente für Integration

Argumente für Separation			
Aussage (Zitat)	Darin enthaltenes Argument	Gemeinsames Argument	Person
Ich denke mir, dass es für sie möglich sein sollte, sich in meine Rolle zu versetzen und auch die Situation der Mitstudierenden zu verstehen. Falls es für sie schwierig ist, müsste ich mir überlegen, ob wir gemeinsam eine Eignungsabklärung anstreben müssten. Ihr zukünftiger Berufsauftrag als SHP verlangt ja ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen, Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und persönlicher Reflexionsfähigkeit.	Tanja muss die Situation der anderen verstehen und sich anpassen. Ansonsten ist sie am falschen Platz und muss gehen.	Tanja braucht für die Berufsausübung einige Fähigkeiten. Darunter auch die Fähigkeit, die Situation der anderen zu verstehen und sich anpassen. Ansonsten ist sie am falschen Platz und muss gehen.	P5
Ich frage mich, ob Tanja als SHP einen für sie adäquaten Beruf ergreifen will. Heilpäd. Tätigkeiten sind mit viel „Beziehungsarbeit“ verbunden. Ist Tanja hier am richtigen Ort?	Tanja ist am falschen Ort und sollte einen anderen Beruf ergreifen, der mehr ihren Fähigkeiten entspricht.		P4
Ich würde die grundlegende Frage stellen, ob sie dieses Verhalten als SHP qualifiziert. Dass eine SHP soziale Kompetenzen mitbringt, erachte ich als selbstverständlich, - daher würde ich es schon bei den ersten Vorkommnissen klar ansprechen, ohne jeden Bezug zum Asperger-Syndrom. Wenn sie das Studium macht, muss sie auch selbstreflexiv sein, sonst kann das nicht gutgehen. Ich würde sie keines Falls schonen, aber auch nicht benachteiligen, eben behandeln wie alle anderen auch. Wenn sie sich dahingehend nicht entwickeln kann, ist sie fehl am Platz. Ansonsten wird sie es verstehen.	Wenn sie sich nicht in die gewünschte Richtung entwickeln kann, ist sie im Heilpädagogik-Studium am falschen Ort und sollte ein Studium ergreifen, wo ihre Schwächen weniger zum Vorschein oder zum Tragen kommen.		P3

Tabelle 32: Argumente für Separation

Anhang I: Gesamtübersicht über die evaluative qualitative Inhaltsanalyse

Die erste Tabelle (vgl. Tabelle 33) ist identisch mit der Tabelle 11 im Fliesstext. Sie zeigt die Antworten zu allen drei Aspekten aller 11 Personen. Die untere Tabelle (vgl. Tabelle 34) ist die Zusammenfassung aller drei Aspekte in einem Kategoriensystem. Jede Person wird als Ganzes (also nun nicht mehr in den einzelnen Aspekten) einer Kategorie zugeordnet. Die Tabelle 34 stellt also den Codierleitfaden und bereits dessen Ausführung dar.

Person	Selbstbestimmung	Inklusion am Arbeitsplatz	Inklusion in der Ausbildung
P1	[1]	[1]	[1]
P2	[5]	[2]	[1]
P3	[3]	[2]	[4]
P4	[5]	[1]	[4]
P5	[4]	[2]	[4]
P6	[2]	[1]	[1]
P7	[2]	[3]	[1]
P8	[5]	[1]	[2]
P9	[2]	[1]	[2]
P10	[5]	[3]	[2]
P11	[1]	[5]	[3]

Tabelle 33: Darstellung der Resultate der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse

Bezeichnung der Kategorie	Stark BRK – konforme Einstellungen → stark BRK – entsprechendes Menschenbild.	eher BRK – konforme Einstellungen → eher BRK – entsprechendes Menschenbild.	Weder die eine, noch die andere Ausprägung bzw. nicht zu klassifizieren	eher nicht BRK – konforme Einstellungen → eher nicht BRK – entsprechendes Menschenbild.	nicht BRK – konforme Einstellungen → nicht BRK – entsprechendes Menschenbild.
Code	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Zugeordnete Personen	P1	P6, P7, P9		P2, P3, P8, P10, P11	P4, P5
Beschreibung der Zuordnung (Codierregel)	Alle drei Aspekte werden der Codierung [1] zugeordnet.	Alle drei Aspekte werden entweder der Codierungen [1], [2] oder [3] zugeordnet.	Alle drei Aspekte werden der Codierung [3] zugeordnet.	Höchstens einer der drei Aspekte wird nicht der Codierung [1], [2] oder [3] zugeordnet.	Zwei oder drei Aspekte werden nicht der Codierung [1], [2] oder [3] zugeordnet.

Tabelle 34: Kategoriensystem zur Einordnung jeder Person (in allen drei Aspekten zusammen)

Anhang J: Personenbezogene Angaben

Hier werden die personenbezogenen Angaben: Geschlecht, Alter und Berufserfahrung im sonderpädagogischen Bereich dargestellt. Die Möglichkeiten, die man anklicken konnte beim Ausfüllen werden in der ersten der drei Tabellen (vgl. Tabelle 35) dargestellt. Die zweite zeigt, welche personenbezogenen Angaben die Menschen machten, welche anschliessend auch die Dilemmata beantworteten. (vgl. Tabelle 36) In der dritten Tabelle sieht man, welche Angaben von den Menschen gemacht wurden, die anschliessend keine Antworten zu den Dilemmata gaben, sondern nur diese personenbezogenen Angaben ausgefüllt haben. (vgl. Tabelle 37)

Wahlmöglichkeiten	w (weiblich)	(1) unter 30 Jahren	(1) 1-5 Jahre
	m (männlich)	(2) 31- 40 Jahren	(2) 6-10 Jahre
	keine Antwort	(3) 41 – 50 Jahren	(3) 11-20 Jahre
		(4) über 50 Jahren	(4) über 20 Jahre
		keine Antwort	keine Antwort

Tabelle 35: Wahlmöglichkeiten

Vollständig ausgefüllte Antworten			
Person	Geschlecht	Alter in Jahren	Berufserfahrung in Jahren
P1	w	Über 50	Über 20
P2	w	Über 50	Über 20
P3	-	Über 50	Über 20
P4	-	Über 50	Über 20
P5	w	41-50	6-10
P6	w	Über 50	Über 20
P7	w	Über 50	11-20
P8	w	Über 50	Über 20
P9	m	41-50	Über 20
P10	w	Über 50	Über 20
P11	w	41-50	6-10

Tabelle 36: Personenbezogene Angaben der vollständigen Antworten

Unvollständig ausgefüllte Antworten			
Person	Geschlecht	Alter in Jahren	Berufserfahrung in Jahren
P12	w	41 - 50	6 - 10
P13	m	41 - 50	11 - 20
P14	m	31 - 40	über 20
P15	m	über 50	über 20
P16	m	41 - 50	über 20
P17	m	über 50	über 20

P18	m	über 50	über 20
P19	-	31 - 40	11 - 20
P20	m	über 50	über 20
P21	-	über 50	über 20
P22	w	41 - 50	6 - 10
P23	w	41 - 50	11 - 20
P24	m	über 50	6 - 10
P25	w	über 50	über 20

Tabelle 37: Personenbezogene Angaben der unvollständigen Antworten

Abbildung 8: Personenbezogene Angaben bei den vollständigen Antworten

Personenbezogene Angaben bei den unvollständigen Antworten

Abbildung 9: Personenbezogene Angaben bei den unvollständigen Antworten

Geschlechterverteilung der antwortenden Personen

Abbildung 10: Geschlechterverteilung der antwortenden Personen